

2.ULUSLARARASI
SADA
DİSİPLİNLERARASI
SANAT SEMPOZYUMU

BİLDİRİLER - PROCEEDINGS

Ankara - 2019

Bildiriler / Proceedings

ISBN: 978-605-80679-3-6

Yayıncı / Publisher:

Artsürem Bilim Sanat Danışmanlık AŞ.
Aleksander Dubçek Caddesi 18/B
Çankaya /ANKARA

Yayın Yönetmeni / Publishing Director:

Fırat BAŞBUĞ

Yayıncı Sertifika Numarası / Publisher Certificate Number:

46183

Açık Erişim Tarihi / Open Access Date:

2019

Sempozyum Tarihleri / Symposium Dates:

27-28 Haziran / June 2019

Sempozyum Yeri / Symposium Venue:

Artsürem Bilim Sanat
Ankara / TÜRKİYE

Dizgi / Design:

Caner ÇAVUŞ

Kapak Tasarımı / Cover Design:

Caner ÇAVUŞ

Kapak Resmi / Cover:

Raife Tokyürek

artsurem@yandex.com
www.artsurem.com
www.sadasempozyumu.com

DESTEKÇİLER

İDİL
Sanat ve Dil Dergisi

Sanat ve Dil Araştırmaları
Enstitüsü

Ulakbilge
Sosyal Bilimler Dergisi

divan
ankara

BRAND of MAGAZINE
bom[®]

Kitabın Yayın Hakları Artsürem Bilim Sanat Danışmanlık şirketine aittir. Bildiri tam metin içeriğiyle ilgili bütün sorumluluk yazara aittir. Bildiri tam metinlerinde yer alan görüş ve düşünceler 2. Uluslararası SADA Disiplinlerarası Sanat Sempozyumu Bilim Kurulunun, Düzenleme Kurulunun veya Editörlerin düşüncelerini yansıtmaz.

Sempozyum Onur Konukları / Symposium Honor Guests

Mehmet AKSOY
Burhan ALKAR
Mehmet GÜLERYÜZ
Nurten ÖZTÜRK

Sempozyum Başkanı / Congress President

Özden GEZER

Sempozyum Genel Sekreteri / Symposium General Secretary

Fırat BAŞBUĞ

Sempozyum Danışma Kurulu / Symposium Advisory Committee

Prof. Dr. Adnan TEPECİK
Prof. Dr. Ata Yakup KAPTAN
Prof. Aydın AYAN
Prof. Caryn AONO
Prof. Dr. Güler AKALAN
Prof. Dr. Fatih BAŞBUĞ
Prof. Karen ATKINSON
Prof. Lela GELEISHVILI
Prof. Dr. Ceyran MAHMUDOVA
Prof. Dr. Lale HÜSEYNOVA
Prof. Patricia RUBIN
Prof. Suzanne TABATA
Prof. Yüristanbek ŞIGAYEV
Prof. Dr. Uğurcan AKYÜZ
Doç. Anarbek İBRAYEV
Doç. Dr. Çağatay AKENGİN
Doç. Dr. Gous Mashkoor KHAN
Doç. Dr. Anna OLDFIELD
Doç. Dr. Ömer ZAIMOĞLU
Dr. Öğr. Üye. Özcan ÖZKARAKOÇ

Davetli Konuşmacılar / Invited Speakers

Bilgin AYGÜL
Handan BAYINDIR
Prof. Dr. Nesrin KALYONCU
Av. Dr. Hakan KAYAASLAN
Atuğ KATMER
Seydi Murat KOÇ
Ayşin Sevgi KARAKURT MACİT
Ekaterina Ivanova NIKOLAEVNA (Rusya)
Steffen FOKKEMA (Hollanda)
Shamsu MOHAMAD (Pakistan)
Valentina RAK (Ukrayna)
Heidi NONNENMACHER (Almanya)

Yürütme Kurulu / Executive Committee

Doç. Dr. Oğuz YURTTADUR
Doç. Dr. Melahat ALTUNDAĞ
Dr. Selçuk ULUTAŞ
Dr. Özden GEZER
Dr. Perihan ŞAN ASLAN
Öğr. Gör. Sebahattin Sivrikaya
Aybike TANER
Ali Şamil Hüseyinoğlu
Merve ERTUŞ
Yasemin SEZGİN
Uğur GÖKÇE
Ahmet İŞCAN
Caner ÇAVUŞ

İÇİNDEKİLER

1-) СИМВОЛИКА ОБРАЗА ВОДЫ В ПОЭЗИИ ДОЛГАНСКОЙ ПОЭТЕССЫ ОГДО АКСЕНОВОЙ (НА МАТЕРИАЛЕ СБОРНИКОВ «БАРАКСАН», «ТАЛЫЕ ВОДЫ») Ivanova Ekaterina NIKOLAEVNA.....	1
2-) CULTURAL CAPITALS: THE ART OF MARKETING, OR THE MARKETING OF ART? Steffen FOKKEMA.....	5
3-) WILLEM DE KOONING FİGÜRLERİNDEKİ BİÇİM ARAYIŞLARININ ESTETİK İFADE DİLİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ Muteber BURUNSUZ.....	7
4-) MEKANI SANATLA DÖNÜŞTÜRMEK: ROBBIE ROWLANDS, DAN HAVEL & DEAN RUCK Nilay ÖZSAVAŞ ULUÇAY.....	13
5-) YENİDEN AMAÇLANDIRMA BAĞLAMINDA İL DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİNDE GİYSİ ÜRETİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ahsen GÜNBULUT.....	21
6-) FİLM ÖNCESİ FİLMDEKİ TİPOGRAFİNİN İZLEYİCİ İLE ETKİLEŞİMİ Tolga TUZCU.....	33
7-) KUMAŞ ÜZERİNE İŞLENEN HİKAYELER Burcu GÜNNAY KAYGUSUZ.....	35
8-) TÜRKİYE'DE GÜNCEL SANAT KAVRAMI VE POSTMODERN İNTİHAL Emel ÜLÜŞ.....	45
9-) SANATTA KAVRAMSAL ANLAM ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Fatih BAŞBUĞ - Tuğba GÜNGÖR.....	47
10-) EINFÜHLUNG: ESTETİĞİN ZENGİN VE MUAMMALI KAVRAMI Gamza AYDEMİR.....	51
11-) ARTİSTİK SERAMİKLERDE SÜT PİŞİRİMİ KULLANIMI Kadir SEVİM.....	53
12-) ECOLOGICAL PRINTING WITH PLANTS IN TEXTILE SURFACE DESIGN: BESTE BONNARD TECHNIQUE Menekşe Suzan TEKER.....	59
13-) EDİLGEN DONUKLUĞA KARŞI EYLEMSSEL İFADE: SUÇ VE CEZA Neslihan KIYAR.....	67
14-) MISIR PASTASI TEKNİĞİNDE SERAMİK TAKI UYGULAMALAR Nurcan ASLAN.....	71
15-) MODADA BİYOMİMETİK TASARIMLAR Nursen GEYİK DEĞERLİ.....	73
16-) TEKSTİLDE BİYOMİMETİK TASARIMLAR Nursen GEYİK DEĞERLİ.....	75
17-) CLAY EXPLORATION Shamsu MOHAMAD.....	77
18-) GÖZETİM TOPLUMU VE SANAT Tayfun ÇİMEN.....	79
19-) HALE SONTAŞ'IN "YERYÜZÜ TANRILARI" ESERİNİN GÖSTERGEBİLİMSSEL YAKLAŞIMLA ÇÖZÜMLENMESİ Tuğba GÜNGÖR - Fatih BAŞBUĞ.....	83
20-) СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО СКВОЗЬ ПРИЗМУ СВОБОДЫ ОТ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ Valentina RAK.....	93
21-) IN BETWEEN Heidi NONNENMACHER.....	95
22-) HEYKELİN KAMUSAL ALANDA ETKİSİ VE ŞADİ ÇALIK Oğuz YURTTADUR.....	97

**СИМВОЛИКА ОБРАЗА ВОДЫ В ПОЭЗИИ
ДОЛГАНСКОЙ ПОЭТЕССЫ ОГДО АКСЕНОВОЙ
(НА МАТЕРИАЛЕ СБОРНИКОВ «БАРАКСАН», «ТАЛЫЕ ВОДЫ»)**

THE SYMBOLOGY IMAGE OF WATER IN POETRY DOLGAN POETESS OGDO
AKSENOVA (IN THE COLLECTION OF MATERIALS «BARAKSAN» AND «MELTWATER»)

Ivanova Ekaterina NIKOLAEVNA

Статья посвящена исследованию символики образа воды в поэзии долганской поэтессы Огдо Аксеновой. Природные условия, индивидуально-личностное восприятие и фольклорно-мифологические представления, - все это заложило основу этнического мировидения долганской поэтессы.

Ключевые слова: Огдо Аксенова, символ, образ, концепт воды, этническая картина мира, долганская литература.

Abstract

The article devoted to research symbology image of water in poetry dolgan poetess Ogdo Aksenova. The natural conditions, individual personality perception and folklore mythological performances established the basis ethnic worldview dolgan poetess.

Keywords: Ogdo Aksenova, symbol, image, concept of water, ethnic picture of the world, dolgan literature.

Концепты, вплетенные в художественные тексты, вбирают в себя национальную систему символов и ассоциаций. В этой нише творчество Огдо Аксеновой, как зачинателя долганского литературного языка, представляется наиболее характерным для выявления определенных фольклорно-мифологических мотивов, системы представлений и образов, формирующих национальные образы мира.

Следует подчеркнуть, что Огдо Аксенова сочиняла свои стихи исключительно на родном долганском языке. И тот факт интерпретирования ее стихов несколькими переводчиками (В. Кравец, А. Федорова, Л. Яхнин, А. Зорин и др.), открывает завесу многозначности смысловой нагрузки, так как каждый переводчик по-своему видел, ощущал, прочувствовал авторский текст во время переработки на русский язык.

Определение символа рассмотрим в следующем обозначении: «вещественный, графический или звуковой условный знак или условное действие, обозначающее какое-либо явление, понятие, идею; образ, взятый в аспекте своей знаковости, и он есть знак, наделенный всей органичностью мифа и неисчерпаемой многозначностью образа» [1, 826].

По мнению С.С. Аверинцева, смысл, находясь внутри ядра образа, красной нитью соединяет множество ветвей реальности. Смыслы символических связей сменяют друг друга, и как бы проигрывают друг другу, чтобы снова выступить, взойти, возродиться в художественном произведении, и эта сменяющаяся сфера заставляет воспринимать, принять и обработать смысловую перспективу каждый раз по-новому. «Такая структура символа позволяет через один смысловой уровень увидеть другой – более глубокий, понять сущность явления или вещи» [1, 826].

Именно в таком обоснованном ключе рассмотрим некоторые особенности символической, знаковой реальности в поэзии Огдо Аксеновой. В настоящее время значительный интерес вызывает исследование репрезентации образов-концептов воды, дома, родины, зимы, солнца, луны и др. в литературной традиции. В художественном пространстве отношение к этим образам отражает этнопсихологическое мировидение, мироощущение, мировосприятие через различные утверждающие факторы: природные условия, фольклорно-мифологические представления, традиционная обрядность, индивидуально-личностное восприятие. Концепты сугубо зарождаются, внедряются и закрепляются в языковом сознании нации.

Поэзия Огдо Аксеновой концептуальна. Концептообразы ее поэзии, на наш взгляд, восходят к традиционным представлениям и мировоззрению арктических народов и имеют выражение в наиболее частотно встречающихся лексемах – Арктика, тундра, земля, чум, полярная звезда, река, оленевод, снег, олень, песок, куропатка, гагара, весна, лето, облака, солнце, ветер, барган (долганский музыкальный инструмент), хэйро (национальный танец). В художественной специфике стихов Огдо Аксеновой природные образы (тундра, Арктика), являются наиболее доминирующими, а также поэтические тексты оснащены несколькими рядом топонимов – Дудинка, Волочанка, Ангарск, Хантайское озеро, Хатанга, Амур, Хета, Байкал, Дильмакит, Калан и другими.

Природные образы занимают особое место в художественном мире Огдо Аксеновой. Так, например, вода: «Талая вода», «Вновь я в тундре», «Сочувствие», «Обида» и др.; река: «Свою родину вспомнила я...», «Кто я есть?», «Родина», «Новые приметы», «Моя родная Волочанка», «Говори», «Чернобровый» и др.; ручей: «Бараксан» и др.; озеро: «Рассказ старика», «Рыбалка на Хантайском озере», «Радость», «Дильмакит», «Признание в любви» и др.; дождь: «Весна», «Осень», «Гроза», «Осенний день» и др.

В поэзии Огдо Аксеновой концептообразующие звенья образа воды заключены в образе гагары, которая относится к роду водоплавающих птиц: «Кличут птицы дождь – и у неба вдрут / Сморщилось лицо, / Брызнуло дождем. // В горле у гагар / Словно камус был / Сморщенный, сухой – Сразу мягче стал. // И гагарам петь / Сделалось легко»; «Рядом тундра волнится, / За волною волна. // Вы вернулись к нам, / птицы. // Значит, скоро весна»; в образе оленя: «Сверху тундру увидев, / растрогалась я: До чего же прекрасны родные края! / Вон озера внизу. // Как их много у нас! / Словно сотни оленьих распахнутых глаз. // Волны этих озер непрестанно шумят, / неизменное «здравствуй» они говорят»; «Олени, олени! // Глаза ваши – чаши озер»; «Трещат и крошатся, / и бьют в берега / Тяжелые серые льдины, / Как будто олени скрестили рога / в безудержной сшибке звериной»; «Снег растает... и лед / по весне уплывет. // Отпадают олени / рога каждый год»; «Стадо свое потеряет олень – мечется, / тычется всюду тогда. // Ягель уже не нужен ему. // И жажду не утоляет вода»; в согревающем и утоляющем жажду чае: «Чай на медленном огне / Будет ждать, / когда придет / от оленьих стад пастух»; «Я озерные травы / на солнце сушил, / чтобы чай свой бедняцкий / закрасить слегка»; Сегодня вы у нас в гостях. // Пылает весело очаг. // В стаканах плещется чаек, / горячий, / крепкий, / вязкий»; в описании рек, озер, ручьев, морей и океанов: «В травянистых истоках полярных ручьев / пас стада я»; «В море для каждого рыба найдется»; «Лед океанский и говор долганский». Наряду с тем, поэт тонко подмечает простую бытовую жизнь северян: «Ночь на удачливом Калане/ прохладна... // Человек иль куст / там замер?... // Рыбаки – в тумане. // Их котелок не будет пуст»; «Рыбное озеро – Дильмакит. // И печень тайменя / все равно – дильмакит». Следует сказать, что образ воды пронизывает поэтическое полотно Огдо Аксеновой. Флора и фауна тундры,

реки и океаны – все взаимосвязано между собой. Необъятная тундра всецело отдана природе, и местные жители с малых лет учились преклоняться перед величием природы, отсюда особое отношение, мировосприятие, миролюбие поэтессы к родной земле, народу, стране.

В творчестве Огдо Аксеновой свойственно изобилие олицетворений, одушевлений. Вся природа, окружающий мир обретает свой неповторимый голос: «Вдруг набежала туча на миг. // Дождик по кочкам стрекочет»; «Травы на родине всегда приласкают. // Не накормят, / так хоть напоят водой. // А если в белое безмолвие канешь – снега согреют»; «А сейчас всю весну / гонит звонкие ручьи»; «Трещит, / раскалываясь, / лед, / несет его волна. // И прямо в океан плывет, / на льдину сев, / весна»; «Первым весенним коротким дождем / жажду земля утолила»; «Дождем зазвенел внезапно апрель». Очеловечивание, одухотворение природных явлений инспирировано влиянием фольклора.

Вода является началом всего живого. Она находится в постоянном движении, участвуя во всех химических реакциях не только природы, но и человеческого организма. Она – вечный путешественник и находится в состоянии бесконечного круговорота. Проследить ее путь во всех подробностях нелегко. В стихотворении «Обида» лирический герой отчаянно кого-то ждет, и в данном контексте образ воды знаменует символ чистоты, умиротворения, спокойствия.

Воспаленно, тревожно
Горит горизонт.
Отпылал и погас.
И река разлилась
в этом месте. Вода
смыла все без следа.
На душе отлегло.
Стало тихо. Светло.

В стихотворении воссоздается иллюстрация, впитавшая корни из фольклорно-мифологической традиции, согласно которому вода приобретает свойство очищения, тем самым избавляет героя от печали, черной кармы, освобождает от ненастных пут и нитей. Наряду с тем, вода обладает целительными свойствами и способна вернуть силы и жизнь. Так, в стихотворении «Талая вода» лирический герой приглашает читателя быть гостем тундры и ощутить вкус талой воды.

Приезжайте в тундру к нам,
К белым тающим снегам.
Тундра щедро вас напоит
Стылой талою водой.
Силой вас вода наполнит,
Легкой силой молодой.

Являясь дочерью Севера, рожденной среди тундровых степей и бескрайних снежных просторов, зачинатель долганской письменности Огдо Аксенова феноменологически воспринимает и характеризует значение рек или даже озера. Ее видения не узконаправлены, а охватывают определенный географический спектр. Так, художественное своеобразие отождествляют собой следующие контексты: «Родина – мать. Ее трав и рек / раздолье жить помогает»; «Долганка я. // Я дочь седых озер и рек, / но на большой Земле / я новый человек»; «Я в тундре – вольная – росла. // Плеск Хатанги, / и вздох костра, / и звуки языка родного / мое воспитывали слово»; «Я на берег Амура пришла, / протоптала тропинку свою. // Увидав заторощенный лед, / Разгибающий спину реки, / Свою родину вспомнила я». Поэт привносит исключительную ценность реки в жизни человека. Река ассоциируется с родным словом, добротой, жизнью, воспринимается как святой символ родины.

По верному утверждению Л.Д. Бегту [4, 42]: «В лирических стихах и песнях Огдо иногда обращается к реке и при этом использует традиционную форму обращения. Например, в песне «Кара каастаах» («Чернобровый») девушка в ожидании любимого обращается к реке:

Киэнээ уулаак Киэтаа эбэм
Кытылыгар киирдэкинэ.
Кара каастаах һэгэркээним
Каһан кэлэрин кэтиибин.

Жду тебя на берегу я
Бабушки-Хеты суровой.
По тебе я здесь тоскую,

Мой любимый, чернобровый.

В песне «Моя родная Волочанка» поэтесса вспоминает о родных местах и о реке Хете, на берегах которой прошло ее детство:

О! Мин төрөөбүт Волочанкам,
Ыраас уулаак Киэтаа эбэм.
Кустар, каастар комуллаллар,
Күйүүкээттэр күөйүлэллэр.

Я в Волочанке родилась.
Избрав прозрачной Хеты воды,
Здесь водят гуси хороводы
И за собой ведут гусят.

Если в русских народных песнях к реке обращаются в основном «матушка» или «бабушка», то у долган – «бабушка». Традиционно в обращении используется слово эбэ (бабушка).

В долганском фольклоре такое обращение встречается в лирических песнях. Например:

По снежному Лама-бабушке
Пробрался я, шагом едучи...
По льду Норильской-бабушки
Пробрался я, рысью едучи. [5, 51]

Обратим внимание на то, что в основном это обращения к женским образам: бабушка-река, мать-страна. Это отчетливо указывает на существовавшие у долган в прошлом матриархальные отношения. Их можно увидеть и в образе женщины-духа перевала или духа матери-земли, которая, давая богатырю Айыы испить молока из своей груди, наделяет того титанической силой. Все это нашло отражение и в лирической песне Огдо» [4, 43].

Из сказанного следует, что в лирике Огдо Аксеновой есть определенные контексты, в которых образы реки и воды функционируют в различных ипостасях, отражая этнопсихологическое видение самого автора. Во-первых, природные условия способствовали вырождению особого видения окружающего мира; Во-вторых, влияние фольклорной традиции во многом определила самобытность, уникальность и сингулярность поэтессы; В-третьих, национальное самосознание подтолкнуло осуществить художественным словом свои моральные и эстетические идеалы. Огдо Аксенова является настоящим пассионарием своего творчества.

Литература

1. Аверинцев С.С. Символ // Краткая литературная энциклопедия: в 9-ти т. / гл. ред. А.А. Сурков. - М.: Сов. энциклопедия, 1971. – Т. 6. – С. 826-831.
2. Аксенова Е.Е. Бараксан. Стихи (на русском и долганском языках) / Е.Е. Аксенова. - Красноярск: Буква, 2004. - 154 с.
3. Аксенова Е.Е. Талые воды: стихи и поэма / Е.Е. Аксенова. - М.: Советская Россия, 1989. - 75 с.
4. Бетту Л.Д. Фольклорные традиции в творчестве Огдо Аксеновой / Л.Д. Бетту. - СПб.: Дрофа, 2007. - 132 с.
5. Попов А.А. Долганский фольклор / А.А. Попов, Е.М. Тагер, М.А. Сергеев. – 2 – е изд., испр. – М.: Советский писатель, 1937. – 258 с.

CULTURAL CAPITALS: THE ART OF MARKETING, OR THE MARKETING OF ART?

Steffen FOKKEMA

MA, MSc

Abstract

Since the 1980s, Europe has designated cities to be its cultural capital for a year at a time. This prestigious title offers a city an opportunity to bring its cultural heritage to the world stage, to improve its image or to strengthen social cohesion within the city. In the early stages it was mainly cities with strong cultural identities such as Paris, Florence and Athens that were crowned European capitals. In recent years, however, less branded towns such as Paphos (Cyprus), Umea (Sweden) and Leeuwarden (Netherlands) carried the title. It is usually this type of towns that craves to market its gems to the world. We have also witnessed a shift in strategic focus in cultural capitals. Whereas initially short-term effects such as the increase of cultural events, artistic expressions and tourist numbers were prioritized, currently, the long run is what (mainly) matters. Long-term effects are usually social in nature; examples include enhanced cooperation and ambition in the cultural sector, a boost in social participation and blending of various population groups and a stronger urban sense of pride. Although the successes of European cultural capitals vary, the concept itself is expanding considerably. Nowadays there are also American Capitals of Culture, Culture and Arts Capitals of the Turkic World and UK Cultural Cities. In 2013, Derry / Londonderry became the first UK Cultural City. The main objective of Derry was to change its somewhat gloomy image, which relates to an ill-fated history. The second city of Northern Ireland has long been characterized by a struggle between the Catholic republicans, who aim to join Ireland and call their hometown Derry, and Protestant loyalists, who identify more with the British and therefore use the name Londonderry. These contradictions culminated on the renowned Bloody Sunday of 1972, which still leaves its deplorable marks in the city to this day. The status of UK Cultural City has refurbished Derry's image and has literally built bridges between divided communities. The construction of the Peace Bridge and the makeover of Ebrington Square were part of the Cultural City plans and the backdrop for multiple artistic events in 2013. The Peace Bridge is a pedestrian bridge across the Foyle River, connecting the largely Republican West Bank and city center with the East Bank, the former stronghold of the British army. Ebrington Square, the beating heart of the East Bank that is surrounded by old barracks, is now fully gentrified and one of the new cultural centers in town. The case of Derry, with its palpable social metamorphosis, is a testimony to the new type of cultural capitals. There is hope on the horizon for cities that lack a strong brand awareness. With a cunning vision, such a large cultural event can positively impact its social urban structures. For although events are of a temporary nature, they can continue to reverberate for a long time.

Keywords: Cultural capitals, Marketing, Art Marketing.

WILLEM DE KOONING FİGÜRLERİNDEKİ BİÇİM ARAYIŞLARININ ESTETİK İFADE DİLİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF THE FORM SEARCHING OF WILLEM DE KOONING FIGURES IN THE FRAMEWORK OF AESTHETIC EXPRESSION LANGUAGE

Muteber BURUNSUZ

Dr. Öğr. Üyesi, Hitit Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi, Resim Bölümü, Çorum, muteberburunsuz(at)hitit.edu.tr

Öz

Soyut dışavurumcu geleneğin ünlü temsilcilerinden Willem De Kooning içsel duyarlılığını betimlemeci bir estetik deneyime dönüştürür. 2. Dünya Savaşı sonrası New York Okulu sanatçıları arasında yer alan Willem De Kooning soyut ve soyutlama arasında kalan figüratif deformasyonlar oluşturmuştur. Figüratif biçim-bozmalarında ifadedi bir dil kullanan sanatçı, bilinçaltının ortaya koyduğu serbest çağrışımlarla resimlerini biçimlendirmiştir. Kooning gibi "aksiyon" ressamı, sürrealizmin doğaçlamalarından ve psikolojik otomatizminden ilham alıyorlar, sanatçının bilinçdışındaki temel gerçekleri ortaya çıkarmanın yollarını arıyorlardı. Bu bilinçdışı gerçeklerin bilinçli karar verme süreçleriyle açığa çıkarılmayacağına ancak kapsayıcı ve hareketli fırça darbeleriyle dışavurabileceklerine inanıyorlardı (Farthing, 2014, s. 453). Sanatçı eserlerini biçimlendirirken, estetik ölçütlerin dışında, alışılmış beğenileri alt-üst eden imgelere başvurmuştur. Bu imgelerin başında kadın temsilieri gelir. İleriğin merkezine masif bir kütle olarak konumlandırılan figür psikolojik varlık arayışının sonucunda gerçekleşir. Bu varlık arayışı sonunda bir dizi kadın serileri oluşur. Kuspit'in belirttiği gibi "De Kooning'in ruhsuz, omurgasız, neredeyse cinsiyeti olmayan bir beden yaratarak sonuçta parçalanmış bir şeye-kendi ifadesiyle sakatlanmış, kullanılmış atılmış bir şeye-dönüşen kadın figürünü kullanmaktaki bilinçdışı amacı da budur. De Kooning'in kadın tarafından simgelenen yaşamdaki ölüm anlayışına uygun olarak, kadın bedeni sonunda epik ve lirik özelliklerini yitirir, kısır jestlerin dümdüz oyun alanı haline gelir (Kuspit, 2006, s.76)." Çirkinlik, değersizleştirme, şehvetli duygular, uzuvlar, bedene dair çözümlenemelerle karşımıza çıkan öğelerdir. Soyut ve figüratif temsiller arasında gidip gelen sanatçı, katmanlı ve şiddetli boya dokusu, dışavurumcu öğeler, dağınık çizgi anlatımı ve yüzey geçişleriyle bütüncül bir ifade estetiği ortaya koyar. Boya dokusu, eklektik yapı, çizgisel anlatım öğeleri ve primitif figürler sanatçının resminin temel niteliklerini oluşturarak aynı zamanda deneysel bir katkı sağlar. Bu çalışmada soyut dışavurumcu üslup içerisinde değerlendirilen Willem De Kooning eserlerinin çağrışım, varlık ve estetik ifade dili kavramlarıyla çözümlenmesi amaçlanmaktadır. Betimsel tarama yöntemiyle sanatçının eserleri incelenmiş güzel ve çirkin algıların figür temsillerinde başkalaşarak alışık olmadığımız bir estetik dil ile sorgulandığı gözlemlenmiştir. Daha özgün olan bir alan yaratma isteği ile sanatçının temele aldığı figür temsilleri, uzuvların niceşel aşkınlığı ve temel öğelerle resmi felsefi yönden sorguladığı anlaşılmaktadır. Soyut, grotesk ve gestural lekelerle forma bürünmüş estetik deneyimin, bize sunduğu verilerle adanmış bir eylem resmiyle karşı karşıya kalırız. Bu eylemde simgeleşen figürlerin deformasyonlarla başkalaşarak, psikolojik ve felsefi temellerin sanatçının renk ve sezgisel birikimiyle açığa çıktığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Soyut Dışavurumculuk, New York Okulu, Willem De Kooning, İfade Estetiği, Deformasyon.

Abstract

Willem De Kooning, a famous representative of the abstract expressionist tradition, transforms his inner sensitivity into a descriptive aesthetic experience. Willem De Kooning, one of the New York School artists after World War II, created figurative deformations between abstract and abstraction. The artist, who uses a language in his figurative disfigurement, formed her images with the free associations of the subconscious. "Action" painters like Kooning were inspired by improvisations of surrealism and pneumatic automatism, looking for ways to uncover the fundamental truths of the artist's unconscious. They believed that these unconscious truths could not be revealed through conscious decision-making processes, but could be expressed by inclusive and moving brush strokes (Farthing, 2014, p.453). The artist applied to the images that overwhelmed the usual tastes outside the aesthetic criteria. Women representations at the beginning of these images. Positioned as a massive mass at the center of the content, the figure is the result of a search for psychological entity. The search for this entity eventually consists of a series of female series. As Kuspit says "It is the unconscious purpose of De Kooning in using the female figure, which is transformed into something that is ultimately fragmented by a spiritless, invertebrate, almost non-gender body, or transformed into something disfigured, used to be thrown. In accordance with De Kooning's search for the death in life symbolized by the woman, the female body loses its epic and lyrical properties, becoming the straight field of vicious gestures (Kuspit, 2006, p.76)." Uglyness, devaluation, sensual emotions, limbs, body analysis are the elements encountered in our analysis. The artist who moves between abstract and figurative representations; layered and intense paint texture, expressive elements, scattered line expression and surface transitions with a holistic expression aesthetics. Paint texture, eclectic structure, linear expression elements and primitive figures provide an experimental contribution by forming the basic qualities of the artist's painting. In this study, it is aimed to solve the Willem De Kooning works which are evaluated in abstract expressionist style with the concepts of association, presence and aesthetic expression language. It was observed that the beautiful and ugly perceptions of the artist whose works were examined through descriptive scanning method were questioned with an aesthetic language that we were not accustomed to in metamorphosis in figure representations. With the desire to create a more original space, it is understood that the figure representations that the artist takes on the basis of questioning the extremes of the limbs and the official philosophical aspects with the basic elements. We are confronted with a picture of action that is dedicated to the data presented by the aesthetic experience that is shaped with abstract, grotesque and gestural spots. In this action, it is concluded that the symbolized figures are altered by deformations and the psychological and philosophical foundations are revealed by the artist's color and intuitive knowledge.

Keywords: Abstract Expressionism, New York School, Willem De Kooning, Expression Aesthetics, Deformation.

Giriş

İnsanın duygularına, iç görüşüne yönelen dışavurumcu sanat anlatımcıdır. Sanatçının kendi diliyle, özü ve iç benliğiyle oluşturduğu, bağımsız olan sanat biçiminde asıl mesele içsel dürtülerin dışarı çıkmasıdır. Daha dürtüsel olan hareketler, katmanlı boya sürüşleri, akıtmalar dışavurumcu sanatın içeriğindedir. Dışavurumcu sanatın sonrasında ortaya çıkan soyut dışavurumcu sanat ta ise var olan figüratif biçimler yok olur.

Ekspresyonizm'in devamı niteliğindeki soyut (abstract) ekspresyonizm de aynı koşullardan beslenmiş olmakla birlikte Rönesans'ı yüceltme arzusundaki Avrupa'ya hâkim olmaya başlayan pozitivist / materyalist ortam Soyut Dışavurumculuk'un hem esin perisi hem de tepki verdiği düşmandır. Duygusuz ve aşırı maddeci atmosfere (materyale) tepki; her yeri işgal eden nesneye karşı resimde nesnesizlik! (Kalfa, 2016, s.21).

Özellikle resmin merkezinin Avrupa'dan Amerika'ya kayması, sanatçıların desteklenmesi popüler olan Paris'in sanatsal yaşam alanının yön değiştirmesine neden olmuştur. Daha sosyal, politik ve ekonomik koşulların etkisiyle, sanatın merkezi farklılaşmış, sanatçılar daha soyut eserler üretmişlerdir.

Amerikan Soyut Dışavurumculuğu, Amerikalı sanatçı Ad Reinhardt'ın (1913-67) deyimiyle, "gündelik yaşamın gerçekliğiyle resim sanatının kendi gerçekliği arasındaki sınırların birbirinden kesin olarak ayrıldığı" bir zeminde ifadesini bulan bir sanatsal yaklaşımdır. 1940'lı, 50'li yıllarda uluslararası sanat ortamına damgasını vuran bu yaklaşımı şekillendiren isimler, her biri kendi özgün soyut temelli üslubunu geliştirmiş orta yaşlarındaki sanatçılardır. New York Okulu olarak da bilinen bu yaklaşımlar bütünü başlıca sanatçıları arasında Jackson Pollock (1912-56), Willem de Kooning (1904-97), Clyford Still (1904-80), Barnett Newman (1905-70), Mark Rothko (1903-70), Robert Motherwell (1915-91), Frans Kline (1910-62), Adolp Gottlieb (1903-74), gibi isimler yer alır (Antmen, 2009, 146-147).

Willem de Kooning ise soyut dışavurumcu kuşak içerisinde yer almasına rağmen figüre eserlerinde sıkça yer verir, çağdaşlarına göre daha figüratif eserler üretir. Bilinçaltının serbest ve anlık izlenimleri olduğu gibi eserlerine aktarır.

De Kooning Eserlerinde Figür İncelemeleri

Sanatçı eserlerini biçimlendirirken, estetik ölçütlerin dışında, alışılmış beğenileri alt-üst eden imgelere başvurmuştur. Bu imgelerin başında kadın temsilleri gelir. İçeriğin merkezine masif bir kütle olarak konumlandırılan figürlerden sanatçı, bir dizi kadın serileri oluşturur. Sanatçının resmin ana merkezine konumlandığı figürleri estetik çerçevede güzel ve çirkin algılarının tekrar değerlendirilmesine de olanak verir.

Görsel 1: Willem de Kooning, İsimsiz, 1948

De Kooning figürlerinde figür ve mekan arasında fon ayrımı gözetilmez. Boşlukta asılı duran figür, zeminle de kaynaşık durumdur. Zemin tarafsız renklerle dışavurumcu izler taşırken figür de ona uyumludur. Dışavurumcu tarzını zaman zaman yarı soyut ya da figür resimlerinde göstermektedir. Hatta kendi çağdaşları Hans Hoffmann ya da Motherwell'e göre daha figüratif bir dil bütünlüğüne sahiptir.

Görsele 2: Willem de Kooning, Kadın I, 1950-52, The Museum of Modern Art Koleksiyonu.

Figürlerinde uzuvların deformasyonu, abartılı bir dille anlatılmıştır. Dışavurumcu bir boya diliyle çözümlenen figür, çarpıcı renklerin grillerle kombinasyonuna da olanak tanır. Figür portrelerindeki çirkin ifadeler izleyicinin estetik açıdan kadın güzelliğini bir kez daha sorgulamasına neden olur. Estetik düzeyde var olan değerlerden alınan hazlar da sanatçının duyumlarıyla anlamlandırdıklarına göre değişir.

New York Okulu bize genellikle “bir başka resim”, “bir büyük yürek resmi” bir “şiddet resmi” olarak anlatılır. Ancak en önemli “Amerikan” ressamlarına dikkatli bakacak olursak, çok ince, zarif ve iç dünyasına dalmış Rothko’yu, içedönük Guston’u, şiirsel Bazziotes’u görürüz. Bunlarda hiçbir şiddet yoktur. Pollock dahi, son tahlilde pek hoştur. Tobey’in işlemleri de ayrı. Şiddet yalnızca De Kooning’de, Kline’de, Hofmann’da görülür; özellikle de öğrencilerinde: Carone, Goldberg. Ve şiddeti de akademikleştirilen bir alay takipçi. De Kooning ve Pollock yıldızlarının bir alay kuyruğu (Ragon, 2009, s.41).

Görsele 3: Willem de Kooning, 1952-53, Kadın V, tuval üzerine yağlı boya ve kömür, 114.5 x 154.5 cm, National Gallery of Australia (NGA), Canberra, Australia

De Kooning parçalanmış figüründe (Görsele 3), belirli bir armoniye bağlı kalarak, ara ara boya geçişlerinin yer aldığı değerler oluşturmuştur. Kadın figürüne eleştirel bir bakış açısı sunan De Kooning, izleyicinin alışık olmadığı türden bir yaklaşım sergileyerek, beğenilere, sanatsal düşünme biçimlerine ve estetik pratiklere farklı bir ivme kazandırır. Lekenin, boyanın ve çizginin dinamik birlikteliği aynı zamanda figürün enerjik bir boyuta geçmesini sağlar. Sanatsal eylem öznel bir bakış açısıyla coşkulu ve lirik olan bir dile dönüşür.

Willem de Kooning form ve mekân, figür ve mekân birbiri içine giren, renkler ve biçimlerin mekânla bütünleşmiş izlenimleri uyandıran, soyut ve figüratif sanatı birbiriyle ilişkilendiren çalışmalar üretmiştir. Sanatçının çalışmalarının belirli alanlarında kullandığı boya akışları ve fırça hareketleri izleyicide figür izlenimi uyandırmıştır. Sanatçı soyutlama yolunda farklı evreler geçirmiş, soyutlama denemelerinde farklı sanatçılardan esinlenmiştir (Akyürek, Beyoğlu, 2017, s.315).

Görsel 4: Willem de Kooning, Kadın I, 1952, tuval üzerine yağlıboya, 147.3 x 192.7 cm, Museum of Modern Art (MoMA), New York City, NY, US

Sanatçının güçlü ve baskın olan siyahla boyanın üstüne tekrar tekrar desen çizmesi, var olan uzuvların daha da belirginleşmesine neden olur. Farklı armoniler, aynı olan konunun farklı dizilerinin oluşmasına ve her birinde birbirine benzemeyen figürlerin de ortaya çıkmasına neden olur. Her bir figür adeta başkalaşarak dönüşüme uğrar. Danto'nun bahsettiği gibi değişen figürler sanatçının kendine has bir üslubu oluşmasına neden olmuştur;

Ama birbirinden çok farklı sanatsal tutumlar izleyen şahsiyetlerden oluşan Newyork ekolünün içerdiği başkılıklardan uzun solukluluğa dair bir savı çıkarsamak mümkün olabilir belki de. Pollock, de Kooning, Kline, Newman, Rothko, Motherwell, Still: Her biri bambaşka bir biçimde kendiydi ve diğerlerinden farklıydı; o kadar ki Rothko'nun üslubuna dair bir olasılığı, şayet Rothko bu üslubu bulmuş olmasaydı, New York ekolünü tanımlayan diğer üslupların birbirinden ayrıldığı öğeler üzerinden çıkarsamak asla mümkün olmazdı (Danto, 2010, s.150).

Görsel 5: Willem de Kooning, Asheville, 1948

Daha soyut olan "Asheville" eserinde Willem de Kooning'in kübist etkiler taşıdığı, daha geometrik olan bir anlayışa sahip olduğu gözlemleniyor. Geometrik olan biçimler beyaz rengin siyahla buluşmasıyla daha etkili hale geliyor. Ayrıca sıcak ve soğuk olan renkler resmin bütününe desenle birlikte tamamlıyor.

Sonuç

Soyut dışavurumcu kuşak içerisinde değerlendirilen, figüratif bir dile sahip olan Willem De Kooning'in anıtsal olan figürlerinin kaba ve anlatımcı bir yapıya sahip olduğu gözlemlenmiştir. İzleyicinin beğeni yargularını alt üst ederek güzel kavramını tekrar tekrar sorgulamamıza da neden olan figürler, yoğun boya dokusuyla ifadeci bir dile sahiptir. Aynı zamanda güçlü bir öz-bilincin ve tutkulu bir söylemin sentezidir. Sanatçının içselleşen yaratıcı edimi, tekrar eden figürlerinde aşırılığa, abartı, deformasyon, ilkelik ve özgürlük kavramlarını açıklar niteliktedir. Bu yaratıcı eylem duyguların, figürlerde ortaya çıkarılmasını sağlarken sade, şık ve süsleyici olmak yerine savruk ve özensizdir. Bıkmadan tekrar eden biçimler, derinliksiz arka zemin, salt figür resmi adeta sanatçıyla özdeşleşmiştir. Hiçbir kısıtlama getirmeksizin bedeninin tüm kusurlarıyla, ham görüntüsüyle var olması düşünsel-estetiksel bir sentez oluşturur. Sanatçı New York Okulu ekolü içerisinde yer alan diğer sanatçılara göre farklı bir dil oluşturmuştur. Daha ilkel ve vahşi figürler oluşturan sanatçı, resim alanında boşluklar, karşıtlıklar oluşturarak, renkli alanlara siyah desenler ekleyerek ifadeci bir duruş sergiler.

Kaynaklar

ANTMEN, Ahu, 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2009.

BEYOĞLU, Aylin, AKYÜREK, Melek, Francis Bacon ve Willem de Kooning'in Resimlerinde İmge Bozumu, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, TOJDAC April 2017, Volume 7 Issue 2, 302-316.

DANTO, Arthur, Sanatın Sonundan Sonra, Ayrıntı Yayınları, 2010.

FARTHING, Stephen (Ed.), "Soyut Ekspresyonizm" Modern Sanatın Tüm Öyküsü, (G. Aldoğan, F. Cancil Çulcu, Çev.), Hayalperest Yayınevi, İstanbul, 2014.

KALFA, Zafer, 20. Yüzyıl Sanatı ve New York, Anadolu Sanat-Tasarım Dergisi, Cilt:6, Sayı 1, 2016.

KUSPIT, Donald, Sanatın Sonu, Metis Yayınları, 2006.

RAGON, Michel, Modern Sanat, Hayalbaz Yayınevi, İstanbul, 2009.

Görsel Kaynaklar

Görsel 1: <https://www.wikiart.org/en/willem-de-kooning/woman-verso-untitled> 24.06.2019

Görsel 2: <https://turkagram.com/willem-de-kooning-24-nisan-1904-19-mart-1997-eser-woman/24.06.2019>

Görsel 3: <https://www.wikiart.org/en/willem-de-kooning/woman-v-1952-53-oil-charcoal-on-canvas-195324.06.2019>

Görsel 4: <https://www.wikiart.org/en/willem-de-kooning/woman-i> 24.06.2019

Görsel 5: <https://www.wikiart.org/en/willem-de-kooning/asheville> 24.06.2019

MEKANI SANATLA DÖNÜŞTÜRMEK: ROBBIE ROWLANDS, DAN HAVEL & DEAN RUCK

TRANSFORMING THE SPACE BY ART: ROBBIE ROWLANDS, DAN HAVEL & DEAN RUCK

Nilay ÖZSAVAŞ ULUÇAY

Doçent, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, nozsavas(at)gmail.com

Öz

Endüstri Devrimi ve teknolojinin gelişimi ile birçok alanda farklı anlayışlar ve uygulamalar başlamıştır. 20. Yüzyılın ilk döneminde modernizm yayılmaya başlamış, 1960'lı yıllarda etkisi hala devam ederken modernizme karşı tepkiler de görülmüştür. Bu dönemde tasarım uluslararası bir hale gelmiş ve farkındalığı artmıştır. Eş zamanlı olarak mekan tasarımında da yeni bir dönem başlamıştır. Teknolojinin gelişimi ile birlikte farklılaşan malzeme kullanımı klasik üslupların yerine çeşitli tasarım dillerinin ve akımlarının oluşmasını etkilemiştir. Aynı dönemde sanat alanında da benzer değişimler görülmüş, 1960'lı yıllarda sanat alanında ortaya çıkan yeni eğilimlerle çağdaş sanat biçimlenmiştir. Klasik sanat üsluplarının aksine disiplinlerarası yaklaşımlar çerçevesinde alanlar arası sınırlar yok olmuş, karma teknikler ile yeni sanatsal ifade biçimleri doğmuştur. Sanat ve tasarım akımları birbiri içinde yer almaya ve etkileşimler ile farklı eğilimler oluşmaya başlamıştır. Mekan kavramı da çağdaş sanatla birlikte yeni anlamlar ve ifadelerle yer verilmesine olanak sağlayarak, dönüşüm ve oluşumun kendisi haline gelmiştir. Bu bağlamda mekan, sanatçı için artık sergileme düzleminden farklı olarak sanat eserinin bir parçası hatta kendisine dönüşmüştür. Sanatçılar tarafından mekan üzerinde aktarılan yaratıcı düşünceler üçüncü boyutta izleyicinin içerisinde bulunabildiği birer yapıta dönüşmektedir. Böylece izleyiciye yeni bir deneyim, mekana farklı bir yaklaşım kazandırılmaktadır. Bu çalışmada amaç, çağdaş sanatın ifade biçimlerinden biri olan yerleştirme sanatına değinmek, mekanın öğeleri ile ortak paydada buluşarak nasıl birer yapıta dönüştürüldüğünü Rowlands, Havel ve Ruck'ın çalışmalarından örneklerle ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında verilen örneklerin ortak noktası mekana ait öğelerden oluşması ve yerleştirme sanatı kapsamında olmasıdır. İzleyici- yapıt deneyiminde yeni bir role bürünen mekanın sanatla dönüştürülmesi ve bu konu kapsamında güncel yaklaşımların incelenerek literatüre katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mekan, Sanat, Enstalasyon, Havel&Ruck Projects, Robbie Rowlands.

Abstract

With the development of technology and the Industrial Revolution, different understandings and applications had begun in many areas. During the first period of the 20th Century, modernism began to spread, and in the 1960s the effect was still ongoing, while there were reactions to modernization. During this period, the design became an international and the awareness increased. A new era simultaneously has begun in the design of the space. The usage of differentiated materials with the development of technology had affected the formation of various design currents instead of classical styles. During the same period, similar changes were seen in the field of art, in 1960s, contemporary art formatted with the new tendencies generated in the field of art. On the contrary to the classical art styles, interdisciplinary approaches remove the borders between the fields, new forms of the artistic expressions were born by mixed techniques. Art and design movements began to intertwine with each other and different tendencies composed by these interactions. The concept of space has become the formation and transformation itself, allowing to include new meanings and expressions along with contemporary art. In this context, different from the exhibition area, space has transformed a part of an art object even itself for the artist. Creative thoughts transmitted to space by artists are transformed into a three-dimensional artwork that the viewer can be in it. This gives the viewer a new experience, a different approach to space. The aim of this study is to mention about installation art that a form of the contemporary art, and to show how they are transforming to artwork by the elements of space with examples of the work of Rowlands, Havel, and Ruck. The common point of the examples given in the study is to consist of an element belonging to space and is in the scope of installation art. It is aimed to express transforming the space that has a new role in the viewer-artwork experience and to contribute the literature by examining current approaches in this topic.

Keywords: Space, Art, Installation, Havel&Ruck Projects, Robbie Rowlands.

Giriş

Sanat ve tasarım alanları benzer görüşlerin farklı yansımalarıyla tarihten günümüze değişim göstermektedir. Yeni gelişen birçok anlayış sadece bir öncekine tepki olarak doğabildiği gibi bazen de sadece teknolojinin gelişimi ile yöntem ve uygulama biçimlerinde farklılık görülebilmektedir. Toplumun tüm alanlarında etkisi hissedilen değişimler sanat ve tasarım alanlarında da klasik üslupların yanı sıra farklı yönelimler göstermiştir. 19. Yüzyılda Endüstri Devrimi ile birlikte yaşanan teknik gelişmeler sanat ve tasarım disiplinlerinde yeni anlayışları oluşturmuştur. Bu dönemin oluşturduğu seri üretim ve makineleşme sürecinin zanaat kavramında yarattığı başkalaşım ile bu duruma karşı ortaya çıkan Arts and Crafts (Sanatlar ve Zanaatlar) hareketi doğmuştur. Akımın öncülerinden William Morris sanatçının aynı zamanda zanaatçı olduğunu ve makinelerin el sanatlarını yok ettiğini vurgulamaktadır (Macdonald, 2004: 32). Seri üretimin sanatsal niteliğini eleştiren sanatçılar bu akımı desteklemiştir. Aynı dönemlerde hem tasarım hem de sanat eğitiminde önemli gelişimler yaşanmış ve akademiler kurulmaya başlanmıştır. Daha sonra 1919 yılında Almanya'da Bauhaus Okulu (Das Staatliche Bauhaus) kurulmuş, tasarım, sanat, zanaat, mimarlık eğitimlerini bir çatıda toplamış, Temel Tasarım eğitimi temelleri bu okulda atılmıştır (Malnar ve Vodvarka, 1992: 173). Bu dönemler ile başlamış olan farklı kaygılar güden anlayışların hakim olduğu yeni akımların ortaya çıktığı görülmektedir. 19. Yüzyıl sonu 20. Yüzyıl başlarında sanayi toplumlarının gelişimi ile modernizm yayılmaya başlamıştır. 20. Yüzyıla gelindiğinde gelenekçi anlayışların yerine yenilikçi anlayışın savunulduğu, sanat ve tasarım alanlarında farklı malzeme kullanımları ve yöntemlerin görüldüğü bir dönem başlamıştır. Berman (1988: 23-24), 20. Yüzyılın dünya tarihinde en yaratıcı dönem olabileceğini; resim ve heykel, şiir ve roman, tiyatro ve dans, mimarlık ve tasarım, elektronik medya ve bir yüzyıl önce olmayan bilimsel disiplinlerin bile bu yüzyılda üretildiğini belirtmektedir. Sanat alanında bu döneme kadar ifade edildiği kompozisyon, biçim gibi kavramlar farklılaşmakta ve yeni eğilimler ortaya çıkmaktadır (Erzen, 1991: 22). Eş zamanlı olarak mekan tasarımında da yeni bir dönem başlamakta, teknolojinin gelişimi ile birlikte farklılaşan malzeme kullanımı klasik üslupların yerine çeşitli tasarım dillerinin ve akımlarının oluşmasını etkilemektedir. Lynton (2015: 371), modern sanatın sadece üslup değil, aynı zamanda malzeme ve yöntemlerle temelden değişim gösterdiğini, Vladimir Tatlin'in mühendislik alanındaki girişimleri, Naum Gabo'nun hareketli heykelleri gibi sanatçıların sanatın yanında öteki alanlara da kaydığını belirtmektedir.

Modernizm etkisi günümüzde hala devam eden geniş bir dönemi içine almaktadır, etkilerinin devam ettiği bu süreç içerisinde modernizme karşıt görüşte 1970'li yılların sonunda postmodernizm yaygınlık kazanmıştır. Antmen (2008: 277), postmodern dönemdeki sanatsal yaklaşımların yeni kavramsal bir yaklaşım yarattığını ve tek bir sanat dalının egemenliğine son vererek, disiplinler arası ve çoğulcu bir anlayışı ortaya çıkarttığını belirtmektedir. Bu dönemde farklı görüşler ile birlikte sanatta farklı ifade biçimleri ortaya çıkmaktadır. Özellikle sanat ve tasarım disiplinlerinin biraradalığı ile oluşan ve artık sınırların belirsizleşmesi ile çağdaş sanat biçimlenmeye başlamıştır. Gibbson (2007: xiii), çağdaş sanatın 1960'lı yıllarda başladığını, kavram olarak yeni ya da güncel algısı taşıdığını fakat artık çok uzun bir süreyi kapsadığını belirtmektedir. Bu dönemde klasik sanat üsluplarının aksine disiplinlerarası yaklaşımlar çerçevesinde alanlar arası sınırlar yok olmuş ve yeni sanatsal ifade biçimleri doğmuştur. Sanat ve tasarım akımları birbiri içinde yer almaya başlamıştır. Sanat, tasarım ve mimari alanlarının sınırları belirsizleşmiştir (Ilfeld, 2012: 11). Böylece çağdaş sanatın doğuşu ile birlikte mekanın yeni bir rol kazandığı görülmektedir. Bu çalışma kapsamında çağdaş sanat biçimlerinden biri olan yerleştirme sanatına (installation art) değinilmektedir. Yerleştirme sanatında disiplinler arası birliktelik ve mekan kullanımı farklı boyutlara taşınmaktadır.

Yerleştirme Sanatı

Yerleştirme, "anlam ve algı düzleminde birbirleriyle ve içinde buldukları mekanla ilişkili nesnelerin bir arada sergilenmesidir" (Özayten, 1997: 1939). Birçok sanat ve tasarım disiplininden beslenen melez bir akım olarak nitelendirilmekte, günlük nesnelerin ya da eylemlerin yanı sıra medya araçlarının kullanımı da bu sanat biçiminde görülmektedir. Yerleştirme sanatının çıkışı, 20. Yüzyıl kavramsal sanatına ve Marcel Duchamp'ın "hazır nesne (ready-made)" olgusuna dayanmaktadır. Antmen (2008: 194) Duchamp'ın bir nesne ya da eylemi sanat olarak sunmasıyla yaratıcılık olgusunu ve bu konudaki geleneksel inanışları sarsarak, sanatsal beğeniyi, kavramsallaştırma ve anlam olgularını sorgulayarak, düşünsel deneyimin önemini vurguladığını belirtmektedir. Hazır nesne, sanat alanında kullanılmasıyla birlikte 1960'lar sonrası nesne sanatına, 1970'ler sonrası nesne yerleştirmelerine dönüşmüş, "... seçilmiş nesnenin belirli kaygılarla, gösterge olarak bir mekan içinde sergilenmesinden çok, mekanın bu işe yaşam alanı oluşturması amaçlanmıştır" (Özayten, 1997: 1939). Duchamp'ın yanı sıra 20'li 30'lu yıllarda bir takım benzer çalışmalar görülmekte, özellikle yerleştirme sanatının mekan ile ortak yapılanmaları oluşmaktadır.

Görsel 2: Merzbau, Kurt Schwitters, 1933. (Tate Gallery, 2019)

60'lı 70'li yıllara gelindiğinde Robert Smithson, Allan Kaprow'un öncüsü sayıldığı bu sanatsal ifade biçimi, kolajlar, happeningsler, kavramsal sanattan çağdaş sanata kadar evirildiği, günümüzde Ai Wei Wei, Christo Vladimirov Javacheff, Anish Kapoor gibi birçok sanatçının farklı yaklaşım ve biçimlenmeler içinde yerleştirmeleri ile yer aldığı görülmektedir.

Görsel 3: Spiral Jelly, Robert Smithson, 1970. (Robert Smithson, 2019)

Görsel 4: Yard, Allan Kaprow, 1967. (The New York Times, 2019)

Görsel 5: Ai Wei Wei, Gendarmenmarkt Berlin, 2016. (NBC News, 2019)

Görsel 6: Cloud Gate, Anish Kapoor, Amerika, 2016. (Anish Kapoor, 2019)

Gombrich (1995: 125), yerleştirme sanatını, belirli bir mekan için yaratılan ve mekanını niteliklerini kullanarak izleyici de içine katan bir sanat türü olarak tanımlamaktadır. Yerleştirme sanatının kabul görmesi ile birlikte mekan bir öge olmanın yanı sıra artık yeni bir role sahiptir. Bu rolün oluşmasında sanat ve tasarım disiplinlerinin tüm çizgi ve sınırlarından arınarak ayrılmaz bir bütünü vurguluyor olmasının etkisi görülmektedir (Özsavaş Uluçay, 2019: 137). Mekanın yeni rolü ile birlikte öncelikle sergileme alanlarında farklı düzenlemeler görülmeye başlanmıştır. Brian O'Doherty Beyaz Küpün İçinde Galerî Mekanının İdeolojisi isimli kitabında bu dönemde yaşanan sergileme alanlarındaki değişimi şöyle aktarmaktadır:

"Postmodernizmle birlikte galerî mekanı "nötr" bir mekan olmaktan çıkmıştır. Duvar, estetik ve ticari değerlerin geçişimsel bir biçimde yer değiştirdiği bir zar halini almıştır. Beyaz duvarlardaki moleküler ürperti algılanabilir olduğunda, bağlam iyice içerikleşir. Duvarlar özümser; sanat dışarı atar. Sanat onu kapsayan bağlam olmadan ne kadar anlaşılabilir?...?" (O'Doherty, 2010: 100)

Sanat eserlerini sergileme alanı olarak bilinen galeriler, yerleştirme sanatı ile birlikte farklı bir boyuta taşınmaktadır. Mekan,

çağdaş sanat bağlamında ele alındığında sanatın bir ögesi olarak yer almanın sınırlarını geçerek bulunduğu ortam ile sanatın kendisi halini almaktadır. Sanat eseri-insan iletişimi mimari ile bütünleşerek yeni bir deneyim oluşturmaktadır (Özsavaş Uluçay, 2019: 134). Özen Tanyıldızı (2016: 79), mekanı sanatçılar için yalnızca inşa edilmiş bir alan değil, kentsel, sosyal ve siyasi kavramlarla ele alındığını ve sanatçıların mekan ile üretim arasında bir bağlantı arayışında olduğunu belirtmektedir. Çağdaş sanatın uygulama biçimlerinden mekana özgü olarak değerlendirilen yerleştirme sanatında, ortaya çıkan sonucun mekan tasarımı ile sınırsızlığı disiplinlerarası bağlantıyı gözler önüne sermektedir. Oliveira, vd. (1994: 14) yerleştirme sanatını, sanatçının hayali mekanını oluşturarak sanat eserini yaratması olarak tanımlamaktadır. Bu çalışmaların yapıldığı mekanlarda eser ile bütünleşme ve izleyicinin bu ortama dahil edilmesi söz konusu olmaktadır. İzleyici içinde bulunduğu ortamı deneyimleyerek eser ile iletişim kurmaktadır. Zaman içinde yerleştirme sanatında dönüşümler gerçekleşmekte, sergilenen eserin ne nesne ne de mekan olması söz konusuyken artık mekanın kendisinin bir esere dönüşmesi söz konusu olmaktadır. Bu çalışma kapsamında mekanı sanatıyla dönüştüren sanatçılara ve çalışmalarına yer verilmektedir.

Mekanı Sanatla Dönüştürmek

Çağdaş sanatın ifade biçimleri ile birlikte değişimin merkezi olan mekan, sanatçı için sergileme düzleminden farklı olarak sanat eserinin kendisine dönüşmektedir. Sanatçılar tarafından mekan üzerinde aktarılan yaratıcı düşünceler üçüncü boyutta izleyicinin içerisinde bulunabildiği birer yapıt halini almaktadır. Böylece izleyiciye yeni bir deneyim yaşatırken mekana da yeni anlamlar kazandırılmaktadır. Literatürde bir sanat ögesi olarak mekandan bahsedilirken, mekanın sanatın kendisi olmasına dönüşümü bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Çalışmanın konusu olan Robbie Rowlands, Dan Havel & Dean Ruck'ın eserleri günümüz yerleştirme sanatının örneklerini içermektedir. Bu çalışma kapsamında yapmış oldukları çalışmalar mekan öğelerini kullanarak mekanı sanatlarıyla dönüştürmek olarak adlandırılmaktadır. Çalışmalar, Gordon Matta Clark'ın 1970'li yıllarda yapmış olduğu mekanların üzerinde açtığı deliklerle yeni hacimler yaratmasının güncel yansımaları olarak görülebilmektedir. Clark'ın çalışmalarında da mekan olduğu gibi alınmış ve üzerinde yapılan değişikliklerle sanat eserinin kendisine dönüştürülmüş fakat bu kalıcı yerleştirme olarak görülen yapılar, genellikle yıkım ile günümüze ulaşamamıştır.

Görsel 7: Bronx Floor: Boston Road, Gordon Matta-Clark, 1973. (The New York Times, 2019)

Görsel 8: Splitting, Gordon Matta-Clark, 1974. (Architectural Review, 2019)

Matta-Clark'ın somut bir bina üzerindeki ilk çalışması olarak "Bronx Floors" gösterilmektedir. Bronx'ta terk edilmiş olan bu binanın döşemesini kesip çıkararak iç ve dış ilişkisini ve mahremiyetin ortadan kalkmasını vurgulayan sanatçı, çıkan parçanın sadece bir döşeme olmaktan çıkarak diğer kavramlara bürünmesini vurgulamaktadır. Aynı biçimde 1974 yılında yapmış olduğu "Splitting" isimli çalışması İkinci Dünya Savaşı'nda kalma bir konutun keserek yeniden biçimlendirdiği ve bu bağlamda konutların tipikliği, sunulan hayatın insanları kalıplara soktuğunu vurgulamaktadır. Çalışmanın konusu olan sanatçı ve eserleri de bu örneklerde olduğu gibi mekanı yeni kavramlara dönüştüren yapıya sahiptir. Sanatçıların ortak noktaları mekanın öğelerini kullanarak kendisini sanat eserine dönüştürmektir.

Robbie Rowlands, Avustralya merkezli bir görsel sanatçı olarak kendini tanımlamaktadır. Çalışmalarında nesne ve mekanları manipüle ederek doğal dünya ve fabrikasyon dünya arasındaki sınırları belirsizleştirmekte, konularının tarihi, insanlığı ve fonksiyonunu vurgulamak olarak tanımlanmaktadır. En çok yıkım öncesi binalarda yaptığı heykel niteliği taşıyan çalışmaları ile tanınmaktadır (Rowlands, 2019). Çalışmalarında yıkılmak üzere olan mekanları sanatıyla dönüştüren Rowlands, mekan içinde bir sanat eseri koymayı değil daha çok mekanın öğelerini kullanarak yeni bir şeye dönüştürmeyi hedef almaktadır. Bu bağlamda, zeminler, duvarlar sanki birer kağıttan ibaretmiş gibi yırtılarak katmanlı bir biçimde açılmış hissi vermektedir. Aynı üslubu mobilyalar üzerinde de devam ettirmekte, dış mekanlarda sokak lambaları ve tabelalarda da yaptığı benzer uygulamalar bulunmaktadır.

Görsel 9-10-11: Robbie Rowlands çalışmalarından bazı örnekler. (Rowlands, 2019)

Görsel 12: *I'm Afraid This Won't Last, Yarra / Fitzroy*, 2017-2019. (Rowlands, 2019)

Dan Havel ve Dean Ruck, iki sanatçının 2009 yılında başlayan işbirliklerinden doğan Havel&Ruck Projects ile bahsi geçen sanatsal ifade biçimine örnek oluşturmaktadır. Matta-Clark'ın çalışmalarına daha çok benzerlik gösteren yapıda olmakla birlikte Rowlands'ın çalışmalarındaki gibi değeri olmayan mimari yapıları kullanmaktadırlar. Mekanlara fiziksel yapısı üzerinde müdahalelerde bulunarak sıradan binaları ve onların tarihlerini vurgulamaktadırlar (Ruck, 2019).

Görsel 13-14-15: Havel&Ruck Projects çalışmalarından bazı örnekler. (Ruck, 2019)

Görsel 16-17: *Inversion*, Art League Houston, 2005. (Ruck, 2019)

Havel ve Ruck'ın beraber çalıştıkları eserler, Havel&Ruck Projects yine yıkılmak üzere olan binalarda yapılan yerleştirmeleri içermektedir. Mekana ait öğeleri kesmek, koparmak, mekandan bütünüyle ayırmak gibi biçimlenmeler gösterir. Inversion isimli bu çalışmada ahşap binanın cephesinde yaratılan bir delik ile her şeyin içine çekildiği bir merkez oluşturmuştur. Evin içinde bulunan ahşap parçalar kullanılarak oluşturulan tünel ile ön cepheden girilip evin arka cephesinden çıkılabilmektedir. Houston'da bulunan ve yıkılmak üzere olan iki evin içini ve dışını birbiri ile ilişkilendiren bir esere dönüştürmüşlerdir.

Sonuç

1960'lı yılların başlangıcı kabul edildiği çağdaş sanat olarak adlandırılan yeni sanatsal ifade biçimleri ile disiplinler arası ve karma bir anlayış ortaya çıkmıştır. Bu dönemde görülen farklı yaklaşımlar sadece sanat ve tasarım alanlarının bir arada oluşu değil, ikisinin birlikte diğer tüm alanlarla ilişki içinde olmasıyla ortaya çıkan yeni sanatsal ifade biçimleri görülmektedir. Klasik sanat üsluplarının aksine disiplinler arası yaklaşımlar sergileyen çağdaş sanat akımlarında farklı disiplinlere ait sınırlar arası mesafeler kaybolmuş hatta sınırları belirsizleşmiştir. Bu çalışma kapsamında çağdaş sanatın ifade biçimlerinden olan ve mekan ile iç içe olan yerleştirme sanatına değinmek amaçlanmıştır. Bu bağlamda mekanın bu dönemde oluşan yeni rolü ve mekan tasarımı ile paralel olan gelişimi gözlemlenmektedir. Mekan kullanımını farklı boyutlara taşıyan ve bir çok alandan beslenen melez bir akım olarak betimlenen yerleştirme sanatı, günlük nesnelere ya da eylemleri içinde barındırabilmektedir. Bu sanatsal ifade biçimi kolajlar, happeningsler ve kavramsal sanattan beslenerek çağdaş sanata dönüşmüş ve Duchamp'ın hazır nesne olgusu ile yapılan çalışmadan çok anlatılanın niteliği kavramsal ve düşünsel bir deneyime dönüşmüştür. Bu kapsamda yapılan çalışmaların bir mekanda sergilenmesinden çok o mekânla sergilenmesi, mekanın sanatın bir parçası hatta kendisine dönüşmesi görülmektedir. Yerleştirme sanatının bir çok örneği, mekana özgü sanat üretimi olarak da ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda artık mekan sanat için sadece sergileme alanı olan beyaz bir küpten çok daha ileri bir boyutta varlığını sürdürmüş ve üçüncü boyutta mekanın da içine dahil edildiği bir forma bürünmüştür.

Bu çalışmada yerleştirme sanatı kapsamında mekanı sanatla dönüştüren örneklerle yer verilmektedir. Sanatçı tarafından mekan ile birlikte üretilen sanat eserinde izleyicinin de dahil olabileceği, içinde olup deneyimleyebileceği yeni bir ortam sunulmaktadır. Böylece sanatın çalışma alanı olarak yeni bir alan, mekan açısından da sanat ile birlikte yeni anlamlar açığa çıkmaktadır. Çalışmada konu olarak ele alınan Rowlands, Havel ve Ruck'ın gerçekleştirdiği çalışmalar, belki de temelini mimar-sanatçı Matta-Clark'ın oluşturduğu mekânı dönüştüren ve izleyiciye farklı deneyimler yaşatan mimari sanat gibi bir oluşumu desteklemektedir. Konu olarak ele alınan çalışmaların ortak noktası olan mekânı deforme etmek ve yeniden biçimlendirmek onu bir sanat eseri, bir yerleştirme sanatı haline getirmektir. Sonuç olarak bu yeni mekansal rol ve deneyimler mekânı bir nesne ve sadece sınırlı bir alan olmaktan almış, sınırları tamamen uçsuz bucaksız bir kavramsala dönüştürmektedir. Mekan tasarımında disiplinlerarası bir yaklaşımla kurgulanan mekânın öğeleri birer sanatı eseri gibi olması, aynı zamanda sanatçı için de onu bir sanat eserine dönüştürmesi ile ortak paydada buluşmaktadır. Bu çalışma kapsamında mekânı sanatıyla dönüştüren sanatçılara ve çalışmalarına yer verilmesi, üçüncü boyutta içinde bulunabildiğimiz bir ortam olarak sanat eserinde, izleyicinin dahil olması ile izleyici-eser bağlamında kurulan iletişimin daha güçlü olduğunu vurgulanmaktadır. Bu çalışma çağdaş sanatta sergileme alanlarında başlayan değişim, yerleştirmenin galerilerden çıkması, farklı mekânlarda ve mekana ait öğeler kullanılarak bir eser yaratılmasıyla devam eden bir süreci işaret etmektedir.

Kaynaklar

- ANTMEN, Ahu. 2008. 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. İstanbul: Sel Yayıncılık.
- BERMAN, Marshall. 1988. All That is Solid Melts Into Air. The Experience of Modernity. London: Penguin Books.
- ERZEN, Nejdet Jale. 1991. Modernizm Sonrası Sanat. Çağdaş Düşünce ve Sanat, Plastik Sanatlar Derneği Yayın Dizisi 1.
- GIBBONS, Joan. 2007. Contemporary Art and Memory: Images of Recollection and Remembrance. London: I. B. Tauris & Co. Ltd.
- GOMBRICH, Ernst Hans Josef. 1995. Sanatın Öyküsü (Çev.: Erol Erduran, Ömer Erduran), İstanbul: Remzi Kitapevi.
- ILFELD, Etan. (2012). Beyond Contemporary Art. London: Vivays Publishing.
- LYNTON, Norbert. 2015. Modern Sanatın Öyküsü. (S. Öziş, C. Çapan, çev.). İstanbul: Remzi Kitapevi.
- MALNAR, Joy Monice, VODVARKA, Frank. 1992. The Interior Dimension. New York: Van Nostrand Reinhold.
- MACDONALD, Stuart. 2004. The History and Philosophy of Art Education, London: Lutterworth Press.
- O'DOHERTY, Brian. 2010. Beyaz Küpün İçinde Galeri Mekânının İdeolojisi (A. Antmen, çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık.
- OLIVEIRA, Nicolas De, OXLEY, Nicola, PETRY, Michael, ARCHER, Michael. 1994. Installation Art. Washington: Smithsonian Institution Press.
- ÖZAYTEN, Nilgün. 1997. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi 3. İstanbul: Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları.
- ÖZEN TANYILDIZI, Seda. 2016. Mekana Özgü Sanatta Yeni Stratejiler: Berlin'deki Güncel Pratikler. Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi, 16, 75-85.

ÖZSAVAŞ ULUÇAY, Nilay. 2019. Mekanın Ögesi Olarak Çağdaş Sanat. *Sobider Sosyal Bilimler Dergisi*, 6(38), 132-138.

İnternet Kaynakları

Anish Kapoor, Cloud Gate, Anish Kapoor, Amerika, 2016.

<http://anishkapoor.com/5505/victory-over-the-nra> Erişim Tarihi: 01.06.2019.

Architectural Review. Splitting, Gordon Matta-Clark, 1974.

<https://www.architectural-review.com/essays/body-unbuilding-on-cuts-stitching-and-anarchitecture/10041090.article> Erişim Tarihi: 01.06.2019.

NBC News. Ai Weiwei, Gendarmenmarkt Berlin, 2016.

<https://www.nbcnews.com/storyline/europes-border-crisis/ai-weiwei-drapes-concert-hall-refugees-life-vests-n518901> Erişim Tarihi: 01.06.2019.

Robert Smithson. Spiral Jelly, Robert Smithson, 1970. www.robertsmithson.com Erişim Tarihi: 01.06.2019

Tate Gallery. Merzbau, Kurt Schwitters, 1933. Photo: Wilhelm Redemann.

<https://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/08/kurt-schwitters-reconstructions-of-the-merzbau> Erişim Tarihi: 01.06.2019.

The Museum of Modern Art. Tatlin'in Kulesi, Vladimir Tatlin, 1920.

<https://www.moma.org/interactives/exhibitions/2012/inventingabstraction/img/works/226.jpg>

Erişim Tarihi: 01.06.2019.

The New York Times. Bronx Floor: Boston Road, Gordon Matta-Clark, 1973.

<https://www.nytimes.com/2018/01/11/arts/gordon-matta-clark-bronx-museum.html> Erişim Tarihi: 01.06.2019.

The New York Times. Yard, Allan Kaprow, 1967.

<https://www.nytimes.com/2009/09/13/arts/design/13johnson.html> Erişim Tarihi: 01.06.2019.

Robbie Rowlands.

<https://www.robbierowlands.com.au/about> Erişim Tarihi: 01.06.2019

Dean Ruck: Havel Ruck Projects.

<https://deanruck.com/havel-ruck-projects/1> Erişim Tarihi: 01.06.2019

YENİDEN AMAÇLANDIRMA BAĞLAMINDA II.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİNDE GİYSİ ÜRETİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

AN INVESTIGATION ON THE PRODUCTION OF CLOTHING IN THE PERIOD OF THE WORLD WAR II IN THE CONTEXT OF REPURPOSE

Ahsen GÜNBULUT

Dr. Öğr. Üyesi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve
Tekstil Tasarımı Bölümü, ahsen_uysal(at)hotmail.com

Öz

Yeniden amaçlandırma yöntemi, yaşam tarzına, ideolojiye, dünyayı ve sınırlı kaynaklarını koruma arzusuna dayanan bireysel kararların bir sonucu olabilirken giysi tasarımında ürün ve malzemenin kısıtlı olmasından dolayı tamir, değiştirme, dikiş gibi yaygın ev uygulamalarıyla kullanıcı için zorunlu hale de gelebilmektedir. Özellikle ülkelerdeki sosyo-ekonomik sıkıntıların olduğu dönemlerde, yeniden amaçlandırılmanın yaygın biçimde ortaya çıktığı gözlemlenmektedir. II. Dünya savaşı dönemi giysi ve aksesuar üretimlerine bakıldığında yeniden amaçlandırmanın iki yöntem üzerinden ilerlediği gözlemlenmiştir. Yeniden amaçlandırma, insanların sahip olduğu araçlarla yakından bağlantılı olduğundan ilk yöntem olarak savaş döneminde kullanıcılar ellerinde var olan farklı malzemeleri yaratıcı biçimlerde giysi ve aksesuara dönüştürmüşlerdir. Diğer yöntemde ise üreticiler ve tasarımcılar, savaş ortamında ortaya çıkan sorunlara çözüm olarak var olan nesnelere bir nevi bağlamından kopararak formlarını ve kullanım işlevlerini savaşa yönelik yeniden amaçlandırmışlardır. Bu bilgiler ışığında araştırmanın temel tartışmasını II. Dünya savaşının getirdiği yokluğun, moda endüstrisi çerçevesinde tasarım ve üretim biçimleri üzerindeki geniş çaplı etkisi oluşturmaktadır. II. Dünya Savaşı dönemi giysi tasarımı ve üretimi ile ilgili bilgilerle sınırlandırılan araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Kavramsal çerçeve için konu ile ilgili kitaplar, makaleler, lisansüstü tez çalışmaları, süreli yayınlar, internet kaynakları incelenmiş ve elde edilen bilgiler ışığında tanımlar ve açıklamalar yapılmıştır. Araştırmanın sonuç bölümünde ise; devlet politikalarıyla beraber yeniden amaçlandırma yönteminin sürdürülebilirlik bağlamında savaş dönemi giysi üretiminde ne kadar etkili olduğu sorgulanarak, giysinin kullanım işlevi açısından önemi ortaya konulmaktadır.

Anahtar kelimeler: II. Dünya Savaşı, Giysi, Tasarım, Yeniden Amaçlandırma, Sürdürülebilirlik.

Abstract

While repurposing can be the result of individual decisions based on lifestyle, ideology, desire to protect the world and its limited resources, it can also become mandatory for the user with common household practices such as repair, replacement, sewing, due to the limited availability of products and materials in clothing design. It is observed that repurposing occurs widely, especially during periods of socio-economic difficulties in countries. When looking at World War II era clothing and accessories production, it was observed that repurposing proceeds through two methods. Since repurposing is closely linked to the tools people have, as the first method during the war, users turned the different materials they had into creative forms of clothing and accessories. In the other way, manufacturers and designers have re-purposed their forms and usage functions towards war by removing existing objects from their context as a solution to the problems that arise in the environment of war. In the light of this information, the large scale impact of the absence of Second World War on design and production in the fashion industry is the main discussion of this research. Qualitative research method was used in the research. In the study, books, articles, postgraduate thesis studies, periodicals, internet resources were examined for the conceptual framework and definitions and explanations were made in the light of the information obtained. In this context, the research was limited to information about the design and production of clothing during the Second World War period. In the conclusion section; the repurpose method in the context of sustainability by questioning how effective in the production of clothes period of war, the significance in terms of the usage function of the garment has been put into.

Keywords: Second World War, Cloth, Design, Repurpose, Sustainability.

Giriş

İngilizce'de "repurpose" kelimesinin karşılığı olan yeniden amaçlandırma kavramı; var olan bir ürüne, bazı dönüşümler uygulanarak ürün için yeni veya ikinci bir yaşam yaratılmasıdır. Günümüzde de çok yaygın olan bu uygulama, kişilerin nesnelere elden çıkarmaya başladıktan sonra, başlangıçta öngörülmemiş olan amaçlara dönüştürmesidir (Aguirre, 2006, s.7). Yeniden amaçlandırma yöntemi, yaşam tarzına, ideolojiye, dünyayı ve sınırlı kaynaklarını koruma arzusuna dayanan bireysel kararların bir sonucu olabilirken giysi tasarımında ürün ve malzemenin kısıtlı olmasından dolayı tamir, değiştirme, dikiş gibi yaygın ev uygulamalarıyla kullanıcı için zorunlu hale de gelebilmektedir. Özellikle, ülkelerdeki sosyo-ekonomik sıkıntıların olduğu dönemlerde, yeniden amaçlandırılmanın yaygın biçimde ortaya çıktığı gözlemlenmektedir. Örneğin; çalışmanın da odak noktası olan İkinci Dünya Savaşı döneminde, yeni kıyafet satın almayı kısıtlayan kemer sıkma politikaları nedeniyle kıyafetlerin ömrünü uzatan yeniden kullanım ve yeniden amaçlandırma gibi yaratıcı yöntemler ön plana çıkmaktadır.

Dünya çapında 55 milyon ölüme sonuçlandığı tahmin edilen tarihteki en büyük ve en yıkıcı savaş olan II. Dünya Savaşı, 1 Eylül 1939'da Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesinin ardından İngiltere ve Fransa'nın da bu işgale Almanya'ya savaş ilan ederek karşılık vermesiyle başlamıştır (United States Holocaust Memorial Museum, 2019). 6 yıl süren bu süreçte hükümetler halka yönelik gıdadan giyime kadar çeşitli kısıtlamalara gitmiştir. Günlük hayatı fazlasıyla etkileyen savaşın getirdiği bu kısıtlamalar ve kurallar özellikle giyim endüstrisinde oldukça yoğun biçimde uygulanmış ve toplumsal, ekonomik ve siyasi gelişmeler dönemin giysi tasarımlarını etkilemiştir. II. Dünya Savaşı süresince askeri bir çehre alan giysi tasarımları, kadın giyimini erkeksi bir görünüme dönüştürmüştür. II. Dünya Savaşı sırasında silah ve teçhizat üretimi gibi toplumun her alanında destekleyici konumda yer alan kadınlar, gittikçe dinamikleşen yaşam stillerine uygun rahat ve kolay giyilebilen pratik giysileri tercih etmişlerdir (Worsley, 2018, s.7). Ayrıca II. Dünya Savaşı sırasında kumaşlara getirilen kısıtlamalar, giysi tasarımında yenilik yaratma arzusunun yerine bakım-onarım yaklaşımını getirmiştir. Britanya Hükümeti'nin 1943 tarihli "make do and mend" (idare et ve onar) bildirisinden sonra tasarımcılar sıradan gündelik malzemeleri tekrardan ele alıp kullanmışlardır (Fogg, 2014, s.283).

II. Dünya Savaşı Döneminde Giysileri Yeniden Amaçlandırma Yöntemleri

II. Dünya savaşı dönemi giysi ve aksesuar üretimlerine bakıldığında da yeniden amaçlandırmanın iki yöntem üzerinden ilerlediği gözlemlenmiştir. Yeniden amaçlandırma, insanların sahip olduğu araçlarla yakından bağlantılı olduğundan ilk yöntem olarak savaş döneminde kullanıcılar ellerinde var olan farklı malzemeleri yaratıcı dönüşümlerle giysi ve aksesuar olarak yeniden amaçlandırmışlardır. Diğer yöntemde ise üreticiler ve tasarımcılar, savaş ortamında ortaya çıkan sorunlara çözüm olarak var olan nesnelere bir nevi bağlamından kopararak formlarını ve kullanım işlevlerini savaşa yönelik yeniden amaçlandırmışlardır.

Farklı Malzemelerin Giysi Olarak Yeniden Amaçlandırılması

İkinci Dünya Savaşı sırasında çatışmaya giren ülkelerin sayısı artmaya başladıkça Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya ve Amerika'da hükümetler tarafından sivil kıyafetlerin tüketimine kısıtlama getirilerek, az sayıdaki kaynaklar askeri ihtiyaçlar için kullanılmıştır. Bir başka zorluk, Japonya'nın işgal ettiği bölgelerde yetişen ipek ve kauçuk gibi kaynakların artık müttefik ülkeler tarafından kullanılamaması olmuştur. İkinci Dünya Savaşı sırasında (1939-1945), yeni kıyafet satın almayı kısıtlayan kemer sıkma politikaları, kıyafetlerin ömrünü uzatacak yeniden kullanım ve yeniden amaçlandırma gibi yaratıcı yöntemleri bulmaları için insanlara ilham kaynağı olmuştur. Örneğin; bu konuyla ilgili olarak savaş sonrası dönemde hemen yayına giren "Guter Rat für Haus und Kleid" (Konut ve Giyinme Konusunda İyi Tavsiyeler) isimli dergi, okuyucusuna üniformalardan çocuk kıyafetleri yapılması için hazır kalıplar sunmuştur (Aguirre, 2006, s.7). Zorlu dönemlerde yeniden amaçlandırma pratikleri, ihtiyaçların yanı sıra ahlaki ve etik kaygılarla da yakından ilişkilidir ve bir şekilde kullanılabilir maddi nesnelere boş gitmemelidir. Örneğin, 1920'den 1960'lı yıllara kadar Amerikada kırsalda yaşayan kadınlar için giysi ve ev tekstili, tekrar tekrar kullanılabilen ve dönüştürülebilir çok değerli malzemeler olarak görülmüş ve tekstillerin sürekli olarak yeniden amaçlandırılması gündelik hayatın bir parçası olmuştur.

Yeniden amaçlandırma yapılabilmesi için malzeme kalitesinin çok yüksek olması, uzun ömürlü olması ve farklı dönüşümler içeren bir döngü sürecine sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle özellik bakımından pamuk, yem ve un taşıyıcı olarak kullanılan çuval, yeniden amaçlandırılan tekstil ürünlerinin en önemli kaynağını oluşturmuştur (Adrosko, 1992, s.130). Çok sayıda kadın bu çuvalardan iç çamaşırları, ev eşyaları, elbiseler, gömlekler, etekler, bluzlar ve önlükler yaparak ihtiyaçlarını karşılamışlardır (Jones, Park, 1993, s.91). Kullanıcılar tarafından, çuvalın üzerindeki güçlü mürekkeplerle basılı logoları çıkarma işlemi uzun zaman almaktaydı. Ürünlerinin farklı amaçlarla kullanımından haberdar olmayan çuval imalatçıları, çuvalın popülerlik kazan-

ması ile ilk önce bu baskıları kaldırmış ardından çuvalların kenarlarını zincir dikişi ile tutturarak sökülme işlemini kolaylaştırmıştır (Powell, 2012, s.3) (Görsel 1-2).

Görsel 1-2. Giysi Olarak Yeniden Amaçlandırılan Un ve Yem Torbaları

Kaynak: <https://www.littlethings.com/flour-sack-dresses>, 2019

Başlarda beyaz renkte üretilen çuvallar, 1930'ların ortasında itibaren "kasıtlı yeniden amaçlandırma" sürecini kolaylaştırmak üzere desenli olarak tasarlanmışlardır. Bu nedenle çuvalların yeniden amaçlandırma işleminde desen tasarımcıları, rekabet halinde ki firmalar açısından önemli hale gelmiştir. 1940'ların ortasında savaşlar nedeniyle yerli kumaş üretiminin kısıtlamasının artmasına rağmen yem çuvalları deposunda yüzlerce renkli baskının olması ve herhangi bir giyim mağazasından daha geniş çeşitlilikte desenler sunması bu rekabetin bir sonucu olarak görülebilmektedir (Powell, 2012, s.5). Üreticiler, her yaşta ve ilgi alanından insanlar için çekici bir şeyler yapmaya çalıştıkları için, kumaşlardaki stiller çeşitlilik göstermektedir (Görsel 3).

Görsel 3. Çeşitli Desenlerde Un ve Yem Torbaları

Kaynak: <https://www.littlethings.com/flour-sack-dresses>, 2019

Yokluk döneminde 3,5 milyon kadın ve çocuğun un torbalarından yapılmış giysi ve eşyaları kullandığı tahmin edilmektedir (Görsel 4). Savaştan sonra da torbalar sadece ev içi tasarrufunu göstergesinin olmasının dışında da kırsalda yaşayan kadınların moda anlayışını değiştirmiştir. Düzenlenen Ulusal dikiş yarışmaları, kadınların becerilerini gösterebilmeleri ve üreticilerin tasarımlarını sergilemelerinin bir yolu olmuştur. Buna bir örnek; Dorothy Overall tarafından 1959 yılında Kansas da Ulusal Pamuk Konseyi ve Tekstil Torba Üreticileri Birliği tarafından desteklenen Pamuk Torbası Dikiş Yarışmasında Orta-Güney bölümünde 2. olan kahve-

renge bir zeminde beyaz çiçeklerin yer aldığı genel bir tasarıma sahip olan pamuklu torba kumaşından yapılmış elbisedir (National Museum of American History,2019) (Görsel 5).

Görsel 4.(solda) Çocuklar için Un Torbalarından Yapılmış Giysiler

Kaynak: <http://oldphotoarchive.com/stories/great-depression-flour-feed-sack-dresses,2019>

Görsel 5.(sağda) Dorothy Overall, Pamuk Torbası Dikiş Yarışmasında İkinci Olan Elbise, 1959.

Kaynak: https://americanhistory.si.edu/collections/search/object/nmah_1105750,2019

Giysi yapımında kullanılan farklı malzemelere diğer bir örnek de “kaçış haritaları”dır (Görsel 6-7). Aralık 1939’da İngiliz Savunma Bakanlığı tarafından MI9 adında yeni bir askeri istihbarat bölümü oluşturulmuştur. MI9’un hedefleri; İngiliz savaş esirlerinin kaçmalarını kolaylaştırmak, böylece hizmet personeli geri almak, koruma görevlerinde ilave düşman insan gücü kullanmak ve düşman işgal altındaki topraklarda yakalanmadan kaçınmayı başaranların Birleşik Krallık’a dönüşünü kolaylaştırmaktır. Bu hedeflere ulaşmak için MI9, müttefik askerlerinin düşmandan kaçma veya kurtulmalarına yardımcı olmak için birkaç ekipman yaratmıştır. Bu ekipmanlardan biri de, havacılar verilen Avrupa’nın geniş alanlarını kapsayan, küçük ölçekli ipek haritalardır. MI9’daki birçok kaçış ekipmanının yaratılmasından sorumlu olan Clayton Hutton, haritayı “firar edenlerin en önemli aksesuarı” olarak nitelendirmiştir. Haritaların üretiminde kolay katlanabilmesi, bir botun ya da giysini içinde saklanabilmesi, aşınmaya ve suya karşı dayanıklı olması nedeniyle kağıt yerine ipek tercih edilmiştir (Rutherford, 2015). 44 farklı haritanın 300.000 kopyası oluşturulmuş ve bu haritalar hapisane kamplarındaki esirlere masa oyununun yapımcısı Waddington tarafından yapılan “Monopoly” oyunun içerisinde gizli bölmelere yerleştirilen gerçek paralarla ulaştırılmıştır (Vaughan Kett,2018, s.1) Gizli haritaların yardımıyla kaç mahkûmun kaçtığını kesin olarak bilmek mümkün olmamakla birlikte, uzmanlar savaş sırasında mahkûm edilen yaklaşık 35.000 İngiliz Milletler Topluluğu ve ABD kuvvetine bağlı askerlerin savaşın bitiminden önce yurtlarına geri döndüğünü tahmin etmektedir (Heussner, 2009). Bu kaçış haritaları askerlerle eve dönmüş ve evdeki aile üyeleri tarafından çeşitli giysi yapımında kullanılmıştır.

Görsel 6.(solda) Melbourne’da İpek RAAF Haritalarının Basımı.

Kaynak: <https://www.awm.gov.au/articles/blog/second-world-war-escape-and-evasion-maps, 2019>

Görsel 7.(sağda) Fransa Haritasının MI9 Bölgeleri.

Kaynak: <https://www.awm.gov.au/articles/blog/second-world-war-escape-and-evasion-maps, 2019>

Buna ilk örnek olarak İngiltere’de “Worthing Museum” da sergilenen “ 44 Serisi” de yer alan Fransa haritası kullanılarak el dikişi ile yapılmış şal yaka elbise verilebilir (Görsel 8). Bir diğer örnek de Amerika’da “Ulusal Hava ve Uzay Müzesinde” sergilenen Kuzey Avrupa haritasından yapılmış bir bluzdur. Bluzun sol göğüs kısmında bir adet cep, ön tarafında dört adet ve manşet kısmında da birer adet düğme bulunmaktadır (Görsel 9).

Görsel 8.(solda) "44 Serisi" de Yer Alan Fransa Haritasından El Dikişi İle Yapılmış Şal Yaka Elbise, Worthing Museum ,İngiltere
Kaynak: Anna Vaughan Kett ,2018

Görsel 9.(sağda) Kuzey Avrupa Haritasından Yapılmış Bir Bluz, National Air and Space Museum,ABD
Kaynak: https://airandspace.si.edu/collection-objects/blouse-escape-map?object=nasm_A20100238000,2019

Bir diğer örnek olan bu iç çamaşırı takımı da İngiltere’de “Kraliyet Savaş Müzesi”nde sergilenmektedir. Amiral Lord Louis Mountbatten’in büyük kızı ve aynı zamanda Kraliçe Elizabeth ‘in de kuzeni olan Patricia Mountbatten için bir terzi tarafından yapılmıştır. Bu takım için Kraliyet Hava Kuvvetleri yer alan bir erkek arkadaşı tarafından kendisine verilen ipek bir harita kullanılmıştır (Görsel 10). Yine “Kraliyet Savaş Müzesi”nde sergilenen sabahlıkta Güneydoğu Asya kaçış haritası kullanılmıştır. Sabahlığın manşetlerinde, ceplerinde, kemer ve yakalar üzerinde mavi şerit detayı bulunmaktadır (Görsel 11).

Görsel 10.(solda) Patricia Mountbatten İçin Yapılan İç Çamaşırı Takımı,Kraliyet Savaş Müzesi, İngiltere
Kaynak:<https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/30115>, 2019

Görsel 11.(sağda) Güneydoğu Asya Kaçış Haritasından Yapılan Sabahlık, Kraliyet Savaş Müzesi, İngiltere
Kaynak:<https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/30084318>, 2019

Savaş döneminde giysi yapımında farklı malzemelerin kullanımına bir diğer örnekte paraşüt kumaşdır. İlk örnek İkinci Dünya Savaşı sırasında Jean Neville için yapılan gelinliktir. Bayan Neville tiyatro sanatçısı iken savaş başladıktan sonra “Ulusal Gösteri Hizmet Birliği” üyesi olmuştur. İki uzun kumaşın çapraz şekilde gövdenin üstünden geçerek arkaya doğru bağlanmasıyla oluşan gelinlik beyaz paraşüt ipeğinden yapılmıştır. Ayağa kadar uzanan gelinlik kısa kollu olarak tasarlanmıştır. Gelinliğin arkasında 31 adet kumaş kaplı düğme yer almaktadır (Görsel 12). Paraşüt ipeğinden yapılan bir diğer gelinlik de Gena Turgel için yapılan gelinliktir. Turgel, 15 Nisan 1945’te Belsen Toplama Kampından kurtarıldığı dönemde FSB’ye bağlı İstihbarat Birliği’nde görev yapan Çavuş Norman Turgel ile tanışmış ve 7 Ekim 1945’te Lubeck’te evlenmişlerdir. Krem renkli gelinlik uzun kabarık kollu, göğüs altında büzgülü, önu büzgülü parçalarla süslenmiş bir tasarıma sahiptir. Gelinlik arkasında 23 adet ve kollarda 7’şer adet kumaş kaplı düğme bulunmaktadır (Görsel 13).

Görsel 12.(solda) Jean Neville İçin Paraşüt İpeğinden Yapılan Gelinlik, Kraliyet Savaş Müzesi, İngiltere

Kaynak: <https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/30090171>, 2019

Görsel 13. (sağda) Gena Turgel İçin Paraşüt İpeğinden Yapılan Gelinlik, Kraliyet Savaş Müzesi, İngiltere.

Kaynak: <https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/30081821>, 2019

Hazır Giyim ve Aksesuarların Savaşa Yönelik Yeniden Amaçlandırılması

Savaş dönemi yeniden amaçlandırma için tasarım yöntemi ise daha çok aksesuarlar üzerinden gerçekleşmiştir. Savaş ortamı, erkekler ve kadınlar için hem işte hem de evde giyim şekillerini değiştirmiş, kıyafetlerin ve aksesuarların şık olduğu kadar pratik olması da önemli hale gelmiştir. Bunu öngören tasarımcılar ve üreticiler savaşın getirdiği ihtiyaçlara yönelik aksesuarlara yeni işlevler yüklemişlerdir. Gündelik hayatta klasik formlarında ve işlevlerinde kullanılan aksesuar, tehlike anlarında savaş ortamına yönelik farklı işlevlerde kullanılmak üzere yeniden amaçlandırılarak çok işlevli hale getirilmişlerdir. Örneğin; Eylül 1939'da II. Dünya Savaşının ortaya çıkmasıyla İngiltere'de muhtemel gaz savaş tehdidine karşı 40 milyondan fazla gaz maskesi dağıtılmış ve zorunlu olmamakla birlikte, insanlara gaz maskelerini her zaman yanlarında taşıması önerilmiştir (Clouting, Mason, 2018). Giysi ve aksesuar üreticileri, savaşın yarattığı tehditlerden ticari bir potansiyel görmede hızlı davranarak siyah renkte deriden yapılmış omuzda taşınabilen, tabanına kauçuk ve metal filtreli gaz maskesi yerleştirilmiş çanta tasarımını ortaya çıkarmışlardır (Görsel 14) . Bu tasarım sayesinde çantanın genel kullanımı yanı sıra gerekli durumlarda maskeye kolayca ulaşımı sağlanmıştır (Clouting, Mason, 2018).

Görsel 14. Gaz Maskesini Taşımaya Yarayan Çanta Tasarımı

Kaynak: <https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/30016115>, 2019

Savaş ortamına göre şekillenen tasarımlara diğer bir örnekte düğmelerdir. Alman bombardımanlarının hedefini zorlaştırmak için İngiltere de uygulanan karartmalarda sokak aydınlatmalarının, ışıklı tabelaların ve tüm araçların ışıkları söndürülmüştür. Ancak bu uygulama çarpışmaya bağlı kazaların sayısında artışa neden olmuştur. Bu soruna çözüm olarak hükümet, insanları diğer yayalar ve sürücüler için daha görünür kılmak adına beyaz renkte giyinmeye çağırmıştır (Görsel 15).

Görsel 15. "Geceleri Beyaz Giyin" Kampanyasına Yönelik Afiş.

Kaynak: <https://www.vintprint.com/products/nar342>, 2019

Çanta tasarımında olduğu gibi savaşın yarattığı sorunu ticari potansiyel olarak gören üreticiler, karanlıkta yanan düğmelerden iğneli çiçeklerine kadar kullanıcıların daha görünür olmasını sağlayacak aksesuarlar üretmişlerdir (Clouting, Mason, 2018) (Görsel 16-17).

Görsel 16. Karanlıkta Parlaklık Sağlayan Düğmeler

Kaynak: https://media.iwm.org.uk/ciim5/811/562/large_EPH_000235_D.jpg?_ga=2.214663703.1649320840.1560789316-253047952.156078931, 2019

Görsel 17. Karanlıkta Parlaklık Sağlayan İğneli Sahte Yaka Çiçekleri

Kaynak: <https://www.bbc.com/news/magazine-31719704>, 2019

İkinci Dünya Savaşı sırasında kaçış haritalarından sonra MI9 tarafından geliştirilen önemli ekipmanlardan biri de kaçış pusulalarıdır. Bu pusulalar çok çeşitli olarak üretilmiş ve uniformaların düğmelerinde saklanmıştır. Kraliyet Hava Kuvvetlerinin uniformalarında bulunan düğmelerin arkasındaki vidanın sökülmesiyle küçük pusula çarkı ortaya çıkmaktadır (Görsel 18). Diğer bir örnekte de

kol düğmesinin cam yüzeyinin üzerinde yer alan düz beyaz boya silindiğinde kaçış pusulası ortaya çıkmaktadır (Görsel 19). Böylece düğmeler tehlike anlarında işlevini değiştirerek yeniden amaçlandırılmaktadır.

Görsel 18-19. İçinde Kaçış Pusulası Saklanmış Kraliyet Hava Kuvvetleri Üniformalarında Kullanılan Düğmeler

Kaynak: <https://www.awm.gov.au/articles/blog/second-world-war-escape-and-evasion-compasses>, 2019

Sonuç

İkinci Dünya Savaşı'nın zorlu şartlarında yaşama deneyimi, insanlara sınırlı sayıdaki tekstil ürünlerinin kullanımlarını uzatmak için özenle korumalarını öğretmiştir. Malzeme bulma açısından yaşanan sıkıntılar halkın giysi üretimi sürecinde yaratıcı yöntemleri bulmaları açısından ilham kaynağı olurken savaş döneminde kullanıcılar ellerinde var olan farklı malzemeleri yaratıcı dönüşümlerle giysi ve aksesuar olarak yeniden amaçlandırmışlardır. Özellikle kaçış haritaları gibi askeri malzemeler, giysi üretiminde kullanım işlevi için daha çok tercih edilse de savaş döneminin izlerini taşıması anlamında da sembolik işlevini açısından önem kazanmaktadır. Yeniden amaçlandırma için tasarım da ise üreticiler ve tasarımcılar savaş ortamında ortaya çıkan sorunlara çözüm olarak var olan nesnelere bir nevi bağlamından kopararak formlarını ve kullanım işlevlerini savaşa yönelik yeniden amaçlandırmışlardır. Savaşın getirdiği ihtiyaçlara cevap verme konusunda gayet başarılı olan bu tasarımlar, insanların gündelik yaşamdaki zorlukları aşma konusunda büyük ölçüde yardımcı olmuştur. Savaş sonrası da sürdürülebilirlik bağlamında giysi üretimi üzerinde etkisini devam ettiren yeniden amaçlandırma yöntemi, atık konumuna düşmüş giysilerin yeni bir işleme değer kazandırılarak yeniden kullanıma girmesini sağlayarak aşırı tüketime karşı israfın azaltılmasına ve doğal kaynakların korunmasına çözümler sunmuştur.

Kaynakça

Adrosko, Rita. (1992). The Fashion's In The Bag: Recyclingfeed, Flour, And Sugar Sacks During The Middle Decades Of The 20th Century. Textile Society of America Symposium Proceedings, 129-138.

Aguirre, Darinka. (2006). Design For Repurposing A Sustainable Design Strategy For Product Life And Beyond, Master of Applied Art in Design, Emily Carr University of Art + Design, Vancouver, British Columbia.

Clouting, Laura and Mason, Amanda. (2018). "How Clothes Rationing Affected Fashion In The Second World War". <https://www.iwm.org.uk/history/how-clothes-rationing-affected-fashion-in-the-second-world-war>.

Fogg, Marnie. (2014). Modanın Tüm Öyküsü(Çevirmen: Emre Gözgülü). İstanbul: Hayalperest Yayınevi.

Heussner, Ki Mae. (2009). "Get Out of Jail Free: Monopoly's Hidden Maps" Erişim adresi: <https://abcnews.go.com/Technology/monopolys-hidden-maps-wwii-pows-escape/story?id=8605905>.

Jones, Lu Ann and Park, Sunae. (1993). From Feed Bags to Fashion. Textile History, 24(1), 91-103.

National Museum of American History. (2019). "Feedsack Dress" Erişim adresi: https://americanhistory.si.edu/collections/search/object/nmah_1105750

Turner, Nan. (2011). Deprivation Fashion. Duck Journal for Research in Textiles and Textile Design,(2), 1-21.

Powell, Margaret. (2012). "From Feed Sack to Clothes Rack: The Use of Commodity Textile Bags in American Households from 1890 - 1960". Textile Society of America Symposium Proceedings. 732.

Rutherford, Dianne. (2015). "Second World War Escape and Evasion maps" Erişim adresi: <https://www.awm.gov.au/articles/blog/second-world-war-escape-and-evasion-maps>

United States Holocaust Memorial Museum. (2019). "Avrupa'da II. Dünya Savaşı (Özetlenmiş Makale)" "Holocaust Encyclope-

dia. Erişim adresi: <https://encyclopedia.ushmm.org/content/tr/article/world-war-ii-in-europe-abridged-article>

Vaughan Kett, Anna. (2018). "Escape and Evasion: Dresses Made From Maps In The Second World War". Erişim adresi: https://blogs.brighton.ac.uk/objectsunwrapped/essays/formatted-final_avk_escape-and-evasion-dresses-made-from-maps-in-the-second-world-war-1xzjqtz/

Worsley, Harriet. (2018). *Modayı Değiştiren 100 Fikir* (Çeviren: Begüm Başoğlu Ömer). İstanbul: Literatür Yayınları.

FİLM ÖNCESİ FİLMDEKİ TIPOGRAFİNİN İZLEYİCİ İLE ETKİLEŞİMİ

EFFECT OF THE TITLE SEQUENCE TYPOGRAPHY ON THE PICTUREGOER

Tolga TUZCU

tlgtuzcu(at)gmail.com

Öz

Bu çalışmada film jeneriklerindeki tipografik yaklaşımların tasarım türlerine göre karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Film jenerik tasarım türlerine göre yazı tipi, renk ya da animasyon efektleri gibi tipografik tasarımı etkileyen unsurların hangi sınıflandırmalara göre seçildiği incelenecektir. Buna göre film jeneriklerindeki tipografinin tarihsel anlamdaki dönüşüm süreçleri ve tipografinin izleyici algısına etkisi konuları ele alınacaktır. Jenerik tipografisinin tarihsel incelemesinden sonra bu çalışmada farklı tasarımsal yaklaşımların nasıl uygulandığı seçilmiş birkaç film jeneriği örneği üzerinden sunulacaktır. Bu inceleme için bilim farklı türlerde seçilen filmler için örnekler ele alınacaktır. Elde edilecek veriler ışığında film jenerik tipografisinde uygulanabilecek tekniklerle ilgili önermelerde bulunulacaktır.

Abstract

In this study, it is aimed to examine the typographic approaches in film credits according to their design types. The classification of the elements that affect the typographic design such as font, color or animation effects according to film generic design genres will be examined. Accordingly, the historical transformation of typography in film generics and the effect of typography on audience perception will be discussed. After the historical examination of the generic typography, how different design approaches are applied in this study will be presented through a few selected film genres. For this review we will examine examples for selected films of different genres of science. In the light of the data to be obtained, suggestions will be made about the techniques that can be applied in film generic typography.

KUMAŞ ÜZERİNE İŞLENEN HİKAYELER

STORIES ENGRAVED ON FABRIC

Burcu GÜNAY KAYGUSUZ

Dr. Öğr. Üyesi, Düzce Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi,
Resim Bölümü, burcugunay(at)duzce.edu.tr.

Öz

Bu araştırmanın amacı, gündelik hayatta yer bulan nesnelerin, anlam katmanlarını zenginleştirerek; sanatın direk malzemesi haline geliş serüvenini yansıtmaktır. Sanat pratiklerini ortaya koyarken malzeme dili olarak kumaş ve dokuma unsurlarına yönelen çağdaş sanatçılar araştırmanın ana eksenini belirlemektedir. Gündelik hayat nesnelere sanatta ilk olarak yirminci yüzyılın başında kübist kolaj ve iki boyutlu yüzey kurgulamaları olarak karşımıza çıkarken; özellikle 1960'lardan itibaren bu nesnelere sanatçılar tarafından kavramsal boyutta ele alınmaktadır. Saten perde, pazenden yapılmış elbise, üzerine kaneviçe işlenmiş yastık örtüsü gibi kumaş ve kumaş üzerine yapılan dokumaların; çağdaş sanatta yeniden üretim örnekleri oldukça geniş bir sanatçı yelpazesine sahipken; bu malzemeleri sanatının ana eksenine yerleştiren çağdaş sanatçı Gözde İlkin vüzerinden, okumalar yapılmaktadır. Üretim sürecinde nispeten 'eve' ait olan kumaşları ele alan İlkin, cinsiyet, beden ve kendi hikayesini yansıtırken; feminist bir yaklaşımı da içerisinde barındırmaktadır. İlkin'in sembolik ve soyut formlarla birleşen figürleri kimi zaman aile fotoğrafı çekilen bir sahnenin güncel yorumu kimi zaman ise toplumsal ve politik bir alanın, çatışmaların, iktidar tanımlamalarının, toplumsal cinsiyetin taşıyıcılarıdır. Bu anlamda araştırma, 'el işçiliği', olarak tanımlanan ve gündelik beceri olarak kabul görmüş kumaş üzerine uygulamaları, çağdaş sanata taşıyan sanatçılar üzerinden ele alacaktır. Bu izlekte, sanatçıların beslendiği feminist kuram ve sanatçı yaşamışlıklarına değinilerek, her biri yeni yaşam alanına dönüşen kumaş parçalarının, yumuşak yapısına karşıt kimi zaman üzerinde barındırdıkları sert toplumsal mesajlar yorumlanmaya çalışılacaktır.

Anahtar kelimeler: kumaş, feminist sanat, cinsiyet, kimlik

Abstract

This study intends to enrich the strata of the meaning of objects that have a place in daily life and reflect their adventure on their way to become direct materials used in art. Modern artists who incline to use the elements of fabric and textile as materials compose the main axis of the study. Objects of daily life first appeared in art at the beginning of twentieth century in the form of cubist collage and these objects have been approached in conceptual dimensions since 1960's. While examples of reproduction for fabric and textile over fabric such as sateen curtains, flannel dresses and canvas embroidered pillow slips have a rather wide artist spectrum in modern art, the two artists that place these materials in the main axes of their art are Gözde İlkin and Güneş Terkol. During the production process İlkin embraces the fabric that belongs relatively to the house and reflects gender, body and her own story through fabric; at the same time embodying a feminist approach in her work. Just like İlkin who brings a critical approach to the definition of embroidery over fabric which has been mentally coded as a womanly experience and in this sense regarded as a craft from the beginning, Terkol also creates queries of meaning on fabric with a feminist approach and the designs that virtually dance over gossamer in her work are nourished with concepts such as gender, identity and inequality by giving the adventure that starts with personal experiences a holistic angle. In this sense, the study approaches applications over fabric -regarded to be daily skills defined as "hand crafts"- via artists who carry them to modern art. In this path, feminist art and artist experiences that nourish these artists have been addressed and the harsh social messages that are contrary to the softness of these pieces of fabric, each of which transform into a new life space, are strived to be interpreted.

Keywords: fabric, feminist art, gender, identity

Giriş

Birkaç yıl önce, çizgi film karakteri Arthur'un gözleri ileride bir noktaya bakarken, sevimli yumruğunun meme şeklinde yorumu, sanal evrende oldukça konu edinilmiş, bir tür yasakların isyanı olarak görülmüştü. Bu görüntüden feyz alan bir kadın sanatçı, bu görselin günümüzde en çok hatırlanan yorumunu yaparak: Arthur'un dile dökülmemiş öfke dolu yumruğuna bir nakış iğnesi eklemiştir. Burada en ilginç nokta yumruğa tutuşturulan iğnenin nakış olarak kumaşa eklenmesi ve bu yönüyle el işçiliği üretimine dayanan ve süreci de kapsayan bir yorumun tercih edilmesidir. Nakışın ya da el işçiliğinin yüzyıllar boyunca kadın işi olarak görüldüğü bir anlamda ötekileştirildiği -ki ötekileştirme kadını mahrem alan içinde bırakmayı da kapar -düşünüldüğünde, sanatçı popüler olan üzerinden geçmişe bir gönderme yapmaktadır. Bu eserin sahibi Hannah Hill kadın işi olarak sınıflandırılan üretimlere, eserlerinde eğilirken; feminizm, cinsellik, geleneksel ve öteki gibi kavramları da sorgular. "Feminist yaklaşım; sanatsal yaratımın, kapsamının kavranmasında, değerlendirilmesinde "cinsiyet" in temel unsur olduğu anlayışına dayanır (Yasa Yaman, 2000:17)". Cinsiyetin belirleyici olduğu görüntüler dünyasında kadın, "daima beğenilen "dışarıdaki/öteki" olarak kalmış, özgür, yansız bir "o" (one) yerine, yine sözcük oyunları ile erkek egemenliğinin kendini gösterdiği bir "o" (she) olmuştur. Aslında "she" nin içindeki gizlenmiş "he", erkeklere önceden tasarlanmış bir ayrımcılık getirmektedir (Nochlin, 1988 :145)". Erkeklerin dünya tarihini belirlediği yüzyıllar boyunca, kendine atfedilen el işçiliğini kadın; kimliğini yeniden tanımlayarak yorumlamaktadır. El işçiliği daha ayrıntılı olarak ise nakış ya da ipliğin çağdaş sanatta yeri ve içinde barındırdığı eleştirel noktaları yakalamadan önce, geçmişten günümüze el işçiliğine değinmek, günümüzdeki yerini anlamak açısından önemlidir.

2.Nakıştan İplik Sanatına Doğru Geçişin İzleri

Günümüzde bir üretimin sanat nesnesi olarak lanse edilmesi teknik yaklaşım ya da kullandığı malzeme dilinden ziyade içinde barındırdığı anlam katmanlarına bağlı iken geçmişte bu tanım malzeme diline göre değişmekteydi. Tanrısal bir yaratıcılık ile eş değer tutulan sanat görüşünün ardından, Ortaçağ'ın skolastik düşünce yapısıyla sanat yaratıdan uzak bir el işçiliğine dönüşür. Klasik çağda ise at seyisi, kuyumcu ya da çömlekçi kısacası techne olarak tanımlanan el işçiliği, zanaat locasına bağlı bir eğilime sahip olarak gelişim göstermiştir. Bu statü Rönesans ise değişime başlayarak, sanat hem kullanıldığı malzeme dili hem de üretimin cinsiyetine göre tanım değiştirerek; erkek egemen bir alana dönüşür. "Bu yol ayrımı Rönesans'ın tetikleyici ivmesi ile 18. yüzyılda başta Charles Batteux olmak üzere bazı düşünürlerin resim, heykel, dans ve şiir alanlarını diğer alanlardan ayırmak için beaux-arts güzel sanatlar terimini kullanmasının yanında deha ve beğeni ölçütlerini de söz konusu alanlarla ilişkili olarak görmesinin ardından güzel sanatlar ve zanaatlar; sanatçı ve zanaatçı arasındaki ayrım daha keskin bir hal aldı (Keser, 2016: 165-79)". Böylece dokumacılık, kuyumculuk gibi alanlar zanaat, resim, heykel gibi alanlar ise sanat tanımının içerisinde yer almıştır. Tüval resmi eril olanın sınırları içerisinde kalırken, nakış gibi iğne ipliğe bağlı olan uygulamalar ise kadın işçiliği olarak şekillenmeye başlamıştır.

Bu ayrıma rağmen Ortaçağ'da iğne ve ipliğe dayalı eserler, tüval resmi ile eşit bir değere sahip olmuştur ki bu anlayışın en nadide örneklerinden biri Bayeux Gobleni'dir. 1077 yılına dayanan bu nakış; Romanesk dönemine dayanan en nadide eserlerinden biri olarak kabul edilir. Norman güçlerinin İngiltere'yi işgal sürecinin aktarıldığı çoğunlukla askeri güçlerin ve atların yer aldığı bu goblen; boyutları, konu zenginliği ve sunum tercihleri açısından dönem eserlerine göre ayrı bir değer taşımaktadırlar. 1066 yılındaki Hasting Muharebesi gibi önemli tarihi bir olayın görsel kayıt altına alınması için nakış formunda bir eserin sipariş edilmesi, o dönem için tüval resmine karşı nakışın üstünlüğü olarak da okunabilir.

Resim 1. Bayeux Gobleni'nden ayrıntı, kumaş üzerine nakış işleme, 1077 dolayları

Sanat ve zanaatın tanımlarının belirlenmesine ve birinin eril, diğersinin dişil olan ile konumlandırılan anlayışa karşın, Oxford Üniversitesi Sanat Tarihi Kürsüsü'nün ilk profesörü olan John Ruskin (1819-1900), The Stones of Venice adlı kitabında "tasarımcının aynı zamanda işçi ve zanaatçı olması gerektiğini; düşüncenin ancak işle, işin de düşünceyle birleşince mutluluk vereceğini belirtir (Alexander,1973:94; Cahill,2007:7)". Bu bakımdan kavramsal ve biçimlendirme sürecinin ayrı düşünülmemesini gerektiğini belirten Ruskin şu sözleriyle bu yorumu kuvvetlendirir: "Bugünlerde, sürekli ikisini birbirinden ayırmaya uğraşıyoruz. Bir adamın sürekli düşünen, diğersinin de sürekli çalışan olmasını istiyoruz. Çalışanın sık sık düşünmesi, düşünenin de sık sık çalışmasına rağmen

birini beyefendi, diğeri de teknisyen olarak adlandırıyoruz. En iyisi ise ikisinin de beyefendi olarak kabul edilmesidir (Hughes, 2008:114)“.

Sanat ve zanaat arasındaki ayrımın, malzeme ve uygulayıcının cinsiyetine göre tanımlandığı sürecin yanında, 1760-1860 yılları arasında buhar gücü ile çalışan makinelerin üretilmesi, İngiltere’de Sanayi devriminin başlaması ve bu makinelerin gündelik hayatın içerisinde aktif rol oynamaları dönemin sanat ve tasarım anlayışını da değiştirmiştir. Bu değişimde makine, insan eline karşın, zaman kullanımı açısından üstün gelerek, zanaatkâr üretimin azalması sonucunu doğurur. Fordizmin içeriğini de oluşturan kapalı montaj hattı ile üretim seri şekilde ve daha az insanla uygulanmakta, tek tip ürünler artmakta, bu hızlı üretim sonucu olarak ise ürün fiyatı ucuzlatmıştır. Artan arz ve talebi karşılamak için üretim bandı giderek büyüyüp, makine gücü; insan emeğine karşı üstünlük kazanmıştır. Bu seri üretimin doğası gereği belli standart dâhilinde olması ise William Morris ve İngiliz sanat kuramcısı John Ruskin (1819-1907) gibi sanatçıları rahatsız etmiş ve bu sanatçılar; makine üretiminin sanatın ruhunu bozduğu düşüncesini savunmuşlardır. Kısacası 19.yüzyılda yaşanan endüstrileşme sürecinin getirisi kimliksiz üretim biçimine karşı olarak Ruskin, makinelerin tek tip, ruhsuz, fonksiyonsuz yapılarından dolayı tasarımda; yeniden el sanatlarının romantik, çeşitlilik barındıran yapısına dönülmesinin gerekli olduğunu savunmuştur. Bu düşünce biçiminin Ruskin dışında en başı çeken kişilerinden olan Morris, rahiplik eğitimi ile öğretimine başlayan, el işçiliğine yeni bir yaklaşım getiren Arts and Crafts akımının öncüsüdür. “Kurduğu firmasında sanat değeri olan işlevsel eşyalar üreten W. Morris her sanatçının, aynı zamanda bir zanaatçı olduğunu ve makinenin el sanatlarını yok ettiğini savunmuştur (McDonald, 2004: 32)“. Çağdaş bir toplumda, makine üretiminin sanat düzeyine çıkamayacağı ve gerçek sanat objesinin sanatçı tarafından üretilen eserler olduğunu savunan Morris sanat ve zanaat arasında ilişkiyi ön planda tutmuştur. Ruskin ve Morris, Avrupa sanatında ve toplumunda yaşanan ve endüstri devrimiyle büyüyen, bireyin yabancılaşması, makinelerin gölgesinde kalarak üretimden uzaklaşmaları sonucu yaşadıkları toplumsal parçalanmanın sanatsal bir bütünleşme ile yaşanabileceğini ileri sürerler. “Gerçekte geriye dönük bir romantik olan Morris, el sanatlarının yeniden canlanması gerektiğini savunurken (Kabaş, 1976: 97)“ ekonomik ve sosyal bir reformu da öngörür. Art and Craft; yüzyılda yaşanan form değişikliğinden öte işlevi de sorgulayan; yok olmaya yüz tutan kültürel değerleri kutsayarak, sanayi toplumunun getirisi yabancılaşmaya karşı savunucu bir dili barındırır. Böylece Ortaçağ’ın zanaat işleri ve romantik kurgularından feyz alan bu yaklaşım sayesinde kadın işi olarak görülen üretimler ya da el sanatları da tasarım boyutunda değer kazanmaya başlar. Buna rağmen Morris’in gelenekten beslenmesi ve nakış ve goblenin statüsünü, resim ve heykel ile eş değer görmesini onun kadınsılığa eğilimli olmasıyla bağdaştıran yaklaşımlar da mevcuttur. Sanatçının If I Can isimli eseri, nakışın ve goblenin tüm zenginliğini yaşatırken, teknik gereği ipliğin yumuşaklığı ve dokunsal etkisinin feminen, heykel sanatın mermer ya da ahşap gibi sert malzemeler üzerine kurulu yaklaşımını ise daha maskülen bulan yaklaşımlar da mevcuttur. “Dekoratif sanatların özellikle de nakışın son derece dokunsal olan boyutu, Viktoryen dönemde de kadınsı bir özellik olarak kabul edilmesine rağmen Morris’in kadınsı yönü ile erkek yönünü bağdaştırabilme meselesi; onun olgun çalışma yılları boyunca düşük, kadınsı bir zanaat olan nakışın statüsünü güzel sanatlar düzeyine yükseltmek için uzun bir mücadele vermesine neden oldu (Brennan- Smith, 2009).

Art and Craft Hareketi’nin ipliği kutsayan ve geçmişin el işçiliğini yeniden yaşatmaya çalışan tavrı, 20.yüzyılda ipliği kendisine konu edinen üretim süreçlerinin yeniden yorumlanmasına ve düşünsel zeminleri doğrultusunda zanaatten ayrılarak sanat olarak tanımlamalarına zemin hazırlamıştır. Özellikle temel düşüncesi sanatla zanaatı birleştirme ve farklı disiplinleri bütünleştirme olan Devlet Bauhaus Okulu (Das Staatliche Bauhaus)’nun kuruluşu ile nakış kendisine yeni anlam katmanları ve sanatçıları yaratır. Bir mimarlık okulu olmasının yanında zanaatları önemseyerek, tüm tasarım disiplinlerini kapsayacak biçimde misyon yüklenen Bauhaus ile nakış, geleneksel bir anlatım biçimi olmasının yanında yaratıcı tasarımların nakış ve iplikle bulunduğu alanlar da yaratmıştır. Gündelik yaşamda tasarımın önemini savunarak deneysel bir anlatım dili ile sanatı kucaklayan bu yaklaşım ile goblen, kumaş ve iğne, Johannes Itten, Paul Klee, Wassily Kandinsky gibi sanatçıların Bauhaus’daki atölyelerinde renk ve soyutlama ile birleşerek modern bir dil kazanmıştır.

İpliğin modern sanatta kullanımı ve ardındaki süreçte çağdaş sanatta yer almasına bakıldığında ise, hazır nesneyi, salt kavramı, kavram-biçim ilişkisini sorgulayan çağdaş sanat sürecinde iplik ve iplik malzemelerinin kullanımı şüphesiz ki sanat tarihinde bir ilk değildir. “Arkeolojik buluntulara bakıldığında örneğin Üst Paleolitik Çağ’da avlanmak için yapılan tuzaklardan, deri ve kürkleri birleştirmeye kadar kullanılan iğne ipliği, tek başına bir iş olarak M.Ö. 6500 yıllarında İsrail’de görmek mümkündür. (Dickerson, 2013: 10)“. Lakin bu malzeme dilinin çağdaş sanatta kendisine alan açması için ilk olarak halk dilindeki adı yeniden tanımlanarak daha alana dönük ve üst bir sınıfa sokulmak istenilmiştir. Bu anlamda çağdaş sanat ile “dünyanın İngilizce konuşan kısmında, yüzlerce yıl embroidery (nakış), tapestry (goblen), needle work (iğne işi) olarak kavramsallaştırılmış olan ipliğe dayalı sanat biçimleri; textile

art (tekstil/dokuma sanatı), fiber art (iplik sanatı) ya da fabric art (kumaş sanatı) olarak yeniden kavramsallaştırıldı (Lunin, 1990: 97)". Güncel sanat pratikleri içerisinde iplik ve iplik ürünlerinin kullanımına öncülük eden sanatçıların öncülerinden olan heykel ve dokuma sanatçısı Lenore Tawney (1907-2007), ipliğin işlevsellik yönünü sorgulamış ve onu salt bir sanat nesnesine dönüştürmüştür. Şeffaf ip blokları yerleştirmeleri ile Tawney, kadına, mahrem alana ait görülen malzeme dilini, galeri mekânına taşıyarak; "kadın işi" tanımı üzerine kültürel belleği tartışır.

Resim 2-3. Lenore Tawney atölyesinden görüntüler.

Tawney gibi ipliği tezgâhın dışında galeri mekânına taşıyan, bu malzemenin, sadece faydacı zanaatlarla eşdeğer görülmesine karşı verilen mücadelenin önemli figürlerinden Claire Zeisler (1903-1991), Sheila Hicks (1934) gibi sanatçılar geleneksel dokumanın tanımlarını yeniden sorgularlar. Bu sanatçılar, iplik sanatının salt domestik alana ilişkin bir kadın işi olduğu fikrini çürüten yapı içinde kurguladıkları eserleri ile feminist ideoloji ve kuramı dâhilinde üretim gösteren sanatçılara öncülük etmişlerdir.

3. Feminist Bir Söylem Diliyle Nakış

Belçikalı düşünür Luce Irigaray, dilin gramer yapısı ve dişil olan arasında kurduğu ilişkiyi; cinsiyet farklılığının dili belirlediği ve dil tarafından da belirlendiği temeline dayandırır (Irigaray, 2006:18). Irigaray'ın farklılık kültürü olarak tanımladığı bu ilişki biçiminde; dişil beden farklılığını onaylarken, ataerkil toplumsal yapının; dişili öteki olarak görmesi, onu dışlaması, hiyerarşik olarak kendisini üst noktada konumlandırmasına da yol açmıştır. O'na göre öteki olarak görülen kadının, eril olana eşdeğer bir konum kazanması için; "içlerindeki ötekine saygı göstererek ve aynı saygıyı toplumdaki isteyerek, kendilerini geçerli öznelere, bir anne ve babanın kız çocukları olarak onaylamaları" gerekmiştir (Irigaray, 2006: 47)". Kate Millett ise (1987) ataerkil otorite biçimini Cinsel Politika adlı eserinde şöyle tanımlar: "Tüm diğer tarihi uygarlıklar gibi bizim toplumumuz da ataerkindir. Bu gerçek oldukça açıktır, çünkü askeri kurumlar, sanayi, teknoloji, üniversiteler, bilim, siyasi kurumlar ve ekonomi kısacası toplumdaki tüm iktidar kaynakları -ki buna polislin cebir kullanan gücü de dâhildir- erkeklerin ellerindedir. Siyasetin özü iktidardan geçtiği için böyle bir farkındalığın etki yaratmaması beklenemez. Ataerkil devletin, nüfusun yarısını oluşturan kadınları kontrol etmek için kurumlaşmış olması iki yönlü gerçekleşir: erkekler kadınlara, yaşlı erkekler daha genç erkeklere hükmedeceklerdir (Millett, 1987: 47-8)".

Hartmann ise ataerkilliği şöyle tanımlar: "Erkekler arasındaki toplumsal ilişkiler dizisi olarak ataerkillik maddi bir temele sahiptir ve her ne kadar hiyerarşik olsa da karşılıklı dayanışma yaratarak kadınlar üzerinde tahakküm kurar. (Hartmann, 2012: 174)". Bu açıdan ataerkillik; eril olanın yaşı, uyruğu, dini görüşü fark etmeksizin genel olarak kendisinin, kadın üzerindeki baskısı ve erkeklerin kadınların emek gücü üzerindeki denetimi olarak tanımlanır. Burada en dikkat kesici nokta toplumsal ilişkiler yapısı altında kadınlara yer olmamasıdır. 'Kadın' bu noktada kavram olarak iktidarın üzerinde egemen olduğu kişidir. Bu bakış açısı kadınların, bireysel ve toplumsal gelişimlerini kısıtlar ve dolayısıyla bir kadın kimliğinden söz etmek söz konusu değildir. Aterkil düşünce sisteminin, kadın imgesini ve dişil soy ağacını yok sayan tavrına karşılık olarak feminist söylem kadının bir özne olarak gerek bireysel gerek ise toplumsal açıdan kendini yeniden tasarlama sürecinde önemli bir rol oynamıştır. Bu bakımdan feminist söylem temel

olarak; kadının; kimliksiz salt bir beden imgesine dönüşmesine / arzu nesnesine indirgenmesine ve onun; yalnızca bir eş, anne, mahrem alanda yararlı işler üreten kişi olarak görülmesine karşı duruş takınır. Bu duruşun ise kadınları, tümüyle ya da yeterince temsil eden bir dilin geliştirilmesi ve onların siyasi görünürlüğe kavuşması halinde anlamlı olabileceğini savunur. Erkek egemen düzene, siyasi ve ahlaki normlara, kadını öteki olarak gören söylem ve kültürel biçimlere uzun soluklu bir mücadele dili olan görebileceğimiz feminist kuram; ataerkil bir bakış açısı ve onun alışkanlıklarına karşı bir tavidir. Buradan hareketle feminist söylem; ev/ mahrem alan/ dişil olan üçlemesine karşı, ev dışı/kamusal alan/eril olanın, üçlü bir paket olarak görülme biçimini eleştirir. Kamusal ve mahrem alan tanımlamaları ise ayrı alanlar nosyonu ile ilişkilidir ve bu kavram içinde kadın; ev işleri ile özdeşleştirir. Bu düşün sistemine eleştiri getirmek isteyen bazı feminist sanatçılar, üretim süreçlerinde yine kendilerine atfedilen malzeme dilini kullanmışlardır. Bu sanatçılar temsil alanlarını ifşa etmek için iplik, iğne, kumaş gibi materyalleri, feminist mücadelenin nişanelerinden olarak kullanmışlardır. Bu nişanelerle üretim sürecini oluşturan Judy Chicago'nun Dinner Party (Akşam Yemeği Partisi) adlı yerleştirmesi, kadın işi tanımını, kadının toplumdaki konumunu, erkek egemen bir bakışı alt üst ederek yapar. Chicago iplik malzeme seçimini şu cümlelerle açıklar:

“İğne işinin tüm biçimleri kadın işi idi, yaşamımda ve çalışmalarım da kimliğimi inkâr etmek zorunda bırakıldığım sürece, asla sanat üretiminin bir aracı olarak düşünmedim. Bir erkek sanatçının ya da sanat tacirinin beni sanatçı kocamın düğmesini dikerken ya da nakış makinesinin ya da bir tezgâhın başında otururken keşfetmesi, benim için çok aşağılayıcı olurdu... Bu benim, zanaata karşı sanat olarak belirlenmiş değer yargılarının doğru ya da yeterli olduğuna inandığımı göstermez. Daha çok, benim bir sanatçı olarak yetiştiğim estetik arka planı tanımlar. Eğer kadınsı duygularımı saklamak ve bütün kadınsı becerilerimden sakınmak sanat camiasına katılımı garanti edecekse, yapacağım şey de o olacaktı (Chicago, 1985)”. Chicago süre gelen kodlamaları sorgulamak için dışarıdan bir araç değil yine sürecin kendi içinden malzemeyle, sadece içerik dilini değiştirerek bu oyuna katılır. Sanatçının öncülüğünde dört yüzden fazla sanatçının gönüllü katılımıyla inşa edilen bu yerleştirmede kadın işi olarak adlandırılan dikiş, nakış, kap-kacak boyama, dokumalar, erkek işi olarak adlandırılan ve sanat tarihinde onlar tarafından temsil edilen resim, heykel ve mimariyle buluşarak; birinin diğerinden üstün olmadığı ve birbirlerini tamamladıkları düşünsel ve görsel bellek inşa edilir. Yüzyıllar boyunca zenci, beyaz, genç, yaşlı fark etmeden ötekileştirilen kadınlar tarafından hazırlanan yemek masalarına itafen, bir akşam yemeği partisini verilir. Bu yemeğin konuklarını ise başarıları ya da tarihteki oynadıkları roller görmezden gelinen takdir edilmeyen kadınlar oluşturur. “Enstalasyonun birinci kanadındaki tarih öncesi anaerkil/matriarkal dönemi temsil eden tanrıçalara ayrılan yedi yerde, bu tanrıçaların (Primordiyal Tanrıça, Bereket Tanrıçası, İştâr, Kali, Yılan Tanrıça, Sophia, Amazon) dikiş/iğne beceri-lerini kadınlara kazandırdığına ve kutsadığına inanıldığı için çeşitli motifler ve basit dokuma teknikleri bir arada sunuldu (Keser, 2016)”. Chicago, vulva, çiçek ya da bitkinin çekirdeklerini kumaşa işleyerek kullanarak hem doğada dişil olanı imler hem de adeta ikonik bir kadın anıtı diker.

Resim 4. Judy Chicago, Akşam Yemeği Partisi (ayrıntı), yerleştirme, 1974-79

Geleneksel nakışın toplumsal yerini sorgulayan bir diğer sanatçı ise gerçekçi beden imgeleri ile Sally Hewett'tir. Sanatçının kasnak üzerine vücut uzuvları işlemesi tamamen tesadüf eseri gelişe de (çiçek formu oluşturmak isterken meme ucunu anımsatan bir işlemenin oluşması), O; bu tesadüfün üzerine giderek, üretimlerini gerçekleştirmektedir. Hewett'in üretim sürecini daha doğru okumak için Nochlin, 1971'de yayımladığı “Neden Hiç Büyük Kadın Sanatçı Yok?” başlıklı makalesinde geçen feminist hareketin neleri amaçladığına değinmek gerekir. Nochlin yazısında; “Cinsiyet farklılığının kadının; erkek kadar yetenekli olmayışına yol açır

açmadığını, sanatsal üretime yansıyor yansımadığını sorgulamıştır. Nochlin bu sorgulamayı yaparken kadınlara, kendini erkeklerle potansiyel eşit görmesini, kendilerine acımadan, bilimsel düzeyle duygusallıktan uzak durarak durumlarını yeniden gözden geçirmelerini öğütlemektedir (Nochlin,1988:145-177)". Bu yoruma ek olarak sanat eleştirmeni Lucy Lippard ise kadın sanatçıların sanata duyarlı bir bakış açısı ile yaklaştığı yönündedir. Lippard'a göre "kadın yapıtlarının genelde, organik imgeler, kıvrımlı çizgiler, merkeze odaklanmış, net olmayan biçimlere karşılık gelmesi bu varsayımın bir delili olarak görülebilir. Lippard örnek olarak, Judy Chicago'nun "vajina" formuna odaklı yapıtını gösterir. Ona göre, sanatçılar kadın bedeninin metaforu olarak merkezi bir "delik" tanımlaması yapmışlardır (Yasa Yaman, 2000: 18)". Bu merkezde toplanma ve özellikle dişilik uzvunun resmin ortasında yer alma durumunu Hewett'in çalışmalarında görmek mümkündür. Sanatta ideal kadın temsilini mizahi bir yaklaşım diliyle eleştiren Hewett, kumaşa meme, vajina, göbük gibi vücut organlarını detaylı bir şekilde işler. Metafor olarak delik ya da yuvarlak form biçimini alışlagelen estetik anlayıştan uzaklaştırarak kullanan sanatçı; kaza, doğum, genetik özellikler nedeniyle bedende oluşabilecek tüm süreçleri (selülit, kıl, yara izi, doğum çatlağı gibi) nakışa işler. O'nun çalışmalarında merkezde sunulan ya da sorgulanan yüzyıllar boyu süregelen arzu nesnesine dönüşen kadın temsili yerine, yaşayan, yaşamda bedenin tüm dönüşümlerini sergileyen yaşamın öznesi olan kadındır.

Resim 5-6. Sally Hewett, Sore-i- ah- sis, 36, 15, 8 cm, Saatchi Galleri

4.Kumaş Üzerine İşlenen Hikâyeler: Gözde İlkın Eserleri

Günümüz sanatında iplik ürünlerini sanat serüveninin temel dayanağını olarak seçen sanatçılardan bazılarını 2019 yılında İstanbul Modern'de açılan "İplikten Çözülenler" konulu çağdaş sanat sergisinde görebilmekteyiz. Bu sergi adını Bauhaus dokuma atölyesi sanatçılarından olan Anni Albers'in On Weaving (Dokumacılık Üzerine, 1965) adlı kitabındaki bir bölümden almaktadır. "Sosyo-kültürel ve ekonomik hareketlerin tekstili etkilediğini düşünen Albers, tekstili bu haliyle düşündüğümüzde, tanımlı bir alandan yola çıkıp ilişkilerin gitgide genişlediği bir açıklığa varmanın mümkün olduğunu, böylece öncesinde kenarda kalmış konuların görüş alanına girdiğini" belirtmektedir.

Bir metafor olarak kullanılan dokuma ipliklerini, kültürel kodlamalarla birleştirerek kumaşa işleyen Gözde İlkın'da bu sergide kendi hikayeleri ile yer almaktadır. İlkın eserlerinde, kumaşın sadece bir malzeme olmasının ötesindeki tarihsel, toplumsal ve kültürel anlamlarını sorgular. Buluntu kumaşlar ve evde farklı amaçla kullanan dokuma ve örtülerin üzerine yine kendine ait çoğu aile fotoğraflarında yer alan aile üyelerini işleyen İlkın, kültürel kodlamaların şekil verdiği kolektif bir hafıza yaratma peşindedir. Sanatçının yüzey seçimi geçmişten günümüze kadar gelen pazen, perdelik kumaş, basma olabilirken bunların üzerine işlenen figürler, bitkiler ya da cisimler ise, çarpıcı ve detaylı işçilikleri ile alışlagelen kodlamaları bozarlar. İlkın'ın sembolik ve soyut formlarla birleşen figürleri, kimi zaman bir aile fotoğrafının yorumu kimi zaman ise toplumsal ve politik bir alanın, çatışmaların, iktidar tanımlamalarının, toplumsal cinsiyetin taşıyıcılarıdır. Sanatçının, Kimlik (2011) adlı eseri kadınları tümüyle ya da yeterince temsil eden bir dilin olmayışını, kadınların siyasi görünürlüğünü, toplumsal statüsünü sorgular. Cinsiyetin, toplumsal statüyü belirleyen yönüne eleştirel bir dille yaklaşan sanatçı nüfus cüzdanını eşit olarak pembe ve mavi iplerle oluşturmuştur. Bu noktada Butler (2017), Cinsiyet Belası adlı kitabında kadınların özne olmaları için bizatihi temsiliyet politikası söyleminin oluşması gerektiğini savunur. Butler'a göre; "Foucault hukuki iktidar sistemlerinin, sonrasında temsil etikleri öznelere ürettiklerine işaret eder.... İktidarın siyasi yapıları doğrultusunda düzenlenen öznelere, tam da onlara tabi olmaları nedeniyle, bu yapıların gereklerine uygun bir şekilde biçimlendirilir, tanımlanır ve yeniden üretilirler.... Özne meselesi de feminist siyaset için hayati önem taşır çünkü hukuki öznelere belli dışlayıcı pratikler yoluyla üretilir (Butler, 2017: 44-45)".

Resim 7. Gözde İlkin, ID Card- Nüfus Cüzdanı, 9 x 8 cm, 2011

Bu anlamda İlkin de eseri ile iktidarın temsil ettiği şeyi, ilk olarak ürettiği düşüncesini eleştirir. Pembe ya da mavi renkle temsil edilenler, iktidar tarafından kodlanırlar. İlkin, buna tersi bir yönelimle bu iki renk ile kendi kimliği işler. Aynı düzlemde eşit olarak yer alan pembe ve mavi renkler, sanatçının yine nakışla işlenen imzası ile buluşur. Kimliğe işlenen yalnızca renk ve imza değil, sanatçının görsel temsilidir. Sağ tarafını bıyıklı bir erkek, sol tarafını ise kırmızı ruj sürmüş uzun saçlı bir kadın imgesi olarak kurgulayan, iktidarın belirlediği cinsiyet kavramını ve bunun göstergelerini eleştirir. Sanatçının Domestic Deed (2011) adlı eseri ise, çiçek desenli kumaşlı üzerine işlenen kepçeli traktör ve onun ucunda taşıdığı siyah bir cisimden oluşur. İş makinesi, üretimin, ekonominin ve kamusal alanın temsili iken, doğaya karşı yapılan tahribata gönderme yapan sanatçı, iktidarın doğaya müdahale edip, onu bilinçsizce tüketmesini kumaşa işler. Feminist söylemde, kadın gibi doğa da eril olanın yasalarına göre tanımlanır, biçimlenir. Bu noktada İlkin, politik ekoloji kavramını üzerinden bir sorgulama alanı yaratır.

“Politik ekoloji, doğa ve toplumun insan ve insan dışı varlıkları içeren politik bir ekonomide birlikte üretildiğini iddia eden bir yaklaşımdır. Pek çok teorisyen, alanı hâkim insan-çevre ilişkileri yaklaşımının “apolitik” analizinin aksine çevreyle toplumsal ilişkileri daima politik olarak tanımlar: bu ilişkilerin daima iktidar ilişkileri tarafından biçimlendirildiği, toplumsal farklılık ve eşitsizlikler tarafından yapılandırıldığı ve yeniden üretildiği alanın önemli ve ayırıcı argümanlarıdır. Batı düşüncesinde toplum doğa ilişkisini açıklamaya yönelik üç ana yaklaşım vardır: teknomerkezci, ekomerkezci ve toplumsal. İlk ikisi düalist bir açıdan, doğayı dışsal ve evrensel görür. Bu düalizm çevre iktisadının teknomerkezçiliğinde olduğu gibi yeşillerin radikal ekomerkezçiliğinde bulunur. Teknomerkezçilik araçsal akli önceye alır ve doğanın kontrolünü insan mutluluğunun bir aracı olarak görür. Bunun aksine ekomerkezçilik insanlığa değil doğaya öncelik verir. Fakat üçüncü bir yaklaşım, doğanın toplumsal üretimi yaklaşımının bu iki yaklaşıma karşı ayırıcı üstünlükleri vardır. Bu yaklaşım toplum (kapitalizm) ve doğa arasında ontolojik bir ayrımı reddeder, kapitalist bir dünyada doğanın artık doğal olmadığını, söylemsel (ideolojik) ve maddi düzeyde sermaye birikimi hizmetinde üretildiğini ve çevresel sorunların ve bunların çözümünün ancak kapitalist ekonomi politiğin gerçekliklerinin anlaşılması sayesinde açıklanabileceğini ileri sürer” (Özberk, 2017: 76)“.

Resim 8. Gözde İlkin, Domestic Deed, kumaş üzerine boya ve dikiş, 2011

İlkin'in eserlerinde kullanılan doğa nesnelere de kimi zaman kapitalizme özgü süreçlerin, yansımaları olarak, maddi pratikler düzeyince sermaye nesnelere dönüşür. Kapital düzenin öznesi olan erkek bedeni, sanatçının eserinde kimi zaman bir çiçeğe tekme

atarken, kimi zaman ise iş makinesi ile doğal yaşamı tahribe uğrattırırken işlenir. Sanatçının çoğu eserinde figürler ise ilk bakışta kadın ya da erkek olarak tanımlanmaktan öte, kafasız ve vücut uzuvları birbirlerine bağlanmış amorf gövdeler olarak algılanır. Bu bedenler kumaşın çoğu zaman çiçek ya da bitkilerle bezenmiş dokusuyla aynı düzlemde yeni bir atmosfer yaratarak, kendi bedenlerini oluştururlar. Sosyal ve cinsel kimliklerden ve bu tanımların beklenen davranış biçimlerinden sıyrılan bu kişilikler, kendilerine özgü ilişki ağı içinde işlenirler.

İlkin'in figürlerini işlediği kumaş seçimine eğildiğimizde ise yukarıdaki bölümlerde de bahsettiğimiz gibi, sanat yapıtı üretildiği malzeme diline göre, dişil ya da eril alan alanına taşıyan yapı genellikle erkek egemen bir görüşün ağırlığı ile belirlenmiş bir düzen silsilesine oturur. Örneğin; Thomas Mc Evilly'e göre, tuval resmi, erkeklere göredir (aktaran Danto, 1989: 796). "Çünkü sanat yapıtında erkeğin fırça darbesi edilgin konumdaki beyaz tuvali dilediğince değiştirmektedir. Kadınlar ise, bunu erkeklerin kullanamadıkları dikiş dikmek, nakış, örgü gibi şeylerle değiştirebilmekte ve gelenekselin peşinden giderek gelenekseli kadınca betimlemektedir. Bu yaklaşım, kadınların biyolojik özelliklerine odaklanılmasına, yapıtlarının "dekoratif", "minör", "küçük", "duygusal" gibi kavramlarla tariflenmesine dayalı görüşlerle örtüşmektedir (Antmen, 2008 : 242)". Öte yandan, İlkin dekoratif olarak adlandırılan bu alanda derin ve çarpıcı sorgulama alanları üretir. Cinsiyet kalıpları, kadın-erkek rolleri, önyargılar, sözel yolla diğer nesillere aktarılan düşün biçimlerine karşıt bir söylem yakalayan İlkin, geleneksel kumaşlar üzerine kültürel belleği sorgular. Sonuç olarak sanatçı ev halkı yansıtan fotoğraflarındaki görüntüleri, kumaşa işleyerek, bu figürlere zamanlar arası yolculuk yaptırır. Dönem kıyafetleri, misafir odaları, ulaşım araçları gibi çekildikleri dönemi yansıtan fotoğraf kareleri, çağdaş bir sanatçının gözüyle şu ana aktarılır ve sanatçı evin hafızası ile kolektif bir hafıza yaratır.

Resim 9. Gözde İlkin, Lokum, kumaş üzerine boyama ve dikiş

Resim 10. Gözde İlkin, Rustle, kumaş üzerine boyama ve dikiş, 100x 140 cm, 2018

Sona doğru yaklaşırken görülmektedir ki, çağdaş sanatta ev tekstil ürünlerinin kullanımı, bu malzemenin yalnızca faydacı alan içinde kalan tanımını yıkar. Birer sanat eserine dönüşen ve eleştiri ağıyla işlenen bu kumaşlar, geçmişe ya da süregelen geleneklere

ironik bir bakış sağlar. “Çünkü nakışlı tepsi örtülerini, çarşafı, masa örtülerini işlemek ve kullanmak, ev kadınına telkin edilen geleneksel rollerden biriydi (Barrett, 2008: 3-4)”. Bu yönüyle çağdaş sanatta kumaş işleri, geçmişte kendilerine yüklenen faydacı ve dekoratif tanımlamaları yıkmak için kendi ruhunu, dokusunu, yaşanmışlığını kaybetmeden üzerine çarpıcı eleştiri ağırları örür.

5.Sonuç

Kumaşa dayalı sanatlar yüzyıllar boyu kadın işi ve mahrem alan sınırları içinde kalmış, 19. Yüzyılın kültürel ve siyasi ikliminde ise, bu sanatların resim ve heykele göre daha düşük görülen statüleri sorgulanmaya başlamıştır. Nakıştan iplik sanatına doğru evrilme ya da faydacı olan yerine salt sanat olarak bu malzemenin kabulü, Bauhaus düşünce sistemi ile gerçekleşmiştir.

Erkeklerin dünya tarihini belirlediği, kadının ise gerek bireysel gerek toplumsal olarak yerinin belirsiz olduğu yıllar boyunca, kadının kendisini önce birey olarak görmesi, kimliğini yeniden tanımlaması gerekmiştir. Bu süreçle erkeklere ilişkin rollerin toplumsal olarak inşa edildiğini düşünen kadın sanatçılar, düşünürler, yazarlar, feminist söylemleriyle beden üzerinden yapılan tanımlamaları, kodlamaları sorgulamışlardır. Feminist kuram, cinsiyet ve ona atfedilen görevlerin inşa edilerek aktarıldığını belirtirken, kültürel yasaları da bu anlamda eleştirmiştir. Şöyle ki bu yasa dizinine göre önceden “biyoloji kaderdir formülasyonu yerini artık kültür kaderdir formülasyonuna bırakmaktadır (Butler, 2017: 53). Toplumsal cinsiyet rollerini, biyolojik özelliğe göre biçimlenen rollerden aynı düzlemde gören feminist söylem; bu iki durumu da eleştirir. Bunu eleştiri ağını, kadınsı duyarlılık, beden, cinsiyet, kimlik, aidiyet, gelenek gibi kavramlar oluşturur.

Bu süreçle domestik iş olarak görülerek kadına atfedilen goblen, dikiş, nakış gibi iğne, iplik ve kumaşa dayalı teknikler 1960'lı yıllardan itibaren çağdaş sanatçıların elinde yeniden yorumlanmaktadır. Sanatçılar eve ait olarak dışıl alanın sınırlarında kalan ipliğe dayalı malzemelerin işlevini yıkarak; toplumsal ve bireysel hikâyelerin anlatıldığı bir sanat nesnesine dönüştürürler. Bu sanatçılardan en çarpıcısı olan Chicago yüzyıllar boyu başarıları gölgeden kalan kadınları eserleri ile ölümsüzleştirir ve kutsar yine bir diğer sanatçı Hewett ise arzu nesnesi olarak tuval yüzeyinde yer alan kadın imgesini sorgulayarak; zamanla bedende meydana gelebilecek sarkma, kilo alımı, çürüme, tüylenme gibi doğal süreçleri yansıtan beden imgelerini kumaşa işler. Yine İlk eserlerinde, kumaşın sadece bir malzeme olmasının ötesindeki tarihsel, toplumsal ve kültürel anlamlarını sorgular. Buluntu kumaşlar ve evde farklı amaçla kullanan dokuma ve örtülerin üzerine kendi aile üyelerini işleyen İlk, kültürel kodlamaların şekil verdiği kolektif bir hafıza yaratma peşindedir.

Kaynaklar

- Antmen, A. (2008). Yirminci Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. İstanbul: Sel Yayıncılık
- Alexander, E. (1973). Mathew Arnold, John Ruskin, and the Modern Temper. USA: Ohio State University Press.
- Beauvoir, S. (1993). İkinci Cins: Genç kızlık Çağı. Çev. B.Onaran. İstanbul: Payel Yayınları
- Butler, J. (2017). Cinsiyet Belası: Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi. Metis Yayınları.
- Danto.A. (1989). Women Artist, 1970-85, USA: The Nation, (25): 794-98.
- Dickerson, M. (2013). The Handy Art History Answer Book. Michigan: Visible Ink Press
- Hartmann, H. (2012). Marksizmle Feminizmin Mutsuz Evliliği: Kadının Görünmeyen Emegi, der. Savran. G., Tura. N. İstanbul: Yordam Kitap.
- Hughes, J. (2008). The End of Work: Theological Critiques of Capitalism. Oxford: Blackwell Publishing.
- Lenman, R. (1997). Artist and Society in Germany, 1850-1914. Manchester University Press
- Irigaray, L. (2006). Ben Sen Biz: Farlılık Kültürüne Doğru. Sabri B.- Nilgün T. (çev), İstanbul: İmge Kitabevi.
- Millett, K. (1987). Cinsel Politika Kuramı. Cinsel Politika. İstanbul: Payel Yayınları.
- Nochlin, L. (1988). Why Have The Been No Women Artists, USA: Women, Art and Power and Other Essays: 145- 177.
- Özberk, N. (2017). Politik Ekolojide Doğa- Toplum Diyalektik Birliğine Kuramsal Bir Bakış: Toplumsal Doğa ve Doğanın Kapitalist Üretime Tezi. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi- Cilt 17, Sayı 3: 71-98.
- Shiner, L. (2004). Sanatın İcadı: Bir Kültür Tarihi. Çev. İ. Türkmen. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
- Yasa Yaman, Z. (1999). Modernizmin Alternatifleri: 70'lerde Sanat, Ark Plastik Sanatlar Dergisi,(6): 16-22.

İnternet Kaynakları

Barrett, A. (2008). A Stitch in Time: New Embroidery, Old Fabric, Changing Values, The Art Institute of Portland: Textile Society of America Symposium

Proceedings. Erişim tarihi: 20.06.2019 <https://digitalcommons.unl.edu/tsaconf/219/>

Keser, N. (2016). İplik Sanatı: Sanat Alanına Kabul Edilme Mücadelesi ve Çağdaş Bir Sanat Dalı Olarak Yükselişi. 165-179. Humanitas. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. Erişim tarihi: 2019-07-09 <http://humanitas.nku.edu.tr>.

TÜRKİYE'DE GÜNCEL SANAT KAVRAMI VE POSTMODERN İNTİHAL

THE CONCEPT OF CONTEMPORARY ART AND POST-MODERN PLAGIARISM IN TURKEY

Emel ÜLÜŞ

emel.ulus(at)gmail.com

Öz

Güncel sanat kavramının ülkemizdeki algılanış ve uygulanış biçimi, kendini tekrar eden bir görüntü kazanmıştır. Batı sanatında doğal bir gelişimle vuku bulan Postmodernizmin, ülkemizde 80'li ve 90'lı yıllarda ilk örneklerini vermesi, 2000'lerde hakim olmaya başlaması, teknolojinin sağladığı imge bombardımanı sayesinde hız kazanmıştır. Batıda kabul görmüş kavram ve imgelerin, bugün postmodernist bir tavırla ele alınarak tekrar üretilmesinde hiç bir sakınca görülmemektedir. Sanat üreticileri, postmodernizm kavramının sınırsız bakış açısını, her var olan imgenin yeniden üretimi açısından kullanmayı ilke edinmiştir. Sanatçı kaygılarının, piyasa değerlerinin yükselmesine yönelik olduğu gözlemlenmektedir. Piyasa değerini yükseltmek isteyen kişilerin, hangi imge sanat ortamında daha çok değer buluyorsa onu kopyalamalarına, kendilerine mal etmelerine sebep olmaktadır. Bu sorgulama, Sanatın yalnızca biçimsel bir eylem olmadığını, düşünsel sorgulamalar olmazsa ilerleme olmayacağını altını çizerek, empoze edilmeye çalışılan intihal paradigmasına karşı bir eleştirel yaklaşım gütmektedir. Bilimsel bakışla, zamanı gelmiş düşüncenin altına sığınarak aynılıkların meşrulaştırılması mümkün değildir. Doğalında gelişen ile manipülasyon sonucu ortaya koyulan çıktılar arasındaki fark, düşüncelerle beslenen yaratımların temeli araştırıldığında, açıkça ortaya çıkmaktadır. Ortaya atılan bir düşüncenin ilk kayıtlara geçen savunusu, o çalışmanın niteliğine göre özgündür. Nicelik devreye girdiğinde ise özgünlükten bahsetmek mümkün değildir. Araştırma sürecinde Baudrillard, Adorno ve Badiou'nun yaklaşımları incelenirken, Vermeulen ve Akker'in 2009 yılında ortaya attığı metamodernizm kavramının temelinde bulunan öze rastlanmıştır. Metamodernizmin, modernizm ve postmodernizm üzerindeki kapsayıcı salınımı, hata unsurunu ortaya koyarak, duygunun açığa çıkmasını sağlar. Bu yaklaşımla özgünlüğü savunurken, piyasa için üretilen kusursuz imgenin karşısında durmaktadır. Ülkemizde olgunlaşmadan entegre olmaya çalışan Modernizm ve postmodernizmin başarısızlığı belki de Metamodernizm kavramının kapsayıcılığı sayesinde, tikelin değerini ortaya koyabilecektir. Kapitalizm altında erimekte olan sanat kavramı, Baudrillard'ın simülasyon kuramına dayanarak, çağdaş kültür analizi açısından değerlendirilecektir. Türkiye'deki sanat ortamında intihaller dolayısıyla oluşan kaotik durumun, etik çerçevede değerlendirilmesi sonucunda, var olan düşünce sistemine önerme getirmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İntihal, modernizm, postmodernizm, metamodernizm, postpostmodernizm, pastij, özgünlük, referans, güncel sanat

Abstract

The way the concept of contemporary art is perceived and practiced in our country has assumed a self-repeating form. Postmodernism, having transpired through a natural development in Western art and displaying its very first examples in country during 80's and 90's, has quickened the expansion of its reign in 2000's, thanks to the bombardment of imagery provided by technology. No one sees a harm in the reproduction of well-accepted notions and imagery of the West with a postmodernist touch today. The producers of art have adopted using the unlimited perspective of postmodernism as a tool for the reproduction of every existing image, as a principle. The concerns of the artist are observed to be towards raising the market values. This yields to replication of the most valued images of the artistic current by individuals with the goal of raising the market values, who also take all the credit for the replica. This questioning harbors a critical approach towards the imposed paradigm of plagiarism while emphasizing that Art is not merely a stylistic action and there cannot be progress without intellectual questioning. It is not possible to justify the similarities by hiding behind a long overdue idea, with a scientific point of view. The difference between the outcomes that were developed naturally and the outcomes that are the result of manipulation comes out clearly when the foundations of the creations that were fed ideas are studied. The first recorded defense of an exposed idea is authentic to the quality of that work. But when the concept of quantity steps in, it is not possible to talk about authenticity. While studying the paradigms of Baudrillard, Adorno and Badiou during the research process, the core concept of meta-modernism which was put forward by Vermeulen and Akker in 2009, was stumbled upon. The inclusive vibe of meta-modernism on modernism and postmodernism enables the emergence of emotion by bringing the element of error forward. With this approach, it stands against the perfect image produced for the market, while advocating authenticity. The failure of modernism and postmodernism, which try to be integrated before growing mature, may perhaps be able to reveal the value of the particular thanks to the inclusiveness of the concept of meta-modernism. Notion of Art, melting below Capitalism, will be evaluated in the light of contemporary cultural analysis, based on the simulation theory of Baudrillard. The goal is to propose an alternative to current thought system, by reviewing the chaotic state of the artistic environment as a result of the plagiarism, in an ethical perspective.

Keywords: plagiarism, modernism, postmodernism, metamodernism, pastiche, individuality, reference, contemporary art

SANATTA KAVRAMSAL ANLAM ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

AN EVALUATION ON CONCEPTUAL SIGNIFICANCE IN ART

Fatih BAŞBUĞ
Tuğba GÜNGÖR

Prof. Dr., Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, fbasbug(at)gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, tugbagungor(at)sdu.edu.tr

Öz

Sanat kavramı, pek çok insana ve felsefeciye göre yüce yaradanın yarattığı somut dünyanın sanatçı tarafından taklit ve tekrar yoluyla nitelikli nesnelere dönüşmesidir. Ancak bu dönüşüm, beraberinde bazı soru işaretleri getirirken, mistik Ortaçağ düşüncesine muhalefet oluşturmayacak şekilde biçimlendirilerek manifestolarla detaylandırılmıştır. 1917 tarihli Marcel Duchamp'ın pisuvarı sergilendiğinde, yirminci yüzyılda en etkili görsel yapıtı seçilecek bir sanat nesnesine dönüşmüştür. Böylece sanat ortamı çağdaş sanat kavramını tarihlendirirken bu nesneyi bir kanıt olarak sürece dahil etmiştir. Robert Rauschenberg'in 1951 tarihli beyaz panelleri, modern sanatın sınır tanımaz biçimlerini sanat ortamının dikkatine sunduğu zaman sanat başka alanlara doğru bir evrilme göstermiştir. Malevich, ölüm döşegindeyken başının üstüne astığı "Siyah Kare" sanatçının yaşamının sonunu temsil eden karanlığa gönderme yaparak, sanat ortamına hiçlik ve boşluk gibi soyut kavramları bırakmıştır. Bu bildiride sanatta bazı kavramlar irdelenerek anlam ve kavram terminolojisi üzerinden değerlendirilmelerde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sanatta anlam, kavramsal sanat, sanatta olgu.

Abstract

According to many people and philosophers, the concept of art is the transformation of the concrete world created by the supreme wound into qualified objects through imitation and repetition by the artist. However, this transformation, while bringing some question marks, is shaped in such a way that it does not contradict mystical medieval thought and is detailed with manifestos. When Marcel Duchamp's urinal was exhibited in 1917, his most influential visual work in the twentieth century turned into an art object to be chosen. Thus, the art scene included this object as a proof in the history of contemporary art. When Robert Rauschenberg's 1951 white panels brought the boundaries of modern art to the attention of the art scene, art evolved into other fields. Malevich, while on his deathbed, hangs over his head the "Black Square" painting, referring to the darkness that represents the end of the artist's life, leaving abstract concepts like nothingness and emptiness to the art scene. In this paper, some concepts in art will be examined and evaluations will be made on meaning and concept terminology.

Anahtar Kelimeler: Meaning in art, conceptual art, phenomenon in art.

Giriş

Sanat kavramı, bazı felsefecilere göre, yüce yaradanın yarattığı somut dünyanın sanatçı tarafından taklit ve tekrar yoluyla nitelikli nesnelere dönüşmesidir. Ancak bu dönüşüm, beraberinde bazı kavramsal ifadelerin çözümsüz betimlemelerini meydana getirirken, mistik Ortaçağ düşüncesine muhalefet oluşturmayacak şekilde biçimlendirilerek manifestolarla detaylandırılmıştır. 1917 tarihli Marcel Duchamp'ın pisuvarı sergilendiğinde (Cantz, 2002), yirminci yüzyılın en etkili görsel yapıtı seçilecek bir sanat nesnesine dönüşmesi, var olanla olmayan bir kurgusal şekillenmenin, farklı izahını sanatçı perspektifinden izleyici dünyasına yansıtmıştır. Böylece sanat ortamı, çağdaş sanat kavramını tarihlendirirken, bu nesneyi bir kanıt olarak sürece dahil etmiştir.

Robert Rauschenberg'in 1951 tarihli beyaz panelleri, modern sanatın sınır tanımaz biçimlerini sanat ortamının dikkatine sunduğunda, sanat biçimsel özelliklerinin altında kurgusal metinlere doğru bir evrilme göstermiştir (Galenson, 2007: 23). Malevich, ölüm döşeğindeyken başının üstünde bulunan "Siyah Kare" isimli yapıtı, sanatçı için yaşamının sonunu temsil eden karanlığa gönderme yaparken, sanat ortamına hiçlik ve boşluk gibi soyut kavramları kazandırmıştır. Salt akademinin geleneksel sanat normlarına bağlı ilke ve kurallarının adeta delik deşik edilerek, amaç, yöntem ve sonuç bölümünde meydana getirilen istendik deformeler, sanatın hitap ettiği kesimde farkındalık yaratabilecek değişikliklere giderek, sanatı yeniden tanımlamıştır. Bu yeni tanımlama, modern ve modernite kavramları içine yerleştirilmiş, güncel sanat kavramıyla ucu açık bir bütünselliğin duygusal yansımaları oluşturmaktadır. Kavramsal anlamda farklı kelime gruplarının yan yana getirilerek kullanılmasıyla sanatçılar, zamanı, mekanı, toplumu, dünyayı kısacası her olguyu sorgulayan amaçlarını, sanatsal formlar desteğiyle araca dönüştürerek ortaya maddesel veya düşünsel bir biçim koymaktadırlar.

Sanatta Kavramsal Anlam Üzerine Bir Değerlendirme

Hiçlik, boşluk, kimlik gibi kavramlardan yola çıkan bazı sanatçılar, genel anlamda sanatın temel dinamikleriyle dalga geçer bir görünüm veya başkaldırı niteliğinde eylemlerde bulunmuş gibi ifade edilebilmektedir. Oysa bu sanatçıların yaptıkları, içsel dünyanın, dışa yansımalarıyla oluşan Kant felsefesinin akıldan ve ahlaktan kopan parçalarının birleştirilmesi, sanat nesnelere yansımaları şeklindedir. Malevich, somut dünyanın katı nesnesinin netliğini söndürürken "formun sıfır noktası"na vurgu yapmıştır.

Kant felsefesinin temelini oluşturan "özgürlük" hayal gücüyle ortak hareket eden bir yansıma şeklinde (Wayne, 2012: 390), sanatçının öz benliğini açığa çıkarmaktadır. Schiller'in sanat ve siyaset üzerine ortak söylem geliştirmesiyle, bu özgürlük siyasal zeminde tartışılan politikanın içeriğine sanatçıyı çekerek, propaganda dilini geliştirmiştir. Böylece güzel olarak nitelendirilen her türlü varlık, sorgulanır, tartışılır ve başkalaştırılabilir bir hale gelerek, arındırılmış biçimde yenilenecek kitlelerin ruhuna sunulmuştur. Rubens'in kilolu kadınları, Lautrec'in çirkin kadınları, Klimt'in gösterişli kadınları, kendi aralarında farklı beğeni dünyalarına hitap eder nitelikte karşılık bulmuştur. Böylece ortaya Schiller'le başlayan bir özerkleşme söylemi belirmiş, avangard kavramıyla şekillenmiş yeni ifadeler, biçim kazanmıştır. Picabia'nın Dada manifestosundan vurgusunu yaptığı "hiç" kavramı (Townsend, 2009: 285) varlığın zıttı gibi görünen boşluğu ortaya koyarken, esasında tam tersine doluluğu kişinin kendi özüne bırakarak, varlığın varlığını güçlendirmektedir. Hugo Ball'ın söylediği gibi Dada hareketi, "bütün büyük davaları kapsayan bir hiçlik farsıydı". Bu hareket çok enteresan biçimde üyelerinin veya ilham alınan öncülerinin normal olmayan ölümleriyle gerçekten bir "hiçlik" mekanizmasının ayın kardeşliğine dönüşmüştür. Jacques Rigaut'un mermiyle denediği anlamsız deney, Julien Torma'nın Tyrol dağlarında ortadan kaybolması, Arthur Cravan'ın Pasifik Okyanusu'nda trajik bir şekilde boğulması, Jacques Vaché'nin aşırı dozda uyuşturucudan ölmesi, bu hiçliğe yapılan vurgunun yaşamlarını anlamsız bir şekilde sonlandıran bir sanat hareketinin mensubu olmalarını farklı kılmıştır. Yaşamları boyunca hiçlik kurgusunu canlandıran ve sanat eserlerini gerçeküstü bir çizgiye taşıyan bu sanatçılar, gerçeküstü biçimde yaşamlarına kıyarak, son eserlerini sahneye koymuş ve hiçliğin sonsuzluğunda sessizce geri çekilmişlerdir.

Resim sanatı, tarih boyu bu tarz ölümlere şahit olmuştur. Van Gogh'un altıpatlar bir silahla kendini vurması, ölümler son sözünün ise "keder sonsuza dek sürecek" olması, yaşadığı ruh halinin ifadesi şeklinde yorumlanabilir. Yine yaşadığı çaresizlikten sıyrılamayan ressamlardan biri olan Antonie Jean Gros'un intiharından sonra, Sen Nehri kıyısına vuran cesedinin yakınında bulunan şapkasından çıkan notta "Hayattan bıkmış ve onu katlanılır kılan son güzellikler tarafından da terk edilmiş olan adam, bunu sona erdirmeye karar verdi" yazılı olduğu görülmüştür. İntihar ederek yaşamına kıymak isteyen ressamlardan biride Ernst Ludwig Kirchner'dir. 1933 yılında Naziler tarafından dejenere ressamlardan biri ilan edilen Kirchner, eserlerinin toplatılmasına, yakılmasına, üniversitedeki görevinden alınmasına içerleyerek canına kıymıştır (Wolf, 2003).

Sanatçılar, kendi duygu bunalımlarını içlerinde yaşayan insanlardır. Renklerle, çizgilerle, dokularla yüzeylere hareket kazandıran, hacim veren bir özelliği kullanarak biçimsel formlar yaratırlar. Yarattıkları bu formlar, onların dışı açılan pencereleridir. Bu nedenle ressamı anlamak için eserlerini incelemek yeterlidir. Kendi yaşadıkları dönemde iyi anlaşılabilen bazı sanatçılar, hiçlik örüntüsünün karanlığına kendilerini bırakarak, boşluk olgusunda kaybolmayı tercih ederek, bıraktıkları kalıcı sanat eserlerinde yaşamaya devam etmektedirler.

Sanatın varlık mücadelesi, sanatçı benliğinde oluşan birikimlerden güç almaktadır. Bu nedenle sanatçı, içinde barındırdığı nesnel özellikleri, dışı vurmada hayatın olağan akışı dışında hareket eden bir birey olarak toplumda aktif rol oynamaktadır. Bilişsel, duyuşsal tüm etkileşimlere açık olan sanatçı, mantık eksensiz, algı becerisi üst seviyede olan yeteneklerle donatılmıştır. İster kalıtsal olarak bu duruma yatkınlık gösterebilir, isterse sonradan çalışarak kazansın, içinde bulundurduğu enerjiyi pozitif yönde kullanması, anlaşılabilirliğini artırması açısından önemlidir.

Sonuç

Sosyalist ideolojiyle yönetilen ülke meydanlarına bakıldığında, yetenekli sanatçıların belleğinden çıkmış güçlü sanat eserlerini görmek, insan algısında güçlü ve etkileyici hisler uyandırmaktadır. Psikolojik etkenleri hareketlendiren bu durum, ideolojinin ve iktidarın ne denli güçlü olduğunu ortaya koyarken, insan elinin şekillendirdiği nesnelere hayret verici emeği somutlaştırmaktadır. Hangi toplumdan olursa olsun, emek, insan gücü, mantık, bellek, kültür gibi kavramlar, toplumsal anlamda yükselişin sembol kavramları olarak bir bütünü temsil etmektedir. Bu nedenle sanatçı zihninde simgeleşen bu semboller, adeta birer kişisel haykırışın görsel temsilleridir. Sanatçının haykırışı, toplumsal haykırışın tek sesli güçlü tınısını oluşturmaktadır. Bu güçlü ses, farklı toplumlarda değişik anlamlar çağırırsa da tarihe düşülen not, sanatçı ve eseri açısından kalıcı bir değerdir.

Fransız Cumhuriyeti'nin sanat diktatörü olarak ifade edilen David, "Sokrates'in Ölümü" isimli çalışmasında Atinalı idarecilerle karşı muhalif düşünceleri ve gençlerin ahlakını bozduğu gerekçeleriyle suçlanarak zehir içilerek ölüme mahkum edilen Yunan Felsefeci Sokrates'in ölümünü resmetmiştir. Resmin konusuna sebep olan Sokrates, kurulan mahkemece suçlu bulunmuş ve kendisine iki seçenek sunulmuştur. Birinci seçenekte sürgüne gitmek ve fikirlerini terk etmek, ikinci seçenekte zehir içerek canına kıymak, Sokrates, ikincisini seçerek, fikirlerini ölümsüz hale getirmiştir. Bu konu David'i çok etkilemiş ve sanatçı kompozisyonu oluşturarak, adalet, demokrasiye göndermede bulunmuştur. Sanatçı, eserinde kurgusal olarak eleştiri dilini kullanırken, aynı zamanda sanatın temel ilkeleri açısından da son derece önemli bir eser meydana getirmiştir. Sanat, insanlara değişik konuları anlatan, siyasal olayları farklı gözle tahlil eden, düşünceleri irdeleyen yapıyla, toplumlarda geniş yankılar uyandıran dalgalanma meydana getirmektedir. Bu toplumsal dalgalanma, kitlelerin muhalif veya yandaş olma durumlarına göre istiflenmekte, toplumsal statüde demokrasi kavramlarını ön plana çıkararak, sanatsal bakış açısını irdelemektedir.

Sokrates özelinde konuyu işleyen sanatçı, topluma farkındalık olabilecek sorular, sorunlar, prensipler, vicdani ve insani temeller üzerinden kavram sorgulaması yaparak, plastik dili ustaca kullanmıştır. Konunun temeli sadece bir tablo değil, Sokrates'in insanüstü tercihinin ve prensipli duruşunun bir yansıması, aynı zamanda fikirlerinin ölümsüzlüğüne gönderme yapan ilkesidir. İdeoloji ve ilkesel kavramlar sanatın içine yansıtıldığında, sanatın toplumsal özelliğiyle bütünleşen kalıcı görsel fikirlere dönüşmektedir. David'in hemen bütün eserlerinde bu dili okumak, sanatçının fikir dünyasının keşfi açısından önemlidir.

Türk resminin daha iyi anlaşılabilmesi açısından Felsefe Bölümlerinin altına ayrı bir Sanat Felsefesi lisans veya lisansüstü programları açılması büyük önem arz etmektedir. Sanatın kavramsal anlamlarının bilimsel bir düzeyde ele alınması, toplumun sanat eseri algılama sürecine katkı yapacaktır. Türk Sanatında birkaç isim dışında bu konuyla bilimsel olarak ilgilenen bilim, sanat adamı sayısı oldukça sınırlı sayıdadır. Akademik yayınların çoğalması, terminolojik sanat kitaplarının artması, Türk resim sanatının gelişimine yarar sağlayacaktır. Türk resim sanatı sadece eser üreten sanatçılar, resim sanatının tarihini yazan sanat tarihçileri açısından değil, aynı zamanda işin felsefesini, kavramsal analizlerini, resimsel okumaları yapan araştırmacıların, akademisyenlerin, sanat adamlarının etkisinde gelişimini sürdürecektir.

Kaynaklar

Cantz, H. (2002). Marcel Duchamp, Basel: Museum Jean Tinguely.

Galenson, D. W. (2007). And Now for Something Completely Different; The Versatility of Conceptual Innovators, *Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History*, 40:1, 17-27, DOI: 10.3200/HMTS.40.1.17-27.

Townsend, C. (2009). The Art I Love is the Art of Cowards: Francis Picabia and René Clair's Entr'acte and the Politics of Death and Remembrance in France after World War One, *Science as Culture*, 18:3, 281-296, DOI: 10.1080/09505430903123040.

Wayne, M. (2012). Kant's Philosophy of the Aesthetic and the Philosophy of Praxis, *Rethinking Marxism*, 24:3, 386-402, DOI: 10.1080/08935696.2012.654701.

Wolf, N. (2003). Ernst Ludwig Kirchner 1880-1938 On The Edge of the Abyss of Time, Köln: Taschen.

EINFÜHLUNG: ESTETİĞİN ZENGİN VE MUAMMALI KAVRAMI

EINFÜHLUNG: A RICH AND PUZZLING CONCEPT OF AESTHETICS

Gamza AYDEMİR

Dokuz Eylül Üniversitesi, Felsefe Bölümü, Doktora Öğrencisi,
gamzaaydemir@gmail.com

Öz

On dokuzuncu yüzyıl Alman estetiğinin merkezinde gelişen ve ardından psikolojinin aktif bir parçası haline gelen Einfühlung kavramı, etikten hermeneutiğe, estetikten psikolojiye, fenomenolojiden sanat tarihine kadar pek çok alanda varlığını sürdürmektedir. Ne var ki bir alandan diğerine, bir dilden bir başka dile geçerken yüklendiği değişimlerle, anlamı kolayca çözülemeyen, ama pek çok alan için oldukça besleyici, zengin bir kavram haline gelir. Einfühlung kavramının anlamını tam olarak ifade etmek, bu kavramın gelişim tarihini takip etmek kadar zordur ve bu iki zorluk sıkı sıkıya birbirine bağlıdır. Kökleri bir yandan David Hume ve Adam Smith'in sempati anlayışına, diğer yandan J. Gottfried Herder ve Alman Romantizmi'ne, ayrıca R. Hermann Lotze, F. Theodor Vischer gibi isimlerin estetiğine dayanan bu kavram, Einfühlung formunda ilk kez Robert Vischer tarafından kullanılsa da, en kapsamlı haline Theodor Lipps ile ulaşır. Lipps, Einfühlung'u temelde eski sempati anlayışına benzer bir düşünce olarak görür. Ancak Edward Titchener'in, Einfühlung kavramının karşılığı olarak İngilizcede empathy terimini uygulamaya koymasıyla, bir yandan sempati ve empati arasında tartışmalı bir ayrım belirginleşirken, diğer yandan empati terimi hem pek çok dilde Einfühlung'un karşılığı olarak, hem de başlı başına bir kavram olarak giderek daha yaygın biçimde benimsenir. Einfühlung'un, sempati ve empati arasındaki bu tartışmalı konumunun nedeni anlaşılabilir değildir. Zira duyu verileri, duygular ve inceleme yetisinin birleşiminden doğan bileşik bir olay; aynı anda bir kavrama biçimi, bir estetik süreç, bir bilme yolu, bir içtepi, bir iletişim şekli, bir yeti, bir öz-refleksiyon ve bir diğer ben deneyimi olarak belirtilen bir şeyi kavramsallaştırmak zordur.

Anahtar kelimeler: Einfühlung, Sempati, Empati

Abstract

The concept of Einfühlung, which developed at the center of German aesthetics in the nineteenth century and then became an active part of psychology, continues to exist in many fields from ethics to hermeneutics, from aesthetics to psychology, from phenomenology to art history. However, it becomes a concept that cannot be easily understood, with the changes undergoes when it passing from one field to another, from one language to another, but a rich concept that is very nutritious for many fields. To explain entirely the meaning of the concept of Einfühlung is as difficult as to follow the history of its development and these two difficulties are tightly interconnected. The concept of Einfühlung, on the one hand, is based on the concept of sympathy of David Hume and Adam Smith, on the other hand, J. Gottfried Herder and German Romanticism, and the aesthetics of R. Hermann Lotze and F. Theodor Vischer. The term Einfühlung, invented by Robert Vischer, became the more comprehensive theory with Theodor Lipps. Lipps regarded Einfühlung similar to the concept of sympathy. But Edward Titchener coined the term empathy as the translation of Einfühlung. Thus, on the one hand, the controversial distinction between sympathy and empathy became evident, on the other hand, the term empathy was increasingly adopted as Einfühlung translation in many languages and as a concept in itself. The reason for Einfühlung's controversial position between sympathy and empathy is not incomprehensible. This is because that it is a compound event that emerges from the combination of sensory data, emotions and imagination; it is simultaneously a form of comprehension, an aesthetic process, a way of knowing, an impulse, a form of communication, an ability, a self-reflection, and an experience of another ego.

Keywords: Einfühlung, Sympathy, Empathy

ARTİSTİK SERAMİKLERDE SÜT PİŞİRİMİ KULLANIMI

THE USAGE OF MILK FIRING IN ARTISTIC CERAMICS

Kadir SEVİM

Doç. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü,
Bilecik /TÜRKİYE, kadir.sevim(at)bilecik.edu.tr

Öz

Bu çalışmada ilkel bir pişirim yöntemi olan Süt Pişirimi tekniğinin artistik seramiklere verebileceği etkiler araştırılmıştır. Süt Pişirimi; Dünya literatüründe ilkel çömlekçilikte nem direncini yükseltmek ve geçirgen olmayan bir bünye elde etmek için bilinip benzer biçimde farklı kültürlerde uygulanan geleneksel pişirim yöntemlerinden biri olarak bilinir. Süt, ayran, kefir, krema, peynir ve peynir altı suyu gibi süt ürünleri ile kaplanan seramik ürünler 300-400°C gibi düşük bir sıcaklıkta tekrar fırınlanarak veya açık ateşe maruz bırakılarak pişirilir. Bu pişirim uygulamasında önemli olan nem direncinin oluşturulması ve dayanıklılığın sağlanmasıdır. Ayrıca sütle pişirim sonucunda ürünün yüzeyinde sarıdan kahverengiye renk değişimleri oluşmaktadır. Ucuz, kolay, hijyenik ve görsel etkisi çok güçlü olan bu yöntemin artistik seramiklerde kullanımı son yıllarda dikkat çekici biçimde artmıştır. Bu çalışmada kırmızı, döküm ve şamotlu çamur kullanılarak biçimlendirilmiş artistik seramiklerde süt pişirimi uygulaması; süt, ayran, kefir, peynir altı suyu kullanarak deneyimlenmiştir. Pişirimler açık alevde ve 300-400°C aralığında fırında yapılmış, süt ve süt ürünleriyle oluşan, sırlama yapmadan dekoratif yüzeyler oluşturmada alternatif olabilecek kadar etkili bu yöntemin renk geçişlerinin artistiklik etkileri değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Süt Pişirimi, Zilleme, Artistik Seramik, Redüksiyon

Abstract

In this study, the possible effects of Milk Firing technique, which is a primitive firing method, on artistic ceramics were investigated. Milk firing is known in the world literature not only for increasing the moisture resistance and for obtaining an impermeable structure in primitive potting but also as one of the traditional firing methods applied in different cultures. Ceramic products covered with dairy products such as milk, ayran, kefir, cream, cheese and whey are fired by being baked again at a low temperature of 300-400 ° C or exposed to direct fire. What is important in this firing application is setting off the moisture resistance and providing durability, also colour changes occur on the surface of the product from yellow to brown as a result of firing with milk. The use of this method that is cheap, easy, strength and having a strong visual effect in artistic ceramics has increased significantly in recent years. In this study, the application of milk firing in artistic ceramics formed with red, cast and chamotte clay was experienced by using milk, ayran, kefir and whey. Firings were made in open flame and oven in the range of 300-400°C, the artistic effects of colour transitions of this method, occurring with milk and dairy products, being effective enough to become alternative in creating decorative surfaces without sequencing, were tried to be evaluated.

Keywords: Milk Firing, Zilleme, Artistic Ceramic, Reduction

Süt Pişirimi

Prof. Güngör Güner, 1972-77 yılları arasında Anadolu'da yaptığı araştırmaları kaleme aldığı Anadolu'da Yaşamakta Olan İlkel Çömlekçilik adlı kitabında (1988, s.19) Gümüşhane ilinin Kale Bucağına bağlı Dölek Köyü'nde tandırdan çıkarılan güveçlerin, daha sağlam olmaları gerekçesi ile sıcakken içten ve dıştan süte bulandıklarını anlatır. Yörede bu işleme "zilleme" adı verilmektedir. Aynı kitapta Güner (1988, s.22) benzer bir uygulamanın Erzurum'un Aşkale İlçesine bağlı Koşpınar Köyü'nde de yapıldığını; tandırdan çok sıcakken çıkarılan işlerin içine ve dışına ayran döküldüğünü, istenirse ardından kapların üzerine peynir sürülerek desen yapıldığından bahseder.

Anadolu'da zilleme olarak bilinen yöntem; süt, ayran, kefir, krema, peynir, peynir altı suyu gibi süt ürünleri ile yapılan düşük dereceli bir redüksiyon türü olarak kabul edilebilir ve literatürde Milkware, Milk Glaze, Milk Roasting, Dairy Glazed, Dairy Ceramics adlarıyla anılmaktadır. Dünya üzerinde ilkel çömlekçiliğin sürdürüldüğü yörelerde üretilen kapların dayanımını arttırmak, su geçirgenliği/emmeyi azaltmak üzere uygulanagelen yöntem özellikle Kuzey Avrupa ve Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği sınırında kalan ülkelerde uzun yıllardır bilinmektedir. Bugün tüm dünyada yalnızca çömlekçiler arasında değil aynı zamanda yöntemin artistik etkisinden eserlerinde faydalanmak isteyen seramikçiler arasında da yaygın biçimde kullanılmaya devam etmektedir.

Yöntem, bisküvi pişirimi yapılmış seramik bünyenin içerisinde kalan mikro gözeneklerin kapanmasını sağlar, ucuzdur, hijyeniktir, kolaydır ve sandan kahverengiye tüm tonların müthiş bir doğallıkla oluşan etkisi eşsizdir. Buna süt ürünlerinin yaklaşık % 78-87'sini oluşturan kalsiyum ve kazeinin pişirilmesi neden olur (Cookware from dairy ceramics).Yöntemin uygulaması oldukça basittir. Bisküvi pişirimi yapılmış bünye süt ve süt ürünlerinden birine daldırılır ve belli bir süre bekletilir veya 300-400°C aralığında fırınlanır veya açık alevde pişirim yapılır. Bir başka uygulama yöntemi 300-400°C aralığında ısıtılmış bünyenin üzerine süt ve süt ürünlerinin püskürtülmesi veya akıtılarak dökülmesi, fırça ile sürülmesiyle gerçekleştirilebilir.

Süt Pişirimi Uygulamaları

Uygulamada yüzeyi dokulu seramik üretiminde yaygın olarak kullanılan kırmızı, döküm ve şamot çamurundan hazırlanmış, kamara tipi seramik fırınında 1000°C'de bisküvi pişirimi yapılmış deneme plakaları kullanılmıştır. Pişirim için üç farklı uygulama yapılmasına karar verilmiş (G.1) plakalara dört ayrı süt ürünü; süt, ayran, kefir, peynir altı suyu uygulanmıştır. Uygulamada kullanılan süt; marketlerde satılan günlük süttür. Ayran, marketlerde satılan hazır ayran olarak tabir edilen üründür. Kefir, marketlerde satılan sade kefiridir. Peynir altı suyu, mandıradan temin edilmiş, teneke peynirlerin içerisinde bekletildiği salamura olarak bilinen tuzlu sudur. Dört farklı süt ürününün içinde 10 dakika süre ile bekletilen deneme plakaları dışarıya alınmıştır (G.2).

Görsel 1.Uygulama Plakaları Fotoğraf: Kadir Sevim

Görsel 2. Plakaların farklı süt ürünlerinde bekletilmesi Fotoğraf: Kadir Sevim

Fırınlama

Hazırlanan plakalardan bir grup fırınlama işlemini yapmak için 35° C sıcaklıktaki kamara tipi fırına tek kat olarak yerleştirilip (G.3) 350° C'ye serbest çıkma eğrisi uygulanarak 30 dakikada pişirilmişlerdir (G.4).

Görsel 3. Plakaların fırına yerleştirilmesi Fotoğraf: Kadir Sevim

Görsel 4. 30 Dakika 350° C'de pişirilen plakalar Fotoğraf: Kadir Sevim

Fırınlama yönteminde plakaların üzerindeki sıcaklık her noktada birbirine yakındır. Bu da sadece farklı bünyelerin üzerine emdikleri süt ürünlerinin ne kadar emildiği ile oluşan net geçişli görünümle sonuçlanmıştır. Çıkan sonuçlarda fırın içerisinde olan plakalar üzerindeki değişim süreçlerini gözlemleme şansı bulunmadığından müdahale edilemeyip sonuçlar süreç tamamlandığında görülmüştür. Pişirim sonucunda plakaların üzerinde siyahtan saman sarısına kadar giden renk geçişleri oluşmuştur. Üç çamur üzerinde de farklı etkiler görülmektedir. Fırın tellerine yakın bölgelerdeki plakalar direk ısıya maruz kaldıkları için yoğun kararmalar oluşmuştur (G.5).

Görsel 5. Süt ürünlerinde bekletilmiş farklı çamur bünyelerindeki plakaların 350° C'de fırınlanması ile uygulama süt pişirimi sonuçları Fotoğraf: Kadir Sevim

Püskürtme

Bir grup kırmızı, döküm ve şamotlu çamurdan oluşan deneme plakası herhangi bir süt ürününe daldırılmadan kamara tipi fırında 350° C serbest çıkma eğrisi ile pişirilir. Plakalar fırından tek tek alınarak tüm yüzeye iki, üç kez püskürtme işlemi ile sırasıyla süt, ayran, kefir ve peynir altı suyu uygulanmıştır. Püskürtme işlemi pistole ile kat kat yapılmıştır.

Görsel 6. Püskürtme işleminin uygulanması Fotoğraf: Kadir Sevim

Görsel 7. Püskürtme yapılan sıcak plakadaki renk dönüşümü Fotoğraf: Kadir Sevim

Püskürtmenin yüzeye homojen dağılması yüzeyde renk geçişlerini daha yumuşak ve etkili göstermektedir. Plakaların çamur özelliklerinden kaynaklanan su emme farklılıklarından yüzeyinde tutulan süt ve diğer süt ürünü malzemelerin oluşturduğu renk etkisi de açık sarı, kahve, koyu kahveden siyahlaşmaya kadar yanmadan oluşan redüksiyon etkilerinin yüzeyde oluştuğu gözlemlenmiştir. Püskürtme ile yapılan uygulamada fırınlama uygulamasında yapılan pişirmeye göre daha kontrollü renk geçişi sağlanmaktadır. Püskürtme yapılırken istenilen etki aldığında püskürtme işlemini bitirilerek kontrollü bir redüksiyon sağlanmış olur.

Görsel 8. Farklı çamur bünyelerindeki plakalara 350° C'de püskürtme ile uygulama süt pişirimi sonuçları Fotoğraf: Kadir Sevim

Açık Alev

Açık alevli süt pişirimi uygulamasında üç farklı çamurdan hazırlanan plakalar süt, ayran, kefir, peynir altı suyu dolu dört ayrı beher içerisinde on dakika süre ile bekletildikten sonra açık alev uygulamasının yapıldığı varile yerleştirilmişlerdir. Uygulamada varil içerisinde gazete yakılarak açık alev pişirimi yapılmıştır (G.9). Yakılan malzemenin gazete tercih edilmesinin sebebi kolay tutuşur ve yüksek alevli bir yanma göstermesidir. Pişirim yaklaşık yirmi dakikalık bir süre içerisinde gerçekleşmiştir (G.10).

Görsel 9. Açık alevde gazete kâğıdıyla Süt Pişirimi uygulamaları Fotoğraf: Kadir Sevim

Görsel 10. Açık alevde Süt Pişirimi uygulamaları Fotoğraf: Kadir Sevim

Plaka yüzeylerinin alevle temas etmesine özen gösterilmiştir. Pişirim sonucunda süt, ayran ve peynir altı suyu emdirilen plakalar olumlu görsel sonuçlar verirken kefir emdirilen plakalarda kefirin yoğun yapısından kaynaklanan gazete parçalarının yüzeye yapışması ve siyahlıklar oluşturması renk gelişimini etkilemiştir. Kefir ile yapılan açık alev uygulamalarında kefirin daha ince uygulanmasının sonuçları daha olumlu yönde etkileyeceği kanaatini oluşturmuştur. Diğer üç malzemenin kullanıldığı plakalar üzerinde görülen renk etkileri alevin plaka ile temas süresi ve üzerine uygulanan süt türevinin emilim yoğunluğuna göre renk geçişleri oluşturmuştur. Renk geçişleri saman sarısından, koyu kahve ve siyaha kadar görülmektedir. Açık alev de yapılan pişirimde fırınlama uygulamasına göre plakalar üzerindeki geçişleri gözlemleyerek istenilen etkiye ulaşıldığında pişirim bitirilebilir. Açık alevde pişirimde püskürtme ile pişirimde olduğu gibi redüksiyon geçişlerini gözlemlenebilme avantajının yanında gazetenin yanarken çıkartmış olduğu isin etkisinin de parçalar üzerinde kalması ile daha zengin renk geçişleri ortaya çıkması avantajı görülmektedir.

**Görsel 11. Süt ürünlerinde bekletilmiş farklı çamur bünyelerindeki plakalara açık alev uygulaması
süt pişirimi sonuçları Fotoğraf: Kadir Sevim**

Sonuçlar ışığında artistik seramik formların yüzeyinde süt pişirimi etkilerini kendi seramik eserlerinde değerlendiren araştırmacı (G.12,13,14) te süt pişiriminin üç farklı yöntemini fırınlama, püskürtme ve açık alev de eserlerine uygulayarak güzel redüksiyonlu artistik seramik sonuçlara ulaşmıştır.

Görsel 12,13,14. Farklı artistik seramik formları üzerine uygulanmış süt pişirimi sonuçları Fotoğraf: Kadir Sevim

Sonuçlar

İlkel bir pişirim yöntemi olan Süt Pişirimi'nin artistik seramiklere verebileceği etkilerinin araştırıldığı uygulamada elde edilen sonuçlar kullanılan uygulama yöntemlerinin üçünde de olumludur. Süt Pişirimi ile denemeler yapılmadan önce geleneksel süt pişiriminin hangi yöntemlerle yapıldığı araştırılıp uygulamada hangilerinin kullanılacağına karar verilmiştir. Daha sonra kullanılacak süt türevlerine karar verilmiş ve uygulamalara geçilmiştir.

Fırınlama yönteminde plakaların üzerinde siyahtan saman sarısına kadar giden renk geçişleri oluşmuştur. Üç çamur üzerinde de farklı etkiler görülmektedir. Fırın tellerine yakın bölgelerdeki plakalar direk ısıya maruz kaldıkları için yoğun kararmalar oluşmuştur. Fırın içerisine müdahale edilememesi yöntemin dezavantajı gibi görülmektedir. Homojen görüntülü yüzeyler için tercih edilebilir.

Püskürtme yönteminde plakaların çamur özelliklerinden kaynaklanan su emme farklılıklarından yüzeyinde tutulan süt ve diğer süt ürünü malzemelerin oluşturduğu renk etkisi de açık sarı, kahve, koyu kahveden siyahlaşmaya kadar yanmadan oluşan redüksiyon etkili yüzeylerin olduğu gözlemlenmiştir. Püskürtme yapılırken istenilen etki aldığında püskürtme işlemini bitirilerek kontrollü bir redüksiyon sağlandığından artistik seramiklerde uygulanabilirliği yüksek görünmektedir.

Açık alev de yapılan pişirimde fırınlama uygulamasına göre plakalar üzerindeki geçişleri gözlemleyerek istenilen etkiye ulaşıldığında pişirim bitirilebilir. Açık alevde pişirimde püskürtme ile pişirimde olduğu gibi redüksiyon geçişlerini gözlemlenebilir avantajının yanında gazetenin yanarken çıkartmış olduğu isin etkisinin de parçalar üzerinde kalması ile daha zengin renk geçişleri ortaya çıkması avantajı görülmektedir. Pişirim sonucunda süt, ayran ve peynir altı suyu emdirilen plakalar olumlu görsel sonuçlar verirken kefir emdirilen plakalarda kefirin yoğun yapısından kaynaklanan gazete parçalarının yüzeye yapışması ve siyahlıklar oluşturması renk gelişimini etkilemiştir. Renk geçişleri sarının değişik tonlarından kahverenginin açık ve koyu tonları ile siyahlıklar ve ıslı yüzeyler olarak gözlemlenmiştir.

Tüm bu deneyimler sonucunda; Süt Pişirimi yönteminin artistik seramiklerde farklı, doğal ve etkili sarıdan başlayarak kahverengi ve siyaha kadar giden hoş etkiler elde etmede, birçok redüksiyonlu pişirim yöntemine göre daha kontrol edilebilir, hızlı ve kolay bir yöntem olarak daha çok seramikçi tarafından kullanılacağı öngörüsü oluşmuştur.

Kaynaklar

Güner, G. (1988). Anadolu'da Yaşamakta Olan İlkel Çömlekçilik, İstanbul: Akbank,

İnternet Kaynakları

Cookware from dairy ceramics, Erişim:<https://etnoxata.com.ua/ru/statti-ru/ru-traditsiji/ru-posuda-iz-molochnoj-keramiki/>, Erişim Tarihi: 21.06.2019

ECOLOGICAL PRINTING WITH PLANTS IN TEXTILE SURFACE DESIGN: BESTE BONNARD TECHNIQUE

TEKSTİL YÜZEY TASARIMINDA BİTKİLERLE EKOLOJİK BASKI: BESTE BONNARD TEKNİĞİ

Menekşe Suzan TEKER

Dr. Öğr. Üyesi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve
Tekstil Tasarımı Bölümü, mesinal(at)hotmail.com

Abstract

The printing process applied to textile surfaces (woven, knitted, felt, etc.) can be defined as transferring the desired patterns by traditional or industrial methods. The relationship between art and craft in traditional printing methods is being questioned today as technology and art. In this process, traditional printing methods continued to be applied with centuries of experience, quality and uniqueness. Nowadays, many industrial printing techniques have emerged and are widely used, and traditional methods of human labor, time and cost are high. The point that should not be ignored here is the reason for the emergence of these searches and methods. Because ecological printing with plants, rust printing methods such as nature reveals the most basic human interaction. Increased environmental pollution, excess wastewater, the use of carcinogenic chemicals, as well as many reasons, such as people's interest in nature and natural products has increased. At this point, traditional printing techniques have come to the agenda with new methods. The ecological printing with plants is discovered by India Flint who got inspired Easter eggs that she painted in his childhood. In this study, the artists who applied this method in the world and Turkey and methods have been examined. The technique developed by Beste Bonnard was tried to be put forward through the applications. When the Anatolia rich flora and natural dyeing experience is concerned, it is believed that academic and artistic works in Turkey are insufficient. Because of this, it was aimed to be included in the literature.

Keywords: Ecological printing, textile surface design, Beste Bonnard

Öz

Tekstil yüzeylerine (dokuma, örme, keçe vb.) uygulanan baskı işlemi, geleneksel veya endüstriyel yöntemlerle istenilen desenlerin aktarılması olarak tanımlanabilir. Geleneksel baskı yöntemlerindeki zanaat ve sanat ilişkisi, günümüzde teknoloji ve sanat ilişkisi şeklinde sorgulanmaya başlanmıştır. Bu süreç içerisinde geleneksel baskı yöntemleri ise yüzyıllardır süre gelen tecrübesi, kalitesi ve biricikliğiyle uygulanmaya devam etmiştir. Günümüzde birçok endüstriyel baskı tekniği ortaya çıkmakta ve yaygın olarak kullanılırken, geleneksel sayılabilecek insan emeğinin, zamanın ve maliyetin yüksek olabildiği yöntemler de ortaya çıkmaktadır. Burada göz ardı edilmemesi gereken nokta ise bu arayışların ve yöntemlerin ortaya çıkış nedenleridir. Zira bitkilerle ekolojik baskı, pas baskı gibi yöntemler doğa ile insanın en temel etkileşimini ortaya koymaktadır. Artan çevresel kirlilik, atık suların fazlalığı, kansorejen içerikli kimyasalların kullanımı gibi birçok nedenin yanı sıra insanların doğaya ve doğal ürünlere olan ilgisi de artmıştır. Bu noktada yeni bulunan yöntemlerle birlikte geleneksel baskı teknikleri de yeniden gündeme gelmiştir. Bitkilerle ekolojik baskı tekniği ise çocukluğunda boyadığı paskalya yumurtalarından esinlenen India Flint tarafından bulunmuştur. Bu çalışmada, Dünyada ve Türkiye'de bu yöntemi uygulayan sanatçılar ve yöntemleri incelenmiştir. Beste Bonnard'ın geliştirdiği teknik, uygulamalar üzerinden ortaya konulmaya çalışılmıştır. Türkiye'de ki akademik ve sanatsal çalışmaların, Anadolu'nun zengin bitki örtüsüne ve doğal boyamacılık konusundaki tecrübesine göre yetersiz olduğu düşünüldüğünden, geliştirilen bu tekniğin literatüre geçmesi amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Ekolojik baskı, tekstil yüzey tasarımı, Beste Bonnard

Giriş

Mentioning the word “printing” is beneficial, before start to talk about the ecological printing method with plants. The word print is expressed by the Turkish Language Association according to its use in many different fields. Here is a single definition relating to the textile field, which is in the form of the “curled edge” of the garment. In the textile industry, the printing process takes place in the finishing process and “the term “textile printing” refers to the production of colored patterns or designs of various forms in all kinds of textile fabrics (cotton, wool, silk, jute, linen and various mixtures of these and other fibers)” (Knecht & Fothergill, 1912:3). Although the printing process is essentially a dyeing process, the difference is that, instead of being uniformly colored by dipping into a dyeing solution, coloring is achieved by applying one or more colors or purples locally applied to the fabric (to areas with precisely defined areas).

Textile printing methods were applied for centuries. The historical printed textile examples unfortunately could not provide information about its history. The fact that the textile material is vulnerable to natural conditions makes it difficult to obtain information about the historical process of printing. At this point, pintaderas comes into play products (Figure 1). The “pintaderas” or “painting stamps / decorative clay stamps / stamp seals”, the earliest examples ever found, dating back to 6000 BC, stand out as images from Neolithic times from Europe to Asia and belongs to a very mysterious group of man-made works. Paint remains were found on the stamps unearthed during the excavations. Starting from here, the idea emerged that seals were applied on different materials for printing or stamp (on textiles, leather, human skin, and even bread). This thought is illustrated by John Swogger that the stamps found in Çatalhöyük were used on textile products (Figure 2) (Türkcan, 2007: 182).

Figure 1. Pintadera, Fired Clay, H. 3.5 cm; D. 4.3 cm, Cucuteni, Igeşti 500–3900 BC
(Cucuteni A) MJSMVS: 1752 (Anthony & Chi, 2009: 235)

Figure 2. Reconstruction of stamp seals being used on textiles (by John Swogger)
(Türkcan, Some Remarks on Çatalhöyük Stamp Seals, 2005:182)

The reality of the dates revealed by making assumptions on the murals is not fully known. These 2 examples, which can be given at this point, have been applied on nearly the same dates. With block printing, machine printing, cylinder printing, textile printing systems continue to develop in order to reveal the bond between the designer and the production in the strongest way.

Figure 3. A detail of the blue fragment featured in Jerusalem 1000–1400 showing “cracks” in the resisted areas (front [left], reverse [right]), macro-photography, 10x. Photos by Yael Rosenfield (Rosenfield, 2016)

Figure 4. Tab with a stylised flowering plant, rosette and vine. India, traded to Gujarat. AD 950 – 1500. Cotton, block printed with resist and dyed blue’ Ashmolean Museum, Textiles Gallery label. Photograph: Ruth Clifford (Clifford, 2013)

It is seen that the printing techniques used on textile surfaces since then continued with similar applications in different cultures. Mechanical manufacturing systems took the place of hand printings and hand dyeing after the industrial revolution. Akbostancı (2014), aimed to examine the factors affecting the new concepts in printed textile design and manufacturing in the 20th and 21st century in her research. In this paper, the difference and cooperation between traditional and industrial printing systems is emphasized through art, craft, technology, design and designer.

After the Industrial Revolution, problems in textile printing began to diminish. Many factors such as production speed, costs and time started to cease to be a problem. However, more than 50% of the waste in the textile industry is known to be caused by dyeing, printing and finishing processes. Hazardous and toxic substances and wastes formed during and after printing are listed in the Sectoral Waste Guidelines prepared under the project “Determination of Waste Production Factors and Preparation of Sector Guides within the Scope of Industrial Waste Sectoral Management” which is supported by the Ministry of Environment and Urban Planning and carried out by Metu Department of Environmental Engineering. It is also involved in proposals for a solution (Endüstriyel Atıkların Sektörel Yönetimi Kapsamında Atık Üretim Faktörlerinin Belirlenmesi ve Sektör Kılavuzlarının Hazırlanması Projesi, 2017).

The most important problems such as environmental pollution arising from the chemicals used in the process of obtaining high quality printing (Mahale, 2017: 138). The current problem of industrial textile companies is to minimize these problems and to increase the product quality. Also the amount of wastewater is another problem (Husain, Husain, & Arif, 2013; Konstantinova & Miladinova, 2009; Babel & Tiwari, 2014). Researches concentrate on filtration of printing and dyeing wastewater and reducing the chemicals used to minimize environmental hazards (Reife & Freeman, 1996). On the other hand, some researchers and artists try to find completely ecological and economical application ways and materials (Kujanpää & Nors, 2014; Choudhury, 2013).

At this point, traditional printing techniques have come to the agenda with new methods. The ecological printing with plants is discovered by India Flint who got inspired Easter eggs that she painted in his childhood. Artists, who can make natural and ecological practices as a part of people’s daily life, come to the fore. For example, Irit Dulman from Isreal, is one of the most important artist, gave 3 dimensionality in ecological printing. Besides them, Kathy Hays, Nicola Brown, Wendy Feldberg, Amelia Poole and Terriea Kwong are important artists. These artists teach their own techniques through workshops and reach a very wide audience. Beste Bonnard was the first to introduce ecological printing in Turkey. She is an ethno botanist, lives in France. She also works on natural dyeing, mordant printing, etc. She comes to Turkey twice in a year and organizing ecological printing workshops. Bonnard

also worked with Irit Dulman and Michel Garcia who is one of the most important natural dyers in the world.

In this study, the artists who applied this method in the world have been examined. The technique developed by Beste Bonnard was tried to be put forward through the applications. When the Anatolia rich flora and natural dyeing experience is concerned, it is believed that academic and artistic works in Turkey are insufficient. Because of this, it was aimed to be included in the literature.

India Flint

This technique, which India Flint created based on the Easter eggs she painted in her childhood, has started to be applied all over the world in a short time. It is based on the direct contact of tannin-rich plants on natural textile materials, especially on animal-based textiles such as silk and wool, and the realization of the printing process by boiling or steam.

Figures 5-6-7: India Flint and her applications (India Flint)

Irit Dulman

Irit Dulman is an Israeli artist. He is an important artist who has given 3-dimensionality to ecological printing. She organizes workshops in many parts of the world.

Figures 8-9-10: Irit Dulman's works (Irit Dulman Textiles, 2017)

Kathy Hays

Another textile designer is artist Kathy Hays, who lives in Florida. She also works on getting 3 dimensional visual and organizes many face to face and online workshops.

Figures 11-12: Kathy Hays's works (Photos, 2018)

Nicola Brown

Since her introduction to textiles in 2007 Nicola Brown has studied extensively in Ireland, Europe and the US to learn new techniques and develop her fine art textile practice. In addition to felting, her current practice explores the use of eco printing to impart colour directly from organic materials onto silk, wool, handmade felt and vintage linen (The Artist, 2019).

Figures 13-14: Nicola Brown's works (The Artist, 2019)

It is possible to rank many artists such as Wendy Feldberg, Amelia Poole, Terriea Kwong, but the aim of this study is to show the basic points that you will not find in many artistic and academic studies and the technique developed by Beste Bonnard through my own practices.

Beste Bonnard

Bonnard moved to France after 10 years as a lawyer in Istanbul and studied ethnobotanics and devoted herself to natural dyes, traditional printing methods, ecological printing. She organized many workshops in France and in Turkey and continues to do.

Figures 15-16-17: Beste Bonnard's works (Eco-bee-Bestecolours, 2019)

The method developed by Beste Bonnard after 3 years of studies. She teaches the technique she developed with workshops. In addition to choosing tannin-rich plants based on natural dyeing, Iron II sulphate, which is also used as a mordant substance, was applied on the fabric to be printed through a blanket, and the patterns of the plants became more apparent and their fastness was better. At the same time, the pre-mordant process, which was done in natural dyeing before the printing process, was applied with alum. The foundation of its courses at 2 levels, including ecological printing and advanced ecological printing, proceeds through this technique.

Material and Method

%100 cotton white women's shirts and %100 silk fabric were selected. After washing fabric with soda ash, %20 alum were used for premordanting application. For printing process, tannin rich different fresh and dry leaves were collected (plane tree leaves, rose leaves, pine tree, eucalyptus, etc.). Stainless steel pot, aluminum foil, cotton fabric used as a blanket, rope for wrapping and wood sticks were used. And also cotton fabric used to try another way of application of ecological printing.

Dry leaves were waited in tap water for an hour, otherwise while wrapping leaves are broken. After pre-mordanting with alum, clothes and fabrics were get dry. At the printing stage, different sides and parts of shirts were used. In ecological printing, one side pattern or mirroring effect can be used. In our application, only one side of the fabric was used.

Figure 18. Hem of shirt with fresh plants (Teker, 2018)

Figure 19. Wrapping the fabric with aluminum foil and blanket soaked in iron sulphate mix (Teker, 2018)

Results and Discussion

In textile printing industry, many academic studies were done on filtration of wastewater or less consumption of chemical. On the hands ecological printing methods, natural dye usage and new methods were studied. Perhaps the most important of all these studies is the consideration of the applicability and sustainability of the studies. At this point, academic studies are unfortunately insufficient about ecological printing with plants. Also the difference between ecological printing with plants and environmentally friendly ecological printing should be emphasized. Özgüney and at al. (2015) studied on "Ecological Printing of Madder Over Various Natural Fibres". This article is about applying madder on different natural fibers by printing. There are many new approaches about environmentally friendly ecological printing processes, such as using different natural dyes and mordants (Rekaby, Salem, & Nassar, 2009; Mahale, 2017; El-Thalouth, 2011; Shahid, Islam, & Mohammad, 2013) water pollution, less chemical usage, waste water filtration. On the other hand, there are very few works on ecological printing with leaves. "Evaluation Of Sustainable Fashion With Ecological Printing Technique And A Case Study" by Jale Yılmaz Ege and Fatma Öztürk (2019), "Multi Color Surface Design Based on Ecological Dyeing" by Mehmet Zahit Bilir (2018), "Local Patterning of Silk Fabric by using Plant Leaves" by Ramazan Erdem, Mine Aydoğan Bayram, Gülay Bilge and Onur Atak (2018) and "Eco Dyeing-Printing Techniques and Applications in Wearable Art" by Duygu İrem Can and Naile Rengin Oyman (2017) are researches worked in Turkey.

In this study, to illustrate the difference between the usage of iron sulphate blanket cotton fabric also printed. The same plant leaves, same boiling time applied but results are pretty clear. %20 alum was used to mordant and 1 tablespoon iron sulphate added to 6 liters of water. Cotton blanket was soaked into iron sulphate solution and then laid on fabric. In 2018, visuals of the application work with the undergraduate student Sevinç Mazlum are included in Figure 22-23-24.

Figure 20-21. Ecological printed cotton fabric without iron sulphate blanket (Teker, 2018)

Figure 22-23-24. Cotton shirts with ecological printed with blanket (Teker, 2018)

Figure 25-26. Ecological printed silk fabric with iron sulphate blanket (Teker, 2017)

Conclusion

In ecological printing with leaves, different ways of application methods can be used. According to textile raw material, used plants and application in boiling water or in steam, methods can be developed. Dyeing or printing on cotton fabric is a difficult process because of cellulosic structure. In our application before printing process, shirts are mordanted with alum. Blankets with iron sulphate were used and through the blanket application and pre-mordanting, it has been seen that the patterns are much stronger and more prominent. Pre-mordanting process is preferable, but for better fastness values it should be applied.

Interest in natural products and production processes around the world is growing and intensifying rapidly. In this regard, efforts should be increased in order to increase awareness and interest in Turkey.

Kaynaklar

Konstantinova, T., & Miladinova, P. (2009). Dyes and Pigments with Ecologically More Tolerant Application. A. R. Lang içinde, *Dyes and Pigments: New Research*. p. 383-402. Nova Science Publishers, Inc.

Endüstriyel Atıkların Sektörel Yönetimi Kapsamında Atık Üretim Faktörlerinin Belirlenmesi ve Sektör Kılavuzlarının Hazırlanması Projesi. (2017, Mart). Retrieved Mayıs 2019, from Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: <http://cygm.csb.gov.tr/endustriyel-atiklarin-sektorel-yonetimi-kapsaminda-atik-uretim-faktorlerinin-belirlenmesi-ve-sektor-kilavuzlarinin-hazirlanmasi-projesi-gerceklestirilmistir-duyuru-214706#>

Akbostancı, İ. (2014). 20. ve 21. Yüzyıllarda Tekstil Baskı Tasarımı ve Üretiminin Değişen Tanımı. *Sanat Tasarım Dergisi*(5), 31-41.

Anthony, D. W., & Chi, J. Y. (2009). *The Lost World of Old Europe The Danube Valley, 5000–3500 BC*. Institute for the Study of the Ancient World (ISAW) and Princeton University Press.

Babel, S., & Tiwari, M. (2014). Occupational Health Hazards in Textiles Industry. *Asian Journal of Home Science*, 9(1), 267-271.

Choudhury, A. K. (2013, Mart). Green Chemistry and the Textile Industry. *Textile Progress*, 45(1), 3-143.

Clifford, R. (2013). Oxford's cultural and historical treasures. May 5, 2019 tarihinde *Travels in Textiles*: <http://travelsintextiles.com/798/> adresinden alındı

Husain, I., Husain, J., & Arif, M. (2013). Environmental impact of dyeing and printing industry of Sanganer, Rajasthan (India). *Turkish Journal of Engineering & Environmental Sciences*, 272-285.

Knecht, E., & Fothergill, J. B. (1912). *The Principles and Practice of Textile Printing*. London: Charles Griffin & Company.

Kujanpää, M., & Nors, M. (2014). Environmental Performance of Future Digital Textile Printing. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland.

Mahale, G. (2017). Eco Printing of Cotton With Reactive Dyes. *Innovation and entrepreneurship*, V(3), 138-151.

Özgüney, A. T., Seçim, P., Demir, A., Gülümser, T., & Özdoğan, E. (2015). Ecological Printing Of Madder Over Various Natural Fibres. *Tekstil ve Konfeksiyon*(25(2)), 166-171.

Reife, A., & Freeman, H. S. (1996). Wastewater Treatment Methods. *Environmental Chemistry of Dyes and Pigments*. içinde New

York: John Wiley&Sons, Inc.

Rekaby, M., Salem, A. A., & Nassar, S. H. (2009). Eco-friendly Printing of Natural Fabrics Using Natural Dyes From Alkanet and Rhubarb. *Journal of the Textile Institute*(100), 486-495.

Rosenfield, Y. (2016, November). *Indian Block Printed Textiles: Past and Present*. Metropolitan Museum of Art (US).

Türkcan, A. U. (2005). Some Remarks on Çatalhöyük Stamp Seals. I. Hodder içinde, *Changing Materialities at Çatalhöyük: Reports from the 1995-99* (s. 175-185). McDonald Institute for Archaeological Research and British Institute.

Türkcan, A. U. (2007). Is it goddess or bear? The role of Çatalhöyük animal seals in Neolithic symbolism. *Documenta Praehistorica*(34), 257-266.

Ujii, H. (2015). *Fabric Finishing: Printing Textiles*. *Textiles and Fashion Materials, Design and Technology* (s. 507-529). içinde Philadelphia: Woodhead Publishing.

İnternet Kaynakları

Irit Dulman Textiles. (2017). Facebook Official Account: <https://www.facebook.com/IritDulmanTextile/photos/> adresinden alınmıştır

Photos. (2018). June 2019 tarihinde Kathy Hays Designs: <https://kathyhaysdesigns.com/photos.html> adresinden alındı

Eco-bee-Bestecolours. (2019). 2019 tarihinde Facebook Official Account: https://www.facebook.com/pg/ecobee/photos/?ref=page_internal adresinden alındı

The Artist. (2019). May 2019 tarihinde Nicola Brown: <http://www.nicolabrown.ie/the-artist/> adresinden alındı

India Flint. (n.d.). Retrieved May 2019, from Pinterest: <https://tr.pinterest.com/cruicej/india-flint/>

EDİLGEN DONUKLUĞA KARŞI EYLEMSEL İFADE: SUÇ VE CEZA

ACTUAL EXPRESSION AGAINST PASSIVE OPAQUESNESS: CRIME AND PUNISHMENT

Neslihan KIYAR

Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü,
neslihankiyar@yahoo.com

Öz

Toplumsal sorunlar, alegorik anlatıları olan erken sanat yapıtlarından tutun da, Marx ve Engels'in ateşlediği radikal karşı duruşlara, devrimci akımlara, kadınların politik hak mücadelelerine kadar dizginlenemeyen sayısız oluşumun birer zemini olmuştur. Gündelik hayatın basit ve sistematik duruşunun aşılmasında ısrar eden; bilincin ve sorgu mantığının yolunu açan avangart ise, sanatta/edebiyatta "yabancı"nın temsili olup bu oluşumları yöneten ana karakterlere dönüşmüşlerdir. Dışarıdan bakıldığında, sanatçıların düzene karşı kurdukları komplo, Puşkin'in şiirindeki "Ben insanüstü bir anıt diktim kendime, halkın yolu geçemeyecek üstünden" cümleleriyle suç ortaklığı yapar gibidir. İstek dışında gerçekleşen şeyleri değiştirme çabasının suç sayılmadığı bir durumla sık karşılaşmış değiliz. Dolayısıyla, yönetimler tarafından "suç" a bir atıf niteliğinde algılanabilen taşkın karşı duruşlar, bazı halkların ve öncülerinin kendilerini ifade edişleri olarak oldukça etkileyici eylemlere dönüşmüştür. Bu suç ve ceza torbasından rastgele seçeceğimiz spesifik örneklerden Marquis de Sade'nin aşırı özgürlük fikri ile gelen suçu, acı ile bağdaşık sadistik görüşü; Çernişevski'nin ütopyalar evreninde onu sürgüne götüren cezası, Ne Yapmalı fasikülleri ile gelen bir inisiyatif/manifestoya dönüştüğü gibi, Andy Warhol'un Elektrikli Sandalye işleri de toplumsal bağlamda kamu psikolojisini kontrol altına alan ve suç, ceza ritüelinin başka bir yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Suç ve cezanın sahnelenmiş birlikteliği, tarih boyu farklı olgu ya da yasaları içinde barındıran pek çok temel alanda -özellikle sanat ve edebiyata- dolaşımına devam edecektir. Avangartların -görünürün aksine- toplumdan aşkın ama toplumla birleşik bir yapısal devinimi hedeflemelerine olumlu bakış açısı ile yaklaşmakta olduğunu ortaya koyan bu çalışma, suç-ceza ritüeline alternatif bir bakış açısı ile yaklaşıldığını varsaymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Avangart, Sanat ve Toplum, Devrimci Akımlar

Abstract

Social problems have been the bases of numerous uncontrolled formations from the earlier art works which have an allegorical narration to the radical opposite attitudes which Marx and Engels triggered, revolutionist movements, the political right struggles of women. In the case of avant-garde, which insist on overcoming the simple and systematic attitude of daily life; opening the way of conscience and questioning logic have transformed into the main characters which manages these formations by representing the foreigner in art and literature. When looked from outside, the conspiracy which the artists set up against the system seems to make a complicity from Pushkin's sentences: "I erected a superhuman monument myself through which the public way can not pass on". We have not encountered with a situation so often that is not considered as a crime to change the involuntary things. So, the violent opposite attitudes which can be considered as an attribution to a "crime" by the administrations have transformed into an extremely effective actions as the expressions of some folks and avant-gardes themselves. From the random specific examples that we can choose from the crime and punishment bag, to the sadistic vision in accordance with a sorrow which comes with Marquis de Sade's extreme freedom idea; Chernyshevsky's crime which took him to the exile in the universe of utopia, such as by transforming into an initiative/ manifest that comes with the fascicles with What to Do, Andy Warhol's Electric Chair works appear as another reflection of crime and punishment which have smothered the public psychology in a social context. The enacted association of crime and punishment will continue its circulation in many fields which harbours different facts and rules throughout history, especially in art and literature. This study which puts forward that avant-gardes approach by aiming with an affirmative point of view to their out-of-public but united-with-public structural movement has assumed that the crime-punishment ritual is approached with an alternative point of view.

Keywords: Avant-garde, Art and Society, Revolutionist Movements

Giriş

Toplumun, cezayı hak ettiğini düşündüğü kişinin aldığı cezaya bağlı duyduğu haz kadar, gayri insani boyutu algılayabileceği bir hümanizmanın da sahibi olduğu, ikili bir yapısı vardır. Ancak eylemsellikten uzak, tam tersi edilgen duruşunun özünden gelen yansımaya eleştirel ifade tarzı teşkil etmemektedir. Otoriteyi avangardın karşısına koyarken terazinin ortasına bu edilgen kitleyi koyabiliriz. Belli durumlarda konunun farklı boyutları ortaya çıkacaktır tabii: isyan, toplumsal hareket ve eylemler, kamu direnişi, propaganda farklı bir muhalif başlık altında değerlendirilmelidir.

Batı tarihinin büyük bir bölümünde, suçluların halka açık yerlerde işkenceyle idam edilmeleri toplumsal düzenin işleyişinde önemli yer tutuyor olduğundan bahseder Leppert. Ve bu cezalandırılmış bedeni aynı sonla biten tek perdelik bir oyunun yıldız oyuncusu olarak gösterir (Leppert, 2009, s.160-161). Söz konusu süregelen şey, suç ve cezanın sahnelenmiş birlikteliğidir. Dahası, tarih boyu farklı olgu ya da yasaları içinde barındıran pek çok temel alanda -özellikle sanat ve edebiyata- bu gösteri dolaşımına devam edecektir.

Edilgen Donukluğa Karşı Eylemsel İfade: Suç ve Ceza

Yüzyılların ruhu bilim, felsefe, edebiyat gibi pek çok alana yayılırken sanat da bu yayılımlara hizmet eden yeni görev ve sorumluluklar üstlenmiştir. Sanatçı toplumsallaşırken sorumlu hissettiği sorunların çözümü için vaktini ve sabrını harcamıştır. Sabrını harcamıştır çünkü toplumla beraber yürümeyi seçtiği yol çetin bir yoldur. Sanatçının yeri geldiğinde, geleneksel Sanatın can çekişmesine neden olduğu düşünülmüş, yuhalanmış, sık rastlanmasa da yeri geldiğinde içinde bulunduğu toplumun dahil olduğu büyük gösterilerle alkışlanmıştır. İşte çekişmelerle geçen 20. yüzyıl sanat tarihi içinde karşılaştığımız avangart bir sanat hareketi, bir manifesto, bir cümle vs.'nin ne türden bir aykırılıkla var olan sanat eğilimlerini çapraz yönden kestiği sanat sosyolojisinin alanına da giren önemli bir durumsaldır (Kıyar, 2018, s.14-15).

Varılacak noktada ilk net tespit, kamusal adalet terazisinde -otorite karşısında öğrenilmiş çaresizlik çağrışımını da barındıran nötr tutum mevcuttur. Sanatçıların böylesi bir duruma ve düzene karşı, başta da belirtildiği gibi, Puşkin'in şiirindeki "Ben insanüstü bir anıt diktim kendime, halkın yolu geçemeyecek üstünden" cümleleriyle suç ortaklığı yapar gibidir.

Andy Warhol'un Büyük Elektrikli Sandalye işlerinde ise aynı anda hem ürkütücü, hem de idam sonundaki gibi toplumsal psikolojiyi kontrol altına alma istemiyle paralellik göstermesi açısından kamusal ve spesifik detaylar bulunmaktadır. Başka bir deyişle, devletin toplum düzeni için uyguladığı suç ve cezanın klişeleşmiş ikonudur gözler önüne serilen. Burada elektrikli sandalye, foto-jurnalistik bağlamda hazı da, hümanizmayı da pekiştirmektedir (Leppert, 2009, s.107).

Resim 1. Andy Warhol, Electric Chair, Serigrafi, 1964

Kaynak: Sanal 1

Dünyanın bu en pahalı elektrikli sandalyesi, bir açık artırmada dört bin pounddan satışa çıkarılmıştır. Sandalyenin hapisanelerde bulunduğu süre içinde kaç suçlu için kullanıldığı bilinmiyor ancak satış oldukça ilgi çekici bir hale gelmiştir. Yıllar önce Amerikan Patent Ofisi bütün örneklerini topladığından beri Amerika'da elektrikli sandalye satışı gerçekleşmemiştir. İngiltere'de ise bir elektrikli sandalyenin satışına ilk kez rastlanılmıştır. Birçok hapisaneyi dolaştıktan sonra Warner Bros'un satın aldığı elektrikli sandalye, en son Andy Warhol tarafından alınıp sıradan bir koltuk olarak kullanılmıştır. 1935 yılında California infaz bölümü için yapılan sandalye ABD'de aralarında St. Quentin, Alcatraz ve Chino hapisanelerinin de bulunduğu birçok hapisaneyi dolaşmıştır. 1950'lerde Warner Bros tarafından çekilen filmlerde kullanılan elektrikli sandalye 1953'te Hitchcock'un "İtiraf Ediyorum" adlı filminde de yer almıştır. Elektrikli sandalyenin bir sonraki sahibi ise 1987 yılında ölen Andy Warhol olmuştur. Warhol sandalyeyi

Warner'dan satın alıp New York'taki dairesinde sıradan bir mobilya olarak kullanmış, özellikle korku filmlerini bu koltukta seyrettiği belirtilmiştir (Sanal 2).

Elektrikli Sandalye işleri 1964 yılında Warhol'un New York'taki stüdyosunda yapılmıştır. 1960'ların başlarında, Warhol görüntüleri tuval üzerine elle basmaya ve bu tekniği kağıda çevirmeye başlamıştır. Görüntüler başta tek renkli sonrasında renk ve farklı kompozisyonlar halinde basılmıştır. 1971'de kâğıt üzerinde bir dizi elektrikli sandalye serigrafı üretmiştir. Burada görüntüler, resimsel alanın daha büyük bir bölümünü kaplayacak şekilde sandalyenin kendisine daha sıkı odaklanmıştır ve her biri sarı, pembe, mavi ve turuncu gibi koyu renkte basılmıştır. Galeri Frayda Feldman ve sanat yayıncısı Jörg Schellmann'a göre, bunlar "dayandıkları kitle iletişim araçlarının grenliğini ve dolaysızlığını koruyacak şekilde" basılmış, her işte el yapımı kalitesini koruyacak şekilde kusurlar ve varyasyonlar barındırmaktadır (Curtis, 2015).

Resim 2. Andy Warhol, Electric Chair, Serigrafı, 1971

Kaynak: Sanal 3

Bu seri ile görsel huzur ve duygusal bir ifade yakalanmış gibi görülüyor ancak 1963'te Amerika'da ölümcül ceza etiğinin hararetle bir şekilde tartışıldığı bir zamanda üretilmiş bu boş elektrikli sandalyeler, odanın boşluğu ve durgunluğu, ölümü, yokluk ve sessizliği temsil etmektedir. Ve tabii ki çaresiz bekleme, edilgen bir donukluğu...

Kamu karşısında böyle olmak demek, tipik devrimci düzen fikri ile Philippe Soupault gibi genç şairlerin kurmuş anlaşılanın sanatsal etkilerini silmek, kalıplaşmış tutucu düşünce yapısını yıkmak için toplumca kabul görmüş ahlaksal, sosyal ve estetik değerlere karşı çıkmak demektir. Hatta halkı bırakın, Tristan Tzara, André Breton, Aragon, Soupault'un Dada ile: "Ne ressam tanıyoruz ne edebiyatçı, ne müzikçi, ne yontucu, ne sosyalist, ne demokrat... Hiçbir şey tanımıyoruz" diyen katı bir tutumla yola koyduklarını görüyoruz. Onlar için, yerleşmiş değerlere göre yapıt üreten edilgen sanatçı, yozlaşmış, kokuşmuş düzene para karşılığı hizmet veren basit bir araçtan başka bir şey değildir. Bu nedenle toplumsal değerlere ters düşen ve geleneksel sanat kavramı dışında kalan her türlü eylem ya da işlem, yeni bir sanat ve toplum biçiminin yaratılmasında temel bir rol oynamıştır (Bozkurt, 1995, s.61-62).

Almanya'da dışavurumculuğun kökünü kazımak adına her şeyi yapmayı göze alan Hitlerle rağmen, Kirchner'ın "İlerlemeye duyduğumuz inançla, yeni yaratıcılara, yeni izleyicilere ve gençliğe çağrıda bulunuyoruz. Biz, bugünün gençliği olarak, geleceği sırtlamak, eskinin kurumsallaşmış düzenine karşı kendi eylemlerimizin özgürlüğünü yaratmak istiyoruz", Nolde'un "Raffaello'yu sevmiyoruz" derken; Marinetti'nin İtalya'yı geçmişin tüm 'kangrenli' hücrelerinden kurtarmak adına, vatanseverlikten ve militarizmden de dem vurarak, genç İtalyan sanatçıları, "Hadi, kalkın ayağa!..." diyerek ve Carra ile yuhalanarak yaptıkları performanslarına ithafen "Yuhalanmanın Hazzı" başlıklı manifestolar yazarken; Duchamp'ın, Tzara'nın "Sanat öldü!..Yaşasın Tatlin'in makine sanatı" sloganlarını atarken; Chirico'nun "Sanatı göze tanıdık gelen nesnelere, geleneksel düşüncelerden, popüler simgelerden arındırma" gerekliliğinde diretirken (Antmen, 2008); Breton, Masson, Matta, Tanguy, Ernst, Mondrian ABD'ye göç ederken hepsinin ortak bir düşüncesi vardı: Avangardın memnuniyetsiz tavrını sergilemek!..

Avangart sanatçı bu memnuniyetsiz tavrıyla, 20. yüzyıl içinde pek çok kimliğe bürünmüştür: devrimci, züppe, anarşist, teknokrat, mistik... Bu kimliklerle ortaya çıkan söylemlerden en çok tutanı ise özgünlük teması olmuştur. Mesela fütüristlerin, bu özgünlük kıyafeti içinde, mezarlık olarak nitelendirdikleri, İtalya müzelerini yıkmaya girişimlerine benzer bir tavrıyla gösterdikleri, geleneğe karşı başkaldırıdan fazlasıdır. Aslında özgünlüğün öyküsü, erken 20. yüzyıl öncülleri ile geleneksel olanın kirlilikten arınıp ilksel saflığa dönüşmesi ile başlamıştır. Bunun mantıksal yansıması ise heykeltıraş Brancusi'nin, "Çocuk değilsek artık, çoktan ölmüşüzdür" deyişinde görülebilir. Malevich'in "Dünün kalıplaşmış kanularından sıyrılabilenler yaşar ancak" sözü de özgünlük çerçevesinde

kendilik (self) kavramını, yeniden canlanması, kendiliğinden tekrar tekrar doğuşu ifade etmektedir. Yani diğer bir tabirle kendilik, şimdi ile gelenek yüklü geçmiş arasında bir ayrıma gidebilmektir (Krauss, 2009, s. 264-265).

Gaonkar'a (Kömeçoğlu, 2002, s.11-27) göre avangart sanatçılarla sınırları aşılmayan estetik limitlere, yerinden edilemeyen ahlaki normlara meydan okunmuştur. Baudelaire'in 'züppe'si, Nietzsche'nin 'üstün insan'ı, Simmel'in 'yabancı'sı, Weber'in 'toplum bilimci'si, Marx'ın 'devrimci'si, Benjamin'in 'flaneur'u, değişim ve rutin (gelenek), kavramlarıyla sürekli mücadele etmişlerdir. Hayatın tüm sahnelerinde parçalanmış, yersiz yurtsuzlaşmış, hem aktör hem seyirci olan, hem ilgisiz hem düşünümsele davranan, fikir ve tecrübenin çifte bilincini taşıyan bu figürler, modernliğin 'zehirli hediyesi' olarak küresel planda benzer profillerin yeni yansımalarını oluşturmuşlardır.

Karl Deutsch (Eisenstadt, 2007, s.13) 1961 yılında yazdığı, "Social Mobilization and Political Development" da modernleşme tanımını "Büyük insan gruplarının eski toplumsal, ekonomik ve psikolojik bağlantılarının aşındığı ve kırıldığı bir süreç ile insanların yeni tür toplumsallaşması ve davranış modelleri için elverişli hale gelmesi" olarak yapmıştır. Makineleşmeyi, binaları ve tüketim ürünlerini modern hayatın görünümüleri olarak işaret etmiştir. Dolayısıyla geçen zamana paralel suç çeşitliliği artarak çoğalsa da, anayasal düzlemde gözlerden uzak dolaşım gösteren ceza, sosyal düzenleyici olduğu kadar, iç dengeyi sağlayan sakinleştirici bir unsur olarak belirginleşmiştir. Avangard ise, Deutsch deyimiyle, eski toplumsal, sosyal, psikolojik bağlantıların aşındığı, kırıldığı bir süreç ile yeni tür davranış modelleri için elverişli bir toplumsal durum hayal ediyordu.

Sonuç

Son bir kaç cümle ile bağlamak gerekirse, başta da belirtildiği gibi toplumsal birer sorunsal olarak görülen avangart hareketler, yani alegorik anlatıları olan erken sanat yapıtlarından başlayarak, radikal karşı duruşlar, devrimci akımlar, kadınların politik hak mücadelelerine kadar dizginlenemeyen sürecin parçası olmuştur. Gündelik hayatın basit, sistematik, bireysel karakterinin aşılmasında ısrar eden, bilinci ve sorgu mantığının yolunu açan avangart, sanatta/edebiyatta yabancılaşmanın temsili olmuştur. Aslında görünürün aksine -genelleme yapmak zor olsa da- toplumdan aşkın ama toplumla birleşik bir yapısal dönüşümü hedeflemeleri de olumlayıcı bir bakış açısı olacaktır.

Bu nedenden dolayı toplumsal sorunlar, alegorik anlatıları olan erken sanat yapıtlarından tutun da Marx ve Engels'in ateşlediği radikal karşı duruşlara, devrimci akımlara, kadınların politik hak mücadelelerine kadar dizginlenemeyen sürecin parçası olmuştur. Gündelik hayatın basit, sistematik, bireysel karakterinin aşılmasında ısrar eden, bilinci ve sorgu mantığının yolunu açan avangart, sanatta/edebiyatta yabancılaşmanın temsili olmuştur. Aslında görünürün aksine -genelleme yapmak zor olsa da- toplumdan aşkın ama toplumla birleşik bir yapısal dönüşümü hedeflemeleri de olumlayıcı bir bakış açısı olacaktır.

İstek dışında gerçekleşen şeyleri değiştirme çabasının suç sayılmadığı bir durumla sık karşılaşmış değilseniz de, dönüşüm anlatısı bağlamında cezanın, politik eylem alanına katkı sağlayıp, suç-ceza ritüeline alternatif bir bakış açısı kazandırdığını görebiliriz.

Kaynaklar

- ANTMEN, Ahu. (2008). 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. İstanbul: Sel.
BERMAN, Marshall. (2013). Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor. İstanbul: İletişim.
BOZKURT, Nejat. (1995). Sanat ve Estetik Kuramları. İstanbul: Sarmal.
EISENSTADT, Shmuel N. (2007). Modernleşme, Başkaldırı ve Değişim, Ankara: Doğu Batı.
KIYAR, Neslihan. (2018). Sanatı Algılamanın Sosyolojisi. İstanbul: Fidan Yayınları.
KÖMEÇOĞLU, Uğur (2002). Küreselleşme, Modernleşme, Modernlik, Doğu Batı, 8.
KRAUSS, Rosalind. (2009). Öncünün Özgünlüğü. Mehmet Yılmaz (Ed.), Sanatın Felsefesi, Felsefenin Sanatı. Ankara: Ütopya.
LEPPERT, Richard. (2009). Sanatta Anlamın Görüntüsü, İmgelerin Toplumsal İşlevi. İstanbul: Ayrıntı.
NEWMAN, David M. (2013). Sosyoloji, Günlük Yaşamın Mimarisini Keşfetmek. İstanbul: Nobel.

İnternet Kaynakları

CURTIS, Harriet (2015) Electric Chair. <https://www.tate.org.uk/art/artworks/warhol-electric-chair-t07145> (Erişim Tarihi: 06.06.2019)

Sanal 1, <https://www.theguardian.com/artanddesign/2017/mar/24/andy-warhol-electric-chair-1964-pop-art-american-dream> (Erişim Tarihi: 06.06.2019)

Sanal 2, 1997, <http://www.milliyet.com.tr/dunya/dunyanin-en-pahalı-elektrikli-sandalyesi-5377917> (Erişim Tarihi: 06.06.2019)

Sanal 3, <https://guyhepner.com/product/electric-chair-83-by-andy-warhol/> (Erişim Tarihi: 06.06.2019)

MISIR PASTASI TEKNİĞİNDE SERAMİK TAKI UYGULAMALAR

CERAMIC JEWELRY APPLICATIONS IN EGYPTIAN PASTE TECHNIQUE

Nurcan ASLAN

Uzman, Gazi Üniversitesi, nrcnaslann@gmail.com

Öz

Araştırmanın genel amacı mısır pastası tekniği ile seramik takı uygulamalar yapmaktır. Günümüz teknolojisi ile değişen sanat anlayışı ile birlikte farklı malzemelerin kullanılması seramik sanatını da etkilemiştir. Araştırma amacı doğrultusunda takı üretimi yapan seramik sanatçıların farklı çamur, sır, farklı pişirim teknikleri, şekillendirme yöntemleri, dekor uygulamaları kullanarak takı ürettikleri gözlemlenmiştir. Fakat mısır pastası tekniği ile takı yapımının pek fazla tercih edilmediği görülmüştür ve bu araştırma kapsamında mısır pastası tekniği kuru sementasyon yöntemi ile ilgili deneysel uygulamalar yapılmıştır. Elde edilen olumlu reçete sonucu; takı uygulamalar farklı metallerle birleştirilerek takı objeleri elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Seramik, Takı, Mısır pastası

Abstract

The general purpose of this study is to make ceramic jewelry applications using the Egyptian paste technique. With today's technology and changing sense of art, the use of different materials influenced the art of ceramics as well in accordance with the study's purpose it was observed that the artists produced jewelry using different mud, glaze, firing techniques, shaping methods and decoration applications. However, it was seen that jewelry production using the Egyptian paste technique was often not preferred and within the scope of this study, experimental applications in dry sementation method of Egyptian paste technique were performed. As a result of the favorable prescription obtained, jewelry applications were performed and jewelry objects were produced by the integration of different metals.

Keywords: Ceramic, Jewelry, Egyptian Paste

MODADA BİYOMİMETİK TASARIMLAR

BIOMIMETIC DESIGN IN FASHION

Nursen GEYİK DEĞERLİ

Niğantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tekstil Ve Moda Tasarımı
Bölümü Öğretim Üyesi, nursen.degerli(at)nisantasi.edu.tr

Öz

Doğa, kendi kuralları çerçevesinde sürekli gelişen, değişen canlı ve cansız varlıklardan meydana gelir. İnsanın insan ile olan ilişkisine ve uygarlıkların gelişimine tesir eden Doğa, ülkelerin ve toplumların maddi ve manevi varlıklarının, düşün ve sanat çalışmalarının eriştiği düzey üzerinde her zaman etkili olmuştur. Doğanın bereketi ve güzellikleri, toplumla doğa arasındaki karşılıklı etkileşim ve insan-doğa ilişkisi üzerinde yönlendirici bir etkiye sahiptir. Zaman içerisinde bu etki insan düşünceleri, davranışları ve tasarım anlayışı üzerinde de belirleyici olmuştur. Doğa, sanatçılar ve tasarımcılar için her zaman ilham kaynağıdır. Danto, ezelden beri ayrı olan sanatla zanaatın ilk zamanlarda birbirlerinden ayrı değerlendirilmediğini, bunun yerine taklit (imitation) kavramı ile tanımlandıklarını, ancak 18. yüzyıla gelindiğinde estetik bağlamında güzel sanatların zanaattan ayrıldığını belirtir. Yenilik, özgünlük ve sorun çözme yetisi yaratıcılık kavramının temel öğelerindedir. Moda tasarımında yaratıcılık ve ilham almak için, doğayı taklit etmek orjinal yollardan biridir. Aslında çift yönlü düşünüldüğünde taklit olgusu modanın paradoksunu yaratırken moda ürünlerin oluşum sürecinde doğa taklit edilir. Biyomimetik yaklaşım ile, tasarım aşamasında doğa stratejisi ve modelleri incelenerek biyolojik tasarım süreçleri ve yasaları taklit edilerek problemler çözülür. İçerisinde yaratıcılık, hayal gücü ve taklit bulunduran moda biyomimetikriyi yaratıcılık ve hayal gücü sürecinde taklit öğesi ile birleştirerek kullanır. Biyomimetik yaklaşımın ve modanın küresel etkileri düşünüldüğünde, moda tasarımlarında biyomimetikriden yararlanılması olağandır. Biyomimetik yaklaşım, moda tasarımlarına renk, doku, form, malzeme kullanımı yanında işlevsellik açısından da yeni ve farklı bir bakış açısı getirmiştir. Çalışmada, geçmişten günümüze biyomimetik yaklaşımın moda tasarım alanına katkıları ve tasarım unsurları çerçevesinde biyomimetik etkisiyle hazırlanan günümüz özgün moda tasarımları örnekleriyle incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Moda, Moda Tasarımı, Biyomimetik

Abstract

Nature is composed of organic and inorganic beings those are constantly evolving and changing within the framework of their own rules. Having influenced the social relationship and the development of civilizations, Nature has always been influential on the level reached by the material and spiritual assets of countries and societies, the works of thought and art. Nature's blessings and beauties have impact on the interaction between society and nature and the human-nature relationship. Over time, this impact has been decisive on human thoughts, behaviors and understanding of design. Nature has always been a source of inspiration for artists and designers. Danto states that art and craft were not evaluated separately from each other at first, instead they were defined by imitation. But then in the 18th century, fine arts were separated from craft. Innovation, uniqueness and problem solving abilities are the basic elements of creativity. Imitating nature is one of the original ways of being creative and inspiring in fashion design. The fact of imitation creates the paradox of fashion while nature is imitated in the formation of fashion products. With biomimetic approach, problems are solved by imitating biological design processes and laws by examining nature strategy and models in the design stage. It is natural that fashion, which includes creativity, imagination and imitation, combines biomimicry with the element of imitation in the process of creativity and imagination. Given the global effects of biomimetic approach and fashion, it is usual to use biomimicry in fashion designs. Biomimetic approach has brought a new and different perspective to fashion designs in terms of functionality as well as the use of color, texture, form, material. In this study, the contributions of the biomimetic approach to the field of fashion design from the past to the present and the biomimetic effect within the framework of the design elements are examined with examples of today's original fashion designs.

Keywords: Fashion, Fashion Design, Biomimetic

TEKSTİLDE BİYOMİMETİK TASARIMLAR

BIOMIMETIC DESIGN IN TEXTILE

Nursen GEYİK DEĞERLİ

Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tekstil Ve Moda Tasarımı
Bölümü Öğretim Üyesi, nursen.degerli@nisantasi.edu.tr

Öz

Tekstil; önceleri dokuma yöntemi ve bu yöntemle üretilmiş kumaş anlamını taşırdı. Günümüzde ise, kumaş elde etmeye yarayan elyaf veya iplik gibi ham maddeleri, bunların üretim süreçlerini ve diğer tüm kumaş üretim metodlarını da kapsayan genel bir terimdir ve tekstil endüstrisi dünyanın sayılı endüstrileri arasında yer almaktadır. Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişle, insanların doğa ile arasındaki ilişkiye makine ilişkisi de eklenmiştir. Sanayi devrimleri ve makineleşme ile sanat-zanaat ve tasarım kavramları yeniden sorgulanmaya başlamıştır. Mimesis, sözlükte öykünme yani taklit anlamı ile yer alan, Platon ve Aristoteles tarafından da kullanılmış bir terimdir. Mimesis'te sanatçı - doğa ilişkisi tartışılırken, Biyomimetik tasarım doğadaki modelleri taklit ederek veya bunlardan ilham alarak insanların oluşturduğu tasarımları ifade eder. Doğadaki canlı ya da cansız tüm varlıklar, biyomimetik yaklaşım çerçevesinde bilim adamları, mühendisler, tasarımcılar ve sanatçılar için esin kaynağı olur. Örneğin, sanatçı Leonardo da Vinci, doğayı sistematik olarak gözlemleyip deneyler yapan bir dehadır. 21.yüzyılın tasarımlarında ilham kaynağını doğadan alan bilim insanları ve tasarımcılar, yüzyılın teknoloji avantajlarını yüzlerce yıl öncesinden gelen taklit yaklaşımı ile birleştirerek tekstil alanında bir çeşitlilik ortaya koymaktadırlar. Günümüzde doğa-tasarım-endüstri birlikteliği ile ortaya çıkan ürünlerin işlevselliği yanı sıra halen sınırlı sayıda tasarım olması, biyomimetik yaklaşımın tasarım açısından daha fazla değerlendirilmesi gerektiğinin bir işaretidir. Bu çalışmada biyomimetik etkisi ile tekstil tasarımlarında yapılan uygulamalar araştırılmıştır. Makalede biyomimetik tanımı ve geçmişten günümüze tasarımdaki yeri, biyomimetik ile tekstil endüstrisine yön veren tasarımların ilişkisi, tasarım öğeleri bağlamında biyomimetik yaklaşım ile hazırlanan tekstil tasarımları incelenmektedir. Konu, tasarımın vazgeçilmez öğeleri renk, biçim, form, malzeme ve işlevsellik çerçevesinde güncel örnekler üzerinden değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mimesis, Tekstil, Tekstil Tasarımı, Biyomimetik

Abstract

Textile was meaning as a weaving method and fabric produced by this method in the past. Today, however, it is a general term that includes raw materials such as fibers or yarns for the production of fabrics, their production processes and all other fabric production methods, and the textile industry is one of the few industries in the world. With the transition from agricultural society to industrial society, the machine relationship has been added to the relationship between people and nature. With the industrial revolution, the concepts of art-craft and design have started to be questioned again. Mimesis, also used by Plato and Aristotle, is a term in the dictionary with copy or imitation meaning. As the relationship between artist and nature is discussed in Mimesis, biomimetic design refers to imitating or inspiring the models in nature. All creatures in nature become endless inspiration for scientists, engineers, designers and artists in biomimetic approach. For example, Leonardo da Vinci was a genius who systematically observed nature and conducted experiments. Scientists and designers, inspired by nature in the designs of the 21st century, show a diversity in the field of textile by combining the technological advantages of the century with the evolved imitation approach of hundreds of years. Today, besides the improved functionality of the products by nature-design-industry collaboration, there are limited number of designs and this shows biomimetic approach needs to be evaluated more. In this study, the applications of textile designs with biomimetic effect were assessed. Biomimetic and its place in design from past to present, the relationship between biomimetic and designs that direct the textile industry, original textile designs prepared with biomimetic approach in the context of color-texture-functionality are examined and evaluated with current examples.

Keywords: Mimesis, Textile, Textile Design, Biomimetic

CLAY EXPLORATION

Shamsu MOHAMAD

Senior Lecturer Product Design Department School of The Arts Universiti
Sains Malaysia Penang, Malaysia

Abstract

This presentation explains about my passion, ceramic activities and my artwork creation. Being as a lecturer, designer and ceramic artist, I have great challenges and responsibilities in carrying out various tasks. The role of a lecturer in the field of design demands more time with current students in studios and workshops. Students need to be nurtured and guided by the creation of creative ideas alongside the latest technologies. As a lecturer, it's my responsible to conduct a research related to ceramics. My research is focused on clay body research using materials from biomass such as banana trees, oil palm, wood dust and rice husk. This research is able to save on the cost of material use and in accordance with the concept from waste to wealth. As a ceramic artist, it is always a dream to have your own studio and gallery to create artwork and crafts. Sila studio is a workspace for me to work on and explore new ideas, techniques and materials. The work produced by Please Studio has its own identity and quality, Sila studio is one of the ceramic studio that has been active since 2013 in producing ceramics and crafts in Malaysia. We do provide an opportunities for students who want to pursue an internship in ceramics. This will indirectly help develop and improve the country's ceramic quality.

Keywords: Clay, Ceramic, Ceramic education

GÖZETİM TOPLUMU VE SANAT

SURVEILLANCE SOCIETY AND ART

Tayfun ÇİMEN

tayfuncimen19828(at)hotmail.com

Öz

Gözetim, bir veri toplama faaliyeti ile bireylere ait her şeyi ve her anı şeffaflaştırmaya; açık bir biçimde görünür kılmaya ve topladığı veriler aracılığı ile verisi elde edilen kişilerin yönetilmesine odaklanmıştır. Toplumsal gözetimin birbiriyle sürekli ilişki içerisinde olan iki görünümü vardır: İlki veri toplamaya dayalı gözetimdir. Burada bir kurum ya da topluluk tarafından saklanabilecek sembolik materyaller olarak, kodlanmış bilgi birikimi söz konusudur. Bireyler hakkında toplanan, depolanan, şifrelenen bilgi birikimi, bireylerin eylemlerini yönetmek için kullanılır. İkincisi ise denetleyen gözetimdir. Herhangi bir topluluk içerisindeki bazı bireylerin eylemlerinin, bunlar üzerinde otorite kuran diğer bazı bireyler tarafından doğrudan izlenmesini içerir. Bu durum topluluk içindeki izlenenleri izleyenlerden daha alt bir konuma yerleştirir ve böylece izlenen bireylerin etkinlikleri rahatça koordine edilebilir. Bakış ve buna bağlı olarak gözetimin her zaman bireylerin kendilerini ve başkalarını denetim altına almanın ve disipline etmenin en etkili aracı olduğunu belirtmiştir. Göz her zaman Tanrısal iktidarların, meşruiyetlerini Tanrı'dan alan iktidarların denetim araçlarından biri olmuştur. Gözetim ne şekilde yapılıyor olursa olsun, tarih boyunca tek bir amaca hizmet etmiştir: Toplumsal denetim ve disiplini sağlamak.

Anahtar Kelimeler: Gözetim, Toplum, Sanat.

Abstract

Supervision aims to make transparent and transparent everything about individuals with a data collection activity; It is focused on making it clearly visible and managing the people whose data is obtained through the data it collects. There are two aspects of social surveillance that are in constant relationship with each other: The first is data-based surveillance. This is the codified accumulation of knowledge as symbolic materials that can be stored by an organization or community. Collected, stored, encrypted information about individuals is used to manage individuals' actions. The second is supervising oversight. It involves direct monitoring of the actions of some individuals within any community by some other individuals who establish authority over them. This places the watched in the community at a lower position than the watched, so that the activities of the watched individuals can be easily coordinated. He said that glance and, therefore, supervision is always the most effective means of controlling and disciplining individuals and others. The eye has always been one of the means of control of the divine powers, the powers that take their legitimacy from God. Regardless of how surveillance is conducted, it has served one purpose throughout history: To ensure social control and discipline.

Keywords: Surveillance, Society, Art

Giriş

Türk Dil Kurumu'nun 2005 yılında yayımlanmış Türkçe Sözlük'ünde gözetim, "gözetme işi, nezaret ve himaye" anlamlarına sahiptir. Yine aynı sözlükte gözetimin hukukta, "gözetim" anlamında kullanıldığı belirtilmektedir. Gözetimin türediği "gözetmek" fiilinin de oldukça farklı ve konumuz açısından bir hayli yararlı olacak beş anlamı verilmiştir: "Korumak, bakmak, özen göstermek, himaye etmek; önem vermek, göz önünde bulundurmamak, ayrı tutmak; kollamak, beklemek; bir sonuca giderken bütün ayrıntı ve etkenleri dikkate almak"; son olarak da, "kayırmak." Kelimenin, ilk olarak 18. yüzyılın sonlarına doğru, "bir kişinin hareketlerini yakından izlemek" anlamında kullanıldığını belirtmektedir.

"Gözetim Toplumu"nun bir terim olarak kullanımı ise oldukça yenidir: J. Rule, 1970'lerde, "Özel Hayatlar ve Genel Gözetim" adlı bir çalışmada kullanmıştır. Gözetim, gerek bireysel gerekse toplumsal bir faaliyet olarak insanlık tarihi kadar eskidir. Hatta gözetimin hem bireysel hem de toplumsal anlamlarıyla kalıtsal olduğu bile söylenebilir.

"Gözetim" isimli proje çalışması 180x40x40 ölçülerinde, metal malzemeden oluşturulmuş üç boyutlu bir görünümde bir heykelin aurası olan Hacettepe Üniversitesi Yıldız Amfi ile olan etkileşimidir. Metal malzemeden oluşturulmuş insanı ve bu bağlamda gözü tasvir etmektedir. Dört köşe bir kaide üzerine oturtulmuş, yine alt kısmında dört köşe bir tabla ve bu tablaya monte edilmiş bir boru üzerinde küp formu görülmektedir. Küpün dört bir çevresi dairesel olarak açılmış ve içerisine asılmış bir parlak küre görülmektedir. Bu küre kapalı bir form içerisinde tıpkı bir göz gibi dört bir yandan mekânı gözlemlemektedir. Mekânın tam orta bölümünde duruşu, bütün mekânın giriş çıkışlarını görünür kılmaktadır. Mekânda merdivenden çıkan veya inen bireyleri gözetmek amaç edinmiştir. Günümüz çağında teknolojinin ilerlemesi ve bu ilerleyle beraber kişinin özgürlük hayatını kısıtlandığını yansıtır.

Gözetim, bir veri toplama faaliyeti ile bireylere ait her şeyi ve her anı şeffaflaştırmaya; açık bir biçimde görünür kılmaya ve topladığı veriler aracılığı ile verisi elde edilen kişilerin yönetilmesine odaklanmıştır.

Toplumsal gözetimin birbiriyle sürekli ilişki içerisinde olan iki görünümü vardır: İlki veri toplamaya dayalı gözetimdir. Burada bir kurum ya da topluluk tarafından saklanabilecek sembolik materyaller olarak, kodlanmış bilgi birikimi söz konusudur. Bireyler hakkında toplanan, depolanan, şifrelenen bilgi birikimi, bireylerin eylemlerini yönetmek için kullanılır. İkincisi ise denetleyen gözetimdir. Herhangi bir topluluk içerisindeki bazı bireylerin eylemlerinin, bunlar üzerinde otorite kuran diğer bazı bireyler tarafından doğrudan izlenmesini içerir. Bu durum topluluk içindeki izlenenleri izleyenlerden daha alt bir konuma yerleştirir ve böylece izlenen bireylerin etkinlikleri rahatça koordine edilebilir.

Hem kontrol edip denetim kurma, hem de koruma içeren gözetim, taraflar arasında bir güç farklılığı olduğunda ortaya çıkar. Ayrıca gözetimde taraflar sabit değildir; bir gözetleyen aynı zamanda bir gözetlenen de. Gözetimde güçlü taraf zayıf tarafı kendi etkisine maruz bırakıp onu kontrol ederken, zayıf taraf da güçlü tarafı sürekli gözetim altında tutarak onun olumsuz etkilerinden kurtulmaya çalışır. Bu, zayıf tarafın kendi kendine kontrolü yoluyla güçlü tarafın kendisine yönelteceği olumsuzlukları kontrol edebilmesi anlamına gelir.

Bakış ve buna bağlı olarak gözetimin her zaman bireylerin kendilerini ve başkalarını denetim altına almanın ve disipline etmenin en etkili aracı olduğunu belirtmiştir. Göz her zaman Tanrısal iktidarların, meşruiyetlerini Tanrı'dan alan iktidarların denetim araçlarından biri olmuştur.

Gözetim ne şekilde yapılıyor olursa olsun, tarih boyunca tek bir amaca hizmet etmiştir: Toplumsal denetim ve disiplini sağlamak. Gözetim, toplumsal denetim mekanizmaları içerisinde muhakkak ki tek değil, ancak en önemlisidir; zira hem kendisi başlı başına bir mekanizmadır hem de diğer denetim mekanizmaları için çok önemli bir araçtır. Gözetimle, toplumsal denetim konusu güç ve iktidar ilişkileri bağlamına taşınır. Bu anlamda gözetim, kendisine maruz kalanların eylemlerini, düşüncelerini ve dahi niyetlerini denetimi kendisine bir borç bilir.

H.Ü. Yıldız Amfi Dış Görünümü, 2018.

H.Ü. Yıldız Amfi Proje Çalışması 'Gözetim', 1. 2018

H.Ü. Yıldız Amfi Proje Çalışması 'Gözetim', 2. 2018

H.Ü. Yıldız Amfi Proje Çalışması 'Gözetim', 3. 2018

H.Ü. Yıldız Amfi Proje Çalışması 'Gözetim', 4. 2018

H.Ü. Yıldız Amfi Proje Çalışması 'Gözetim', 5. 2018

H.Ü. Yıldız Amfi Proje Çalışması 'Gözetim', 6. 2018

KAYNAKÇA

- Buck-Morss, S. (2010). *Görmenin Diyalektiği, Walter Benjamin ve Pasajlar Projesi*, (F. B. Aydar çev.). İstanbul: Metis Yayıncılık.
- Bernauer, J. W. (2005), *Foucault'nun Özgürlük Serüveni –Bir Düşünce Etiğine Doğru*, (İ. Türkmen çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
- Giddens, A. (2005). *Ulus Devlet ve Şiddet*, (C. Atay çev.). İstanbul: Devrin yayıncılık.
- Lyon, D.(2006a). *Gözetlenen Toplum*, (G. Soykan çev.). İstanbul: Kalkedon Yayıncılık.
- Türk Dil Kurumu (2005). *Türkçe Sözlük*. Ankara.
- Wagner, P. (2005). *Modernliğin Sosyolojisi –Özgürlük ve Cezalandırma*, (M. Küçük çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

HALE SONTAŞ'IN "YERYÜZÜ TANRILARI" ESERİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL YAKLAŞIMLA ÇÖZÜMLENMESİ

AN INVESTIGATION ON THE PRODUCTION OF CLOTHING IN THE PERIOD OF THE WORLD WAR II IN THE CONTEXT OF REPURPOSE

Tuğba GÜNGÖR
Fatih BAŞBUĞ

Doktor Öğretim Üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, İletişim Fakültesi,
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, tugbagunor(at)sdu.edu.tr

Prof. Dr., Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Resim Bölümü, fatih.basbug(at)manas.edu.kg

Öz

Yaşamın tüm alanlarında iletişim için gerekli kılınan, anlamın keşfedilmesinde ve çözümlenmesinde etkili bir yaklaşım olan günümüzün önemli disiplinlerinden göstergebilim, ortaya çıkışı itibariyle dilbilim alanında kendine yol bulmasına rağmen birçok disiplinde de dil dışı göstergeler biçiminde kendine yaratım alanı sağlamıştır. Kültür ve yaşamsal tecrübelerle sarmal olan bu disiplin alanı sanat alanında görsel çözümlenme ve anlamlandırma noktasında çözümcül bir bilimsel yöntem olarak görülmektedir. Merkezinde insanın olduğu yapının kavranmasında etkili olan göstergebilim, sanat alanında, görsel göstergebilim kanadının işleme dönüşmesiyle sanat eserlerindeki göstergelerin dizgesel çözümlenmesinde ve okunabilmesinde etkili olmaktadır. Bu çalışmada plastik sanatlar alanında uzun süredir eser veren, çağdaş Türk sanatında etkili çalışmalarıyla kendine yer edinen Hale Sontaş'ın "Yeryüzü Tanrıları" adlı eserinde bulunan göstergeler irdelenerek ve göstergebilimsel çözümlenme yöntemi çerçevesinde çözümlenmeye çalışılmıştır. Hale Sontaş; 1960 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünde iki yıl okuduktan sonra 1963 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesinde eğitim almaya başlamıştır. Hale Sontaş, Eyüboğlu tarafından başarıyla anılmış ve sanatını hevesle günümüze kadar taşımaya başarabilmiş sanatçılar arasında olmuştur. İsviçre ve Fransa'da bir süre yaşayan sanatçı, bu sürede yaptığı çalışmalardan edindiği bilgi, teknik ve deneyimle sanatsal yaratımını ilerletmiş ve İstanbul'da gördüğü eğitim yaşatışıyla bağdaştırarak kendi biçimini ortaya koymuştur (galeridiani.com, 2019). Resim çalışmalarına kaligrafi ve minyatürden hareketle soyut bir anlayışla başlayan Hale Sontaş, giderek büyük renk lekeleriyle gerçekleştirdiği ekspresif bir anlatıma yöneldiği görülmüştür (Aldoğan, 2003:75). Tüm zamanlarda ve tüm toplumlarda güncelliğini koruyan burçlar, Hale Sontaş'ın "Yeryüzü Tanrıları" isimli yapıtında resim düzlemine aktarılmış, üretildiği dönemin yıldız isimleriyle anlam ve içerikleri genişletilerek ünlü yüzlerin tümünde özgün simgeler haline getirilerek sunulmuştur (Ersoy, 2004: 430). Hale Sontaş'ın "Yeryüzü Tanrıları" isimli eserinin göstergebilimsel yaklaşım ile çözümlenmesi sanatçının daha iyi tanınması, anlaşılması ve eserin tüm yönleriyle doğru okunabilmesi adına önemli görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Göstergebilim, Hale Sontaş, Yeryüzü Tanrıları

Abstract

Although the semantics of today's important disciplines, which are necessary for communication in all areas of life, is an effective approach to discovering and analyzing meaning, has provided its own creation area in the form of non-language indicators in many disciplines. This discipline, which is spiral with culture and vital experiences, is seen as a solution method in the field of art in terms of visual analysis and interpretation. The semiology that is effective in comprehending the structure of the human being in its center is effective in the analysis and analysis of the indicators in the works of art with the transformation of the visual semiotics wing into art. In this study, it is tried to analyze the indicators found in Hale Sontaş's "Yeryüzü Tanrıları" which has been working for a long time in the field of plastic arts and who has gained a place with her effective works in contemporary Turkish art within the framework of semiotic analysis method. After Hale Sontaş studied for two years at Istanbul University, Faculty of Literature, Department of Art History, in 1963, she started studying at Bedri Rahmi Eyüboğlu's workshop at the State Academy of Fine Arts. Hale Sontaş has been mentioned successfully by Eyüboğlu and has been one of the artists who managed to carry his art to the present day with enthusiasm. The artist, who lived in Switzerland and France for a while, improved his artistic creation with the knowledge, technique and experience he gained during his studies and demonstrated his own style by combining with the education he had got in Istanbul (galeridiani.com, 2019). Hale Sontaş, who started her works with an abstract understanding based on calligraphy and miniature, has been seen to be directing an expressive narration which she has realized with large color spots (Aldoğan 2003:75). The horoscopes, which are kept up-to-date in all times and in all societies, have been transferred to the plane of painting in Hale Sontaş's "Yeryüzü Tanrıları" and their meaning and content has been expanded with the stars' names in the period they were produced and brought into original icons in all of the famous faces (Ersoy, 2004:430). The semiotic approach of Hale Sontaş's "Yeryüzü Tanrıları" is seen as important for the better recognition, understanding and correct reading of the work in all aspects.

Keywords: Semiotics, Hale Sontaş, Yeryüzü Tanrıları

Giriş

İnsan doğasında vazgeçilmez bir olgu olarak var olan iletişim, en temel anlamda bir gönderici ve alıcıya ihtiyaç duymaktadır. İnsanı, doğumundan ölümüne değin kuşatan iletişim biçimleri, birçok şekilde kendini var edebilmiştir. Biyolojik bir varlık olan birey, sosyal yönüyle varlığını ortaya koymuş ve tarih boyunca birçok amaç ve ihtiyacı karşılamak için kendini ifade edebilme yollarının arayışı içinde olmuştur. İnsanlık tarihi boyunca kendini ifade etmenin en etkili ve özel araçlarından biri olan sanat yoluyla salt kendini ifade edebilme ve anlatılarını iletme arayışının ötesinde dünyayı, bireyi, yaşamı vb. kavram ve olguları anlamlandırma boyutunda güçlü bir yönünün olduğu görülmektedir. Sanat yoluyla hayal gücünü ve yaratıcılığını harmanlayarak duygu, düşünce ve iletimlerini somutlaştıran sanatçı ürettiği eserleriyle anlatımlarını gerçekleştirmektedir. Sanat, sanatçının yaratımında olan aktarımları gerçekleştirirken, bu aktarımlar yoluyla sanatçının da coşkularını, duygularını iletme aracı işlevini görmektedir. Sanatçı, ilgisini cezbeden tüm durumları kendine özgü ifade biçimleriyle yaratmaktadır. Sınırsız bir konu alanına sahip sanat yoluyla, dini, mitolojik, ideolojik, metafizik, astrolojik, tarihi, kültürel gibi yapı, sistem, duygu, durum ve olgular aktarılabilir.

Türk resim sanatında eserleri ve sanatsal tavrıyla kendine yer edinen Hale Sontaş; 1943 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1960 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünde öğrenim görmüş, Prof. Oettinger, Prof. Scheie ve Prof. Semavi Eyice'nin öğrencisi olmuştur. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde öğrenim gören sanatçı Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesini bitirmiş, öğrencilik yıllarında Cenevre ve Neuchatel'de mezun olduktan sonra Yunanistan, İtalya, Almanya, İsviçre, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde araştırma ve incelemeler yapmış, ayrıca Aubusson, Hereke, Taşpınar ve Isparta halılarında esinlenerek halılar dokumuştur (Sontaş, 1992: 27). Kendi duygularından, düşüncelerinden, gözlerimden ve deneyimlerinden yola çıkarak eserlerini üreten bir sanatçı olarak Hale Sontaş, çalışmalarında çoğunlukla simgesel bir dil kullanmayı tercih etmektedir. Güncel yaşamda yüz yüze geldiği olguları zaman zaman mitolojik uzantılarıyla ele alan sanatçı, yer yer fantastik elemanlarla birleşen yapıtlarında geniş bir iç dünya geniş bir kültür dünyasının dışı vurumu gözlemlenebilir (Nirven, 1991: 16). Resim çalışmalarına sıra dışı bir yaklaşımla kaligrafi ve minyatürü temel alarak soyut bir anlayışla başlayan, soyut çalışan sanatçı, büyük renk lekelerine evrilen çalışmaları dışavurumcu bir anlatıma dönüşmüştür (Aldoğan, 2003:75). Sanat yaşamında kaligrafik ve minyatür çıkışlı olmasının avantajlarını yakalayan sanatçı, çizgiye öncelik verdiği kadar, lekelerin boyutsal büyüklüğünde soyuta dönüşecekmiş gibi görünen figürleri, özgün tasarımlarında rahatlıkla kullanmaktadır. Kaligrafiyi ustalıkla bir şekilde çizgiden, renkçi lekelerle evirmesi, figüratiften uzak kalmasına sebep olmamıştır. Çizgi, leke ve dokunun meydana getirdiği figüratiften soyuta, soyuttan figüratife geçiş yılların getirdiği deneyim sanatçıya has nitelikler olarak hayat bulmuştur. Geçmiş ve çağdaşlığın birlikteliğinin tadı yakalanan eserlerinde, kültürel değerlerinden birçok dönüt alınabilmektedir. Eserlerinde fanteziler içinde kurguladığı semboller ve ironi kendine has üslubu içinde harmanlanmaktadır. Duygusal tepkilerini, düşüncelerini dışavurumcu bir tavırla serbestçe eserlerine yansıtır. Maharetli bir şekilde karşıt renkleri sıklıkla kullanan sanatçının eserlerinde serigrafiyi, yağlı boya üzerine çoğunlukla manipüle ettiği kolaj tekniğini kullandığı teknikler arasında görmek olasıdır (Olgaç, 2011). Güncel yaşamda karşılaşılan olguları mitolojik uzantıları ile fantastik öğeler de kullanarak ele alan sanatçı, Altın varak veya yaldız bir ara eleman olarak değil, başlı başına bir renk olarak kullanarak geçmişe gönderme yapmaktadır (Ersoy, 1998: 119). Sanatsal faaliyetleri biçimsel ayrımlar gösteren safhalardan oluşan sanatçının, çalışmalarının bir döneminde astroloji ve burçlar üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Dönemin yıldız isimleriyle simgelenen burçlar sanatçının eserlerinde gökyüzünden dünyaya indirilerek izleyicisinin gözleri önünde sergilenme fırsatı yakalamıştır. Medyanın da aracılığıyla günümüzde kendine fetişler yaratan insanın, doyumsuz durumundan çıkış yolunu ve bu durumun yarattığı ironiyi yaratılan idollerin burçları ile özdeşleştirerek, metafizik bir arayışla sunmuştur.

Tarihi süreç içerisinde değeri dönemsel olarak değişiklik gösteren astroloji neredeyse insanlık tarihiyle bir anılabilmektedir. Astrolojinin konu olduğu tartışmalar bugün hala güncelliğini korumasına rağmen, her dönemde ve her toplumda tazeliğini her daim koruyabilmeyi başardığı görülmektedir. Evrensel bir nitelik biçilebilecek konumda olan astroloji, üzerindeki bir takım farklılıklarla kendini topluluklara has bir şekilde meydana getirdiği ve kendi zümresini oluşturduğu görülmektedir. Hem tarihi açıdan, hem de muhtevası ve oluşturulduğu kültür açısından astroloji birçok türe ayrıştırılabilmektedir. Tarihi açıdan Helenistik, Klasik, Modern Astroloji gibi türlere, diğer açılardan Çin, Kızılderi, Arap, Hint, Mistik ve Batı Astrolojisi gibi çeşitlere ayrıldığı görülebilmektedir. Özünde göksel cisimlerin yer ve hareketlerinin yeryüzündeki olaylar ve insanlarla bağlantısı üzerine var oluşunu ileri sürmektedir. Bu sistemlerin bazısı yıldızlarla bağlantılı bazıları değil, birtakımı karakterle ya da psikolojiyle ilgili, kimileriye kadere yönelik açıklama ihtiva etmektedir. Doğum tarihinden yararlanan ya da yararlanmayan olduğu gibi aylık ya da yıllık ölçütte oluşturulanları da vardır. Türkiye'deki astrologların, genel olarak Batı Astrolojisini kullandığı görülmektedir (Yapıcı, 2018: 39-40). Kökeni bakımından çok eskilere tarihlere uzanan astroloji binlerce yıldır kehanet ve ilim kaynağı olarak kullanılmıştır. Bu kadim sistem yıldızların,

gezegenlerin ve diğer tüm göksel cisimlerin konumlarının Dünya üzerindeki olaylar üzerinde içkin bir etkisinin olduğu temeline dayanmaktadır. Doğulan anın ay ve günün, gök cisimlerinin hareketleriyle doğrudan ilişkisi olduğu fikrinden yola çıkmaktadır. Geçmiş çağlarda Zodyak (Burçlar Kuşağı) okumaları için astrologların görüşlerinden faydalanılmış, ortaçağda krallar ve imparatorlar, saraylarında kraliyetleri için astrologlardan yararlanmış, Rönesans döneminde astroloji yeni astronomi bilimine dahil olmuş ve günümüze kadar bir çok evreden geçerek kendine yön bulmuştur. Bugün hala birçok insan astrolojiye inanmaya gazete veya internet ortamından günlük burç yorumlarını takip etmeye devam ettiği görülmektedir (Sears, 2019: 9). Batı Astrolojisinin gelişimsel tarihini üçe ayırmak mümkündür. Gökyüzüyle belli bir coğrafyada yaşayanlar arasında ilişki kuran astroloji, doğum haritalarına dayanan, burcun özelliklerini kapsayan horoskop (doğumsal ya da natal) ve üçüncü olarak ise yaşanan ya da yaşanılacak güne, haftaya dair burçlara dayanmaktadır. Olaylara yorum getirmeye çalışan, günümüzde gazetelerin vazgeçilmez köşelerinden biri olan günlük fal-lar olarak görülmektedir. Astrolojinin farklı bu üç biçimi birbirlerinden doğmuştur ve tarihsel olarak bağlantı içindedir (Uyar, 2015: 16). Astroloji, günümüzde daha çok medya vasıtasıyla ve magazinsel boyutuyla dikkati çekmektedir (Yapıcı, 2018: 39-41).

Göstergebilim

Eskiçağdan günümüze dek birçok felsefecinin, bilim adamının ve hekimin üstüne düşünce geliştirdiği göstergebilim, öncelikle dilsel göstergeler olmak koşuluyla çeşitli alanlardaki göstergeleri, belirtileri araştırmaktadır. Türkçede göstergebilim diye karşılık bulan semiotik kelimesi, Yunancadaki semeiotike teriminden, semiyoloji sözcüğü ise Yunanca semeion (gösterge) ve logia sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Mantık ve dil alanındaki ve hastalık belirtilerinin incelenmesinde ilk olabilecek örneklerinin görülmesiyle Batı düşünce tarihinde bir göstergeler öğretisi kendine yer edinmeye başlamıştır (Rifat, 2009: 27-28). Diller, düzgüler, belirtgeler vb. gibi gösterge dizelerini inceleyen bilim olan göstergebilim, bu tanımıyla birlikte dil, göstergebilimsel konuların bir bölümünü oluşturmakta, bununla birlikte dilsel olmayan göstergelerin incelenmesine imkân sağlamaktadır (Guiraud, 1994: 17). Bir bilim dalı olarak varlığını göstermesi yirminci yüzyılda olan göstergebilimin birbirinden habersiz Amerika ve Avrupa'dan iki öncüsü olmuştur (Rifat, 2009: 30). İsviçre'den Saussure göstergebilimi, göstergelerin toplum içindeki yaşamını inceleyecek bilim olarak ifade ederken, eş zamanlı olarak Amerika'dan Pierce ise göstergeler üstüne genel bir kuram tasarlamıştır. Saussure göstergebilimin toplumsal işlevine, Pierce ise mantıksal işlevine vurgu yapmış, ancak göstergebilim özünde bu iki tarafıyla sıkı bir ilişki içinde olmuştur (Guiraud, 1994: 17-18). Göstergebilimsel çalışmalar bu iki öncünün nitelikleri baz alınarak iki farklı doğrultuda yol almış, aynı zamanda karma özellikle sayılabilecek girişimlerinde olduğu görülmüştür. A. J. Greimas'ın göstergebilim yaklaşımında çok geniş kapsamlı bir bakış açısının olduğu görülmektedir. Greimas'a göre göstergebilim "hem dünyanın insan için, hem de insanın insan için taşıdığı anlamı" taşımaktadır, dilbilimle mantıktan faydalanarak bir üstbilim tasarısıyla temel anlamsal düzeneği hedeflemektedir. Anlamın algılanma ve üretiliş koşullarını kavramsal bir düzlem içinde açığa çıkarma amacını taşımaktadır (Aktaran: Vardar, 2001: 87-88). Algirdas Julien Greimas geliştirdiği çözümleme yöntemini, yazınsal, yazınsal olmayan ve görsel sanatlar gibi farklı dizgelere uygulayıp, insanın yarattığı, anlam taşıyan yapıların hem statik niteliklerini hem de kişiden kişiye toplumdan topluma farklılık gösteren niteliklerini yani temel ve yüzey yapıları ortaya çıkarmayı amaçlamıştır (Kıran, 2002: 290). Greimas'ın göstergebilimi iletişimi sağlayan yalın gösterge dizgelerini değil, güdümlü olarak ileti sunmayan ama yine de anlamsal katmanlar barındıran bütün gösterge dizgelerini çözümleyebilecek nitelikte ve sürekli gelişen bir bilimsel tasarım yapısındadır. Ele alınan alanda herhangi bir anlamlı bütünü oluşturan alan hangi anlamsal katmanlardan geçerek oluşuyor, bunu bir üst dil aracılığıyla yeniden yapılandırmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla bir gösterge dizgesindeki anlamların ötesinde anlamın eklemlenmiş biçimini, anlam üretiminin süreçlerini ortaya koymaya çalışmaktadır (Rifat, 2008: 203). A. J. Greimas'ın üretici süreç olarak tanımladığı çözümleme yaklaşımı üç aşamada gerçekleşmektedir:

1. Söylemsel Düzlem (-Söylemsel Anlam/İzlekleşme/Betiselleşme) 2. Yüzeysel Düzey (-Anlatsal Sözdizim, -Anlatsal Anlam) 3. Derin Düzey (-Temel Sözdizim, -Temel Anlam).

Eser çözümlemesinde, Söylemsel Düzlem aşamasında eserde bulunan göstergelerin düzanlam ve yananamları irdelenmektedir. Düzanlamın, anlamlandırmanın ilk düzlemine gönderme yaptığı söylenebilir. Gösterge içindeki anlam olan düzanlam, gösteren/gösterilen ilişkisinden ortaya çıkmaktadır ve göstergenin açık ve bilinen anlamını oluşturmaktadır. Yananlam ise, anlamın ikinci düzlemine gönderme yapmaktadır ve çağrışımsal anlam da denilebilir. Yananlam, okuyucuların duyguları ve kültürel değerleriyle karşılaştırıldığında ortaya çıkmaktadır. Yananlam alıcının/kullanıcının içsel gerçekliği ile dolaysız bağıntılıdır (Parsa ve Parsa, 2004: 59-60). Bu aşamada göstergeler anlam birimciklerine ayrılarak ortaya çıkan izlek önerileri verilmektedir. Çözümlemenin yine bu aşamasında bütüncedeki kahramanlar, nesnelere, zaman ve uzam temel işlevleri yani birincil değerleri ile ortaya konulmaktadır (Günay, 2002: 187). Yalından karmaşığa bir adım daha atıldığı Söylemsel Anlam alt aşamasında yeni anlamların varsıllaştığı görülmektedir.

Anlamsal öğelere yeni izleksel özellikler ve betisel nitelikler eklenmektedir (Rifat, 1982: 24). Söylemin oluşması sürecindeki izlekler belirlenmektedir.

Yüzeysel Düzey (-Anlatsal Sözdizim, -Anlatsal Anlam) aşamasında anlatımın işleyiş şekli ortaya konmaya çalışılmaktadır. Anlatıda yer alan olayın çatısına göre kişilerin işlevleri tespit edilmekte ve gerçekleştirdikleri işlevlere göre isimlendirilmektedir. Söylemdeki kişilere bağlı eylem, olay ve duyguların organizasyon şekli ve anlatımın nasıl eklemlendiği irdelenmektedir. Eyleyenler şeması bu aşamada gerçekleşerek önem kazanmaktadır (Sığırcı, 2016: 60).

Derin Düzey (-Temel Sözdizim, -Temel Anlam) aşamasında söylem ve anlatı aşamasının irdelenmesi neticesinde, söylemdeki anlam evrelerinin temellendiği soyut ve mantıksal açıdan en derin düzeydeki yapıların ortaya çıkartılması amaçlanmaktadır (Sığırcı, 2016: 65). Çözümlemeye alınan bütüncedeki anlam taşıyıcı öğeler arasındaki farklı biçimdeki bağlantıların ortaya çıkartılması söz konusu olmaktadır. Derin düzeydeki çözümleme direkt olarak içerik düzeyinde yapılan bir çözümlemedir (Günay, 2012: 39). Üretici süreç içerisinde birbirlerine göre soyuttan somuta, basitten karmaşığa giden çeşitli düzeyler bulunmaktadır. En soyut düzeyde, karşıtlık, çelişkinlik ve içeme gibi göstergebilimsel dörtgen üzerinde eklenen temel mantıksal anlamsal ilişkiler bulunmaktadır ve bu dörtgen tüm kavramsal karşıtlıkları zorunlu tutarak görsel biçimde yeniden sunmayı gerektirmektedir (Kıran, 2002: 294). Greimas'ın derin anlam çözümlemesi için yapılandığı dörtgen dört öğeden oluşmaktadır (Sığırcı, 2016: 67-68). Bu dörtgendeki ilişkiler Karşıtlık ($a1 < > a2$; $a2^- < > a1^-$), çelişkinlik ($a1 < > a1^-$; $a2 < > a2^-$), içeme ($a2^- a1$; $a1^- < > a2$) ilişkileriyle açıklanmaktadır (Kıran, 2002: 294).

Göstergebilimsel Dörtgen

Plastik sanatlar alanında kendi adına bireysel bir söylem ve ileti içeren her bir eserin çözümlemesinde geçerli olan göstergebilim, anlamsal yapı, anlam oluşumu, düzenleniş mekanizması ve anlamlandırmanın okunmasında yardımcı olmaktadır. Günümüzün kültürel değerleri arasında var olan ve astrolojinin içinde yorumlanan burçlar, günlük yaşamda sıklıkla bireyin karşısına

çıkarmakta ve kültürün güncel bir parçasını oluşturmaktadır. Göstergibilimsel çözümleme yaklaşımıyla ele alınan çalışmanın konusu ve sanatçının sanatsal aktarımındaki bireysel yaklaşımıyla ortaya çıkan anlam boyutları, eserin çözümlenmesinde dikkate değer unsur olarak görülmektedir.

“Yeryüzü Tanrıları” Eserinin Göstergibilimsel Yaklaşımınla Çözümlemesi

Resim 1: Hale Sontaş, Yeryüzü Tanrıları, 41x29 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya.

Kaynak: (Ersoy, 2004: 430).

Eserde kullanılan malzeme ve teknik bilgiler, plastik değerler, biçim özellikleri, esere yönelik belirlemeler

Eser 41x29 cm boyutunda, tuval üzerine yağlı boya tekniğiyle üretilmiştir. Merkezi bir kompozisyon üzerine dengelenen resim, zeminle kontrast renklerin oluşturduğu yapı üzerine oturtulan büyük leke değerlerinin katkısıyla biçimlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Yatay olarak ortadan bölündüğünde iki parça halinde değerlendirilebilecek eser, nesnel ve simgesel değerleri ortak müşterekte buluşturmuştur. Üst kesitin orta bölümünde ünlü tiyatrocunun yüzü ve aşağıya doğru bütünleşerek gelen gövdesi yerleştirilirken, alt kesite sanatçının ellerinde tutuyormuşçasına koç başı figürü yerleştirilmiştir. Eserin sağ alt tarafında bulunan koç başının, kompozisyonun dengesini sağ yöne doğru kaydırma etkisini nötrleyen, üst parçadan başlayarak aslında bir portre ölçülerinde sunulan figürün sağ kolunun pozisyonu olmuştur. Arka planda herhangi bir mekâna ait belirtilerin olmadığı eserde, universal bir etki söz konusu olmakla birlikte, resme derinlik katan değer olarak da görev yapmaktadır. Resmin dikey olarak orta bölümlerine ağırlıklı olarak soğuk renk leke değerlerinin ve siyahın yerleştirilmesine rağmen resmin geri kalan dikey sağ ve sol yanlarında sıcak renk tercihi yapılmış olması aynı şekilde resim içindeki figürleri mekândan yalıtmıştır. Koç başındaki boynuzda bulunan renklerin sıralı takibi ve birim tekrarı özelliği resme dinamizm katmaktadır. Koç figürünün başını sınırlayan griftli siyah leke değerleri, üst yarıda bulunan Haldun Dormen'in üzerine giydirildiği tiyatroya gönderme yapan, şapka izlenimi yaratan formun dâhil olduğu kostüm üzerindeki çizgisel lekeler ve hatta arka planda yer alan lekesele değerler esere hareket katmaktadır. Haldun Dormen'in yüzünün merkeze alınarak etrafında ağırlıklı olarak mavimsi yeşil renklerle oluşturulan formların döngüsel yapısının yardımıyla çerçevelenmesi kendi içinde bir döngü yaratırken, koçun başının da bulunduğu yine kendi içinde bir sirkü oluşturan alanın birleşerek göze dikey bir sonsuzluk işareti çizdiği ve evrenin sonsuzluğuna gönderme yaptığı düşünülebilir. Gözün aralıksız eserin içinde gezmesine olanak sağlayan kompozisyon düzeninde kırmızı rengin yerleştirildiği alanlar ritmin güçlenmesini sağlayan öğeler olmuştur.

Resmin teknik olarak en belirgin özelliklerinden birisi olan boya katmanlarının rahatlıkla duyumsanabilmesi, hissedilebilen fırça darbeleri ve tuşelerin yönleri, doğal özelliklerinden uzaklaştırılmış renk seçenekleri ve figürün gövdesinin deformasyona uğratılmış olması dışavurumcu etkiler taşımaktadır.

Söylemsel Düzlem Eserin Anlambirimcikleri

Gösterge	Düz Anlam	Yan Anlam
Erkek Portresi	Canlı/ + /insan/ + /yetişkin/ + /erkek/ + /yüz/ + /baş/	/başarılı/ + /çekici/ + /uzman/ + /Haldun Dormen/ + /güçlü/ + /ünlü/ + /burç vücut temsil bölgesi/
Haldun Dormen	/canlı/ + /insan/ + /yetişkin	Ünlü/ + /sanatçı/ + /oyuncu/ + /eğitmen/ + /yönetmen/ + /yazar/ + /çevirmen/ + /popüler/ + /popüler kültür/ + /fetiş/ + /kültür/ + /tiyatro/ + /güncel/ + /şimdi/
Koç Başı	/canlı/ + /hayvan/ + /evcil/	/güç/ + /cesaret/ + /atılganlık/ + /mükemmeliyetçilik/ + /kurban etme/ + /burç/ + /metafizik/
Boynuz	/canlı/ + / hayvana ait organ/	/burç simgesi/ + /koç burcu/ + /girişkenlik/
Kurdele	/cansız/ + /nesne/ + /aksesuar/	/gelenek/ + /kültür/ + /geçmiş/
Kostüm	/cansız/ + /nesne/ + /giysi/	/tiyatro/ + /kültür/ + /geçicilik/ + /oyun/ + /taklit/ + /başka kimliğe bürünme/
Şapka	/cansız/ + /nesne/ + /giysi/ + /aksesuar/	/kültür nesnesi/ + /gelenek/ + /geçmiş/ + /gösteriş/
Açık renk arka plan	/Bir renk/+açık renk değeri/+arka plan	/zaman döngüsü/ + /üniversal mekan/ + zamansızlık/
Kırmızı	/Bir renk/	/ateş/ + /enerji/ + /savaş/ + /tehlike/ + /güç/ + / kararlılık/ + / tutku/ + / şehvet/ + aşk/ + /canlılık/ + /koç burcu uğurlu rengi/
Mavi	/Bir renk/	/güven/ + /sadakat/ + / bilgelik/ + / özgüven/ + /akıl/ + /derinlik/ + /huzur/ + /dinginlik/ + /sonsuzluk/
Sarı	/Bir renk/	/güneş ışığı/ + /neşe/ + /enerji/ + /olgunluk/+/bolluk/ + /geçmiş/
Siyah	/Bir renk/	/hırs/ + /güç/ + /tutku/ + /gizlilik/ + /sır/ + /bilinmeyen/ + /gizem/

Eserde kullanılan göstergeler: Erkek portresi, Haldun Dormen, Koç Başı, Boynuz, Kurdele, Kostüm, Açık renk arka plan, Kırmızı renk, Mavi renk, Sarı renk, Siyah renktir, tabloda düz anlam ve yan anlamları verilmiştir. Bütüncedeki göstergeler anlam birimciklerine ayrılarak düz ve yan anlamları belirlendiğinde ortaya çıkan izleklerin ağırlıklı olarak: /koç burcu/, /astroloji/, /ünlü/, /fetiş/, /canlılık/, /popüler kültür/ olduğu görülmektedir.

Kahramanlar/Nesnelere/Uzam/Zaman

Eserde ünlü bir erkek tiyatro sanatçısı ve koç başı figürü bulunmaktadır. Erkek figürün ünlü sanatçı (eğitmen, yönetmen, oyuncu, yazar, çevirmen) Haldun Dormen olduğu açıkça görülmektedir. Kompozisyonda eserin öznesi konumunda ünlü sanatçının yer aldığı görülürken, anlama katkı yapan önemli bir nesnesi konumunda ise boynuzlarıyla birlikte koç başı yer almıştır. Eserde üst orta bölüme yüzü yerleştirilen Haldun Dormen'in yakalı, şapkalı ve kollarından kumaşla birlikte püsküller sarkan bir kostüm içerisinde yer aldığı görülürken, resmin sağ alt bölüme koç başı figürünün konumlandırıldığı görülmektedir.

Resim düzlemi üzerinde herhangi bir özel uzam göstergesine rastlanmamıştır. İnsan ve hayvan figürünün salt olarak ön planda tutulduğu eserde arka planın resmin sağ ve sol taraflarına doğru sarı renk tonlarıyla beliren alanın üniversal bir mekanı çağrıştırdığının izleri görülmektedir. Aynı zamanda arka planın oluşmasında seçilen sarı renk tonları geçmiş zamanın çağrışımlarını izleyicisine sunmaktadır. Zamana ait belirgin bir gösterge olmamasına rağmen tanınır bir tiyatro sanatçısı olan Haldun Dormen'in yetişkin ve ünlü olma potansiyeli göz önüne alınırsa yaşanan anı ve günümüzden çok da uzak olmayan bir zamanı aldığını söyleyebilmekle

birlikte eser içerisinde mavi rengin oluşturduğu dikey sonsuzluk simgesi algısının sonsuz bir zamanı nitelendiği söylenebilir.

Söylemsel Anlam/İzlekleşme/Betiselleşme

Yapıttaki göstergeler bağlam içerisinde incelendiğinde /koç burcu/, /ünlü/, /fetiş/, /canlılık/, /popüler kültür/ izleklerinin ortaya çıktığı görülmektedir.

/koç burcu/: Günümüzde astroloji denilince akla ilk olarak gelen burçlardır. Her burcun temsil edildiği bir simgesi vardır. Batı astrolojisinde ilk burç olan koç burcu boynuz simgesiyle temsil edilmektedir. Gökçisimlerinin hareketlerinin insanların hareketlerine ve karakterine etki ettiği düşüncesi üzerinden var olan astroloji türlerinden biri olan batı astrolojisi 12 çeşit burçla anılır. İlk burç olan koç burcu eserde ünlü sanatçı Haldun Dormen'in yüzüyle ve koç burcunun simgesi olan koç başıyla yer almıştır. Haldun Dormen koç burcudur. Eserde sanatçı koç başı ile kompozite edilerek koç burcuyla ilişkilendirilmiştir. Koç burcunun vücutta yönettikleri kafa ve yüzdür. Özne olarak; koç burcu olan Haldun Dormen'in baş ve yüzünün eserde açıkça kullanılması /koç burcu/ izleğini oluşturmaktadır. Koç burcunun anahtar sözcükleri arasında "liderlik", "öncü ruh" yer almaktadır. Haldun Dormen'in mesleği ve yaptığı "eğitmenlik", "yönetmenlik", "oyunculuk", "yazarlık", ve "çevirmenlik" gibi işlerin önderlik ve macera ruhu gibi özellikler istemesi ve koç burcunun belirtilen öne çıkan özellikleriyle ötüşmekte olduğu görülmektedir. Koç burcunun yönetici gezegeni Mars'tır ve burcun cinsiyeti erkektir. Erkek bir öznenin seçilmesi /koç burcu/ izleğinin ortaya çıkmasında katalizör olmuştur.

/fetiş/: Eserde özne durumunda kullanılan kostüm içinde belirtilen sanatçı, güncel bir ilgi odağı olarak günümüzde popüler kültür içinde var olan astroloji ve burçların günlük yorumlarıyla hayatını yönlendirenlere ve yine popüler kültür içinde var olan idol haline getirilen /ünlü/lerin /popüler/itesinin gelip geçiciliğini öne çıkararak tapılacak nesnelere haline gelmesini, /fetiş/ izleğini oluşturmaktadır. Bu bağlamda yaka düzenlemesiyle soyтары giysisini çağrıştıran kostüm, yüzyılın sorunları arasında olan /geçicilik/ ve /başka kimliğe bürünme/ye işaret etmektedir.

/canlılık/: Eserin oluşumundaki kırmızı tonlardaki nitel renk göstergeleri, koç burcunun da renk simgesi olan kırmızı renk ve bu rengin oluşturduğu /enerji/ ve /canlılık/ izleğini oluşturmaktadır. Koç burcunun elementi olan /ateş/, kırmızıyla temsil edilebilir ve /canlılık/ ve /tehlike/ izleğini güçlendirir. Türk dünyasında gelinlik kızların, koçların ve Nevruz'da kesilecek kurbanların başlarına kırmızı kurdele bağlandığı bilinmektedir (Aktaran: Alyılmaz, 2009: 42). Bir gelenek olarak koç başına bağlanan kırmızı kurdele, içinde yaşanan kültürün izlerini yansıtırken, resimde koç figürünü ön plana çıkarmaktadır. Kurdelenin renginin kırmızı olması /canlılık/ izleğini güçlendirmektedir.

/popüler kültür/: hızlı üretilip tüketilen kültür yapısını oluşturan popüler kültür zamansal olarak belli bir süreyi temsil etmektedir. Kısmi bir zaman aralığını kapsayan popüler kültür kısa süreli varlık gösterirken toplumun onayını belli bir zümre tarafından almaktadır. Günlük uygulamalar içinde kendine yer edinen bu kavram altında günlük tüketim nesnelere yoğunluklu olarak kitle iletişim araçları aracılığıyla tanıtılmakta ve tüketim olanaklarını genişletmektedir. Kendi tanrılarını hızlıca yaratıp hızlıca tüketen bir kültür durumudur. Bu bağlamda ünlü bir isim olan Haldun Dormen imgesi popüler kültür ikonuna uygun bir malzemedir. Astrolojiyle ilişkilendirilen sanatçı burçların takibinin sağlanması ve yaşam dinamiklerinin buna göre tek tipleşmesi için idol olarak gösterilen sanatçının fetiş göstergesi /popüler kültür/ izleğinin oluşmasını sağlamıştır.

Yüzeysel Düzey: Anlatısal Sözdizim ve Anlatısal Anlam

Resimde temel olarak yer alan eylem, kostüm içinde ünlü bir isim ve onun burcunun çağrışımlarını veren koç başıyla birlikte yer alan kurgudur. Eyleyenlerin işlevlerine göre konumu bağlamsal olarak belirlendiğinde eserde yer alan tüm kavramların somutlaştığı görülmektedir. Merkeze yerleştirilen özne, temsil ettiği burcun simgesel özelliklerine vurgu yapan boynuzlu koç başıyla birlikte ön plana çıkarılmış ve birbirleriyle özdeşleşmelerine kaynak olmuştur. Resmin öznesi olarak kullanılan Haldun Dormen'in bakışlarının dolaysız bir şekilde izleyicisine doğru olması gücünün, popülerliğinin, yıldız olduğunun altını çizen bir ilişkinin çağrışımlarını sunmaktadır. Öznenin özünde ulaşmak istediği tüketim kültürü içinde varlık bulan gelip geçiciliği, bu kültür normları arasında yer edinen mesnetsiz burç yorumlarını ve bu durumdan medya ve popüler kültür ikonları aracılığıyla oldukça etkilenebilen bireylerin farkındalık kazanmasıdır. Öznenin varmak istediği nesnenin yapısı soyuttur.

Popüler Kültür + Yüksek Kültür = Kültür

Yüksek Olmayan Kültür + Popüler Olmayan Kültür = Geçicilik

Yüksek Olmayan Kültür + Popüler Kültür = Fetiş

Popüler Olmayan Kültür + Yüksek Kültür = Birey Olarak Sanatçı

Eserin derin yapısında; dörtgen çözümlenmesinde fetiş ve birey olarak sanatçı kavramlarının ilişki yapısı ortaya çıkmaktadır. İçinde bulunulan gerçek yaşamdan bir birey olarak sanatçı eserin üst kısmına yerleştirilmiş, alt kesite sanatçının fetiş bir gösterge olarak ilişkilendirilmesinde ciddi bir destek olan boynuzuyla birlikte koç başı figürü olmuştur. Bu şekilde kurgulanan eser, günlük tüketim nesnelere, ikonaların geçiciliğini ve popüler kültür içindeki yönlendirici etkisiyle burç yorumlarının hayatlara ne kadar dahil olduğunu izlerini gizil bir şekilde ortaya koymaktadır.

Gerçek + Varsayım = Simge

Varsayım Olmayan + Gerçek Olmayan = Simge Olmayan

Varsayım Olmayan + Gerçek = Fizik

Gerçek Olmayan + Varsayım = Metafizik

Sonuç

Geçmişe oldukça eskiye dayanan ancak çağdaş formunu yirminci yüzyılda alan göstergebilim epeyce geniş açılımlara sahip bir kavram olmakla birlikte, birçok bilim dalına yönelik yapısıyla çözümcül bir araç olmaktadır. Bir iletişim aracı niteliği olan sanatsal eserlerin çözümlenmesinde yetkin bir görevi olan bu yöntemle anlamın çözümlenmesinde yapısal olarak aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Sanat eseri kendi doğası gereği anlatımlarını yaşayan varlıklara dönüştürmektedir. Alımlayıcısı tarafından çözümlenmeleri ve anlamlandırılmaları teknik bir sürecin gerekliliğini doğurmaktadır. Göstergebilimsel yaklaşım, görsel nesnelere anlam kapsamının ortaya konulmasında çözümlenmenin önemini vurgulamaktadır. Göstergebilim yoluyla geleneksel eleştirme yöntemlerinden öte eserin tarafsız bir biçimde nitelenmesi sağlanmakta ve yapıtın nasıl anlamlı bir bütüne kavuştuğuyla ilgilenilmektedir. Bu yolla çelişiksiz bir okuma pratiği sağlanmakta ve anlam örüntüleri ortaya konmaktadır. Anlamın oluşmasına dair kaygıların ortadan kalkması üzerine birçok çalışmaya kaynak olan ve örneklerinin sıklıkla görülebileceği göstergebilimsel çözümlenme yaklaşımı, görsel imge bombardımanına sahip olan resim alanının çözümlenmesinde etkili bir yöntem olarak görülmektedir.

Belli bir anlamsal bütünlüğe sahip sanat eserlerinin çözümünde önemli bir bilimsel yöntem olan göstergebilim, dil dışı gösterge olanaklarıyla çözümlenebilir. Çalışmada Hale Sontaş'ın "Yeryüzü Tanrıları" adlı eserinin çözümlenmesi A.J. Greimas'ın göstergebilimsel yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Greimas'ın üretici süreç olarak tanımladığı çözümlenme aşamaları yüzeysel yapıdan derin yapıya doğru gerçekleştirilmiştir. Okumanın sonucunda tüm gösterge dizelerindeki anlamsal katmanların sistematığı meydana çıkarılmış ve tüm ilişkiler çözümlenmiştir. Eserin adının bile gösterge olarak değerlendirilip, izleyicisine birçok veri sağladığı resmin zengin anlam ve içeriği ortaya çıkarılmıştır. Hale Sontaş'ın "Yeryüzü Tanrıları" isimli eserinin göstergebilimsel yaklaşımla çözümlenmesi eserin tüm yönleriyle doğru okunabilmesi adına önemli görülmektedir.

Kaynaklar

- ALDOĞAN, Semra (2003). Eğitimci Kimliğiyle Bedri Rahmi Eyübođlu, Yüksek lisans tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- ALYILMAZ, Semra (2009). Maslenitsa ve Nevruz Bayramları Arasındaki İlişki. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(7), 29-54.
- ERSOY, Ayla (1998). Günümüz Türk Resim Sanatı. İstanbul: Bilim Sanat Galerisi.
- ERSOY, Ayla (2004). 500 Türk Sanatçısı. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
- GÜİRAUD, Pierre (1994). (Çeviren: Mehmet Yalçın). Göstergebilim. Ankara: İmge Kitabevi.
- GÜNAY, V. Dođan (2002). Göstergebilim Yazıları. İstanbul: Multilingual.
- GÜNAY, V. Dođan (2012). Görsel Göstergebilim ve İmgenin Anlamlandırılması. (Editör: V. Dođan Günay ve Alev F. Parsa). Görsel Göstergebilim İmgenin Anlamlandırılması. İstanbul: ES Yayınları, 11-54.
- KIRAN, Zeynel (2002). Dilbilime Giriş. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- NİRVEN, Nur (1991). Hale Sontaş'ın Yapıtlarında Simgeler. Sanat Çevresi Dergisi, Ocak 1991 (147), 16-17.
- OLGAÇ, S. Sema (2011). Bir İstanbul Masalında Hale Sontaş'ın "Aşık Kuleleri...", <https://www.isikbinyili.org/arsiv/docView.php?d=article&id=331>, Erişim Tarihi: 30.05.2019.
- PARSA, Seyide ve Parsa Alev Fatoş (2004). Göstergebilim Çözömlenmeleri. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.
- RİFAT, Mehmet (2008). XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
- RİFAT, Mehmet (2009). Göstergebilimin ABC'si. İstanbul: Say Yayınları.
- SEARS, Kathleen (2019). (Çeviren: Gülçay Güney). Astroloji 101Güneş Burçlarından, Ay Burçlarına Astroloji Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey. İstanbul: Say Yayınları.
- SİĞİRCİ, İlhami (2016). Göstergebilim Uygulamaları. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- SONTAŞ, Hale (1992). Hale Sontaş Yeryüzü Tanrıları 7-27 Mart 1992 Resim Sergis Katalođu, İstanbul, Tuđray Sanat Galerisi.
- UYAR, Tevfik (2015). Astrolojinin Bilimle İmtihanı. İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınları.
- YAPICI, Hakan (2018). Gündelik Hayatta Popöler Kültürel Bir Unsur Olarak Burçlar, Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

İnternet Kaynakları

galeridiani.com, 2019, <http://www.galeridiani.com/sanaticilar/hale-sontas/8/> Erişim Tarihi: 30.05.2019.

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО СКВОЗЬ ПРИЗМУ СВОБОДЫ ОТ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ

CONTEMPORARY ART THROUGH THE PRISM OF FREEDOM FROM GENDER STEREOTYPES

Valentina Rak

V.N. Karazin Kharkov National University, Kharkov, Ukraine

Аннотация

Современное общество пронизано гендерными стереотипами. Многие ученые изучают данный феномен и предлагают свои варианты борьбы с ними. Психолог Сандра Бем предложила теорию гендерной схемы. Она выделяет три доминирующих стереотипа: 1) антропоцентризм, 2) гендерная поляризация, 3) биологический эссенциализм. Современное искусство является гендерно нейтральным. Оно помогает возвыситься над штампами, навязанными обществом. Примером тому являются художественные выставки (Биеннале молодого искусства в Харькове, харьковский фестиваль современного искусства Non Stop Media). Проект «Лисистрата» Нины Мурашкиной является одним из самых ярких и наглядных. Примитивное искусство также имеет свое место в борьбе с противоречиями. Новое понимание субъективности открывает возможности для реализации своей идентичности.

Abstract

Modern society is permeated with gender stereotypes. Many scientists study this phenomenon and offer their options for dealing with them. Psychologist Sandra Bem proposed a theory of gender patterns. She identifies three dominant stereotypes: 1) anthropocentrism, 2) gender polarization, 3) biological essentialism. Contemporary art is gender neutral. It helps to rise above the cliches imposed by society. An example of this is art exhibitions (Biennale of Young Art in Kharkov, Kharkov festival of contemporary art Non Stop Media). The project "Lysistrata" by Nina Murashkina is one of the brightest and most visible. Primitive art also has its place in the fight against contradictions. A new understanding of subjectivity opens up opportunities for the realization of one's identity.

Гендерные стереотипы являются одними из самых устойчивых и имеют свойство перевоплощаться в различные формы. Известный американский психолог Сандра Бем предложила теорию гендерной схемы. Она выделяет три доминирующих стереотипа, характерных для западной культуры. Первым является антропоцентризм, то есть веры в мужское преимущество во всех сферах жизнедеятельности. Второе это гендерная поляризация, которая демонстрирует разную природу женщин и мужчин. И третье, самое распространенное, биологический эссенциализм. Объявление, что гендерные отличия обоих полов и преимущество мужчины являются природными, «естественными» [1]. Гендерные роли заучиваются с самого детства с процессом обучения. Неакадемические направления выходят за рамки классических дискуссий и диктуют свои правила. Данные стереотипные установки, на самом деле, пошатнулись с приходом права выбирать, свободно высказывать и показывать свою идентичность. Природа дала жизненно необходимые органы, но навязанные схемы поведения уже вышли за ее пределы, стали доступны для корректировки под удобным углом определенного субъекта.

Современное искусство призывает быть гендерно нейтральными, возвыситься не только над стереотипами, но и над всеми искусственно созданными шаблонами. На днях в Харькове проходила вторая национальная Биеннале молодого искусства, которая представила широкий диапазон новейших форм изобразительного искусства под названием «Кажется, я захожу в наш сад». Среди шестнадцати локаций выделялся проект «Лисистрата» Нины Мурашкиной. По легенде, Лисистрата была первой феминисткой в истории литературы, ее образ был создан греческим философом Аристофаном и был нацелен на прекращение войны, начатой мужчинами. Героиня собирает женщин-единомышленниц для борьбы с агрессией и успешно осуществляет свой план [3]. Композиция художницы наглядно показало обществу возможности силы духа женщин. Демонстрацию обнаженности необходимо воспринимать больше не с физической стороны, а с эмоциональной. Здесь не было место сексизму и доминированию. Это верный шаг к открытию себя миру.

Темой гендерного неравенства увлечены многие творческие деятели. Среди них выделяется и Татьяна Малиновская, которая работает с многими видами искусства. Она является одной из участниц харьковского фестиваля современного искусства Non Stop Media. Вместе с Артемом Волокитиным проводит мастер классы по живописи и не только. У всех есть возможность прикоснуться к особому миру современных композиций, почувствовать себя частицей творческого сообщества. Таких примеров очень много, они вдохновляют, являются точкой отсчета нового вектора в культуре, где нет места строгим рамкам и «природным» законам.

Для зрителя с традиционными взглядами на жизнь, может показаться происходящее в современном художественном мире хаосом и бессмыслицей. Посмотреть в глубь проблемы не всегда так просто, как кажется. Увидеть себя в портрете из веток или битого стекла, многим не под силу. Главными зрителями на подобных выставках является студенческая среда, которая наиболее открыта к новым и нестандартным решениям. К примеру, марш равенства ХарьковПрайд, прошедший впервые в городе, наглядно продемонстрировал разногласия и определенные позиции в обществе. Его организаторы и их противники были подготовлены к эмоциональным атакам. Многие рисовали плакаты, писали лозунги и кричали слоганы. Их старания визуализировать свою боль можно отнести к примитивному искусству, которые также имеет свое место в творческой нише. ЛГБТ-сообщества часто проводят мастер-классы по искусству татуировки, предлагают бесплатно набить тематическое тату в рамках фестиваля, тем самым приобщиться к движению по борьбе с гендерным неравенством. Является ли это обязательным условием на дороге к репрезентации своей идентичности? На самом деле, можно оставаться самим собой и иметь четко выраченную позицию, можно выходить на улицу и кричать о любви, а можно вооружиться словом и писать меткие статьи на острые темы. Каждый волен выбирать свои методы борьбы или переговоров, дискуссий или монументальной визуализации.

«Можно сказать, что если новые критические дискурсы современности постулируют принципы нового понимания субъективности как децентрализованной и неэссенциалистской, то гендерная теория субъекта воплощает эти принципы в конкретном анализе новых практик субъективации в современной культуре» [2, 284 с.]. Подобное взаимодействие нескольких социо-культурных составляющих является реальностью общества, в котором мы живем. Сложность заключается в недопонимании друг друга, использовании неправильных инструментов в аргументации. Именно искусство является медиумом, посредником среди живых стереотипов. Художественные экспозиции одновременно «молчаливо кричат» и пытаются найти точки соприкосновения с параллельными суждениями.

Источники:

1. Гендерна педагогіка: навчальний посібник.- Суми: ФОП Цьома С.П., 2018.-304 с.
2. Жеребкина И. Субъективность и гендер: гендерная теория субъекта в современной философской антропологии .- СПб.: Алетейя, 2007.-312 с.
3. <https://www.segodnya.ua/lifestyle/afisha/popytka-nayti-stabilnost-v-absolyutno-nestabilnom-mire-v-harkove-startovala-vtora-biennale-molodogo-iskusstva-1333906.html>

IN BETWEEN

Heidi NONNENMACHER

Around this time, the receding water level allowed light to penetrate to the seabed. As the water warmed it created optimum living conditions for corals and sponges, and a multitude of marine fauna, including fish, clams, sea urchins, sea lilies and snails. As the seas continued to warm, evaporation and increasing salinity eventually caused the marine population to die off. The local conditions however, were ideal for the process of silicification where the original lime structure of the fossil is replaced over millions of years of natural geochemical processes by silica. Nattheim is Heide Nonnenmacher's home town and is the site of the most famous fossil finds from the Jurassic Sea. The Swabian Alb (mid-level alps of the region) produced exceptionally silicified fossils. In the formation of fossils, the body of some creatures does not always completely disintegrate after their death under certain circumstances, but components, form or structure are preserved. The matrix of lime can be carefully removed by an acid treatment, so that the silicified fossils can be exposed in a unique, filigree shape completion. Paper porcelain serves as a preferred medium, to transform the filigree structures of radiolarians, which are only a few millimeters in size, into objects. Different carrier materials, preferably thin, long-fiber paper make these filigree structures perfect. Often, the pinching technique provides the enclosing structures. These pieces showcase the expertise Heide has gained, through much experience with porcelain. The award winning ceramicist plays with our viewing habits, which evoke certain associations when looking at the different structures. The optical illusion of soft or fabric-like surfaces suggest movement in the water. The eye of the beholder is deceived, as we perceive the rhythmic movements of the tentacles in the sea water. This style of porcelain works originated from the idea of reproducing a wasp or hornet's nest in all its subtleties and structures in porcelain. At that time, the first object of fractal structures was created. This was followed by numerous objects from the Botanical Circle, "(Orto Botanico)" series, and eventually leading Heide to the underwater world of the Swabian Alb. The mathematician Mandelbrot coined the term "fractal" to describe natural structures or patterns with a high degree of self-repetition. This is also the case if the object consists of several smaller copies of itself. Heide's works, "Homage to the Jura Sea" and the "Radiolarians", provide an elegant description of such fractal structures. Marine flowers (sea anemones and corals) These filigree works are not only in porcelain white, but surprise with their color, ranging from pink to intense red. Sea anemones are so-called flower animals, which exist in all seas. After her 2015 artist residence in Taiwan, the idea blossomed to make these flowered animals and corals also colorful. Research by the artist in the areas of biology, chemistry, physics, mathematics and medicine, makes works with a unique link to the complexity of nature. These simple biomorphic structures elegantly display the rhythmic metamorphosis of nature, with its continuing cycle of organic revival and decay.

HEYKELİN KAMUSAL ALANDA ETKİSİ VE ŞADİ ÇALIK

THE EFFECT OF THE SCULPTURE IN THE PUBLIC SPACE AND ŞADİ ÇALIK

Oğuz YURTTADUR

Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü,
Konya, oguzyurttdur(at)gmail.com.

Öz

Toplumun duyularına hitap eden heykeller daha estetik ve yaşanabilir kamusal alanlar yaratmada etkin bir rol üstlenmektedir. Kamusal alanlar heykellerin yapılma aşamasındaki ekonomik destek, konu ve mekân ilişkilerinin incelenmesi bize önemli veriler sunmaktadır. Konumlandığı yer ile olan ilişki bağlamında ele alındığında, heykelin çevresi ile bütünleşmesi ya da bütünleşememesi beraberinde yeni sonuçlar getirmektedir. Çevresiyle bütünleşemeyen heykel çoğu zaman yerinden olma veya başka mekâna taşınma gibi sonuçlara maruz kalmaktadır. Uzun ve köklü bir geçmişe sahip olan heykel sanatı kültür ve tarihsel süreç içerisinde heykel sanatının kültür ile olan iletişimi/etkileşimi oldukça önemlidir. Bu etkileşim toplumların ve bireylerin algı düzeylerinin gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Kamusal mekanlarda yer alan eserler estetik algıyı artırarak izleyişinin yaşantısında ve seçimlerinde de olumlu etkiler göstermesine yardımcı olmaktadır. Bu bildiride, Şadi Çalık heykellerinin daha iyi anlaşılması ve barındırdıkları anlamların toplum tarafından daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Kamusal Alan, Heykel, Şadi Çalık

Abstract

Sculptures that appeal to the senses of society play an active role in creating more aesthetic and livable public spaces. The economic support of the sculptures in the public sector and the examination of the relationship between the subject and the space provide us with important data. When it is considered in the context of the relationship with the place where it is located, the integration of the sculpture with its environment or its inability to bring about new results. Unable to integrate with the environment, the statue is often subjected to consequences such as displacement or relocation. In the art of sculpture, which has a long and deep-rooted history, the communication / interaction of sculpture with culture in the historical process is very important. This interaction plays an important role in the development of perception levels of societies and individuals. The works in the public spaces increase the aesthetic perception and help the monitoring to show positive effects in the lives and choices. In this study, it is aimed to provide a better understanding of the sculpture art, Şadi Çalık sculptures and to understand the history, meanings and aims of the sculptures, and to clarify the effect of sculptures in public spaces on the evaluation of sculpture art in society and the art sub-culture they create in society.

Keywords: Public Space, Sculpture, Şadi Çalık

SEMPOZYUMDAN YANSIMALAR

